

FORJANDO UN FUTURO MÁS RESILIENTE ANTE DESASTRES: LA CONEXIÓN ENTRE JAPÓN, LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

■ Revista Digital del Grupo de Trabajo Gestión de Riesgo de Desastres de FELACBEJA. Expertos latinoamericanos formados en Japón comparten sus conocimientos para prevenir daños a la propiedad y pérdidas de vidas ante desastres.

Miguel Estrada Phd

2024

Créditos

Edición y Corrección de Estilo:

PhD. Alberto Carlos Delgado Pérez
PhD. Miguel Luis Estrada Mendoza

Diseño Gráfico y Diagramación:

Huella Comunicaciones

Artículos, fotografías retoque fotográfico:

Provistas por los autores

Agradecimientos especiales:

Sr. Takashi Nishimura, Representante Residente, JICA Oficina en el Perú

FELACBEJA: Consejo Directivo Pro Tempore 2022 - 2024

Presidencia Pro Tempore: PhD. Miguel Luis Estrada Mendoza. Perú

Primera Vocalía: Bolivia

Segunda Vocalía: Nicaragua

Tercera Vocalía: México

Cuarta Vocalía: Uruguay

Quinta Vocalía: Paraguay

APEBEJA: Consejo Directivo 2022-2024

PhD. Miguel Luis Estrada Mendoza - Presidente

Arq. Rosa Lucila Herrera Costa - Vicepresidenta

Abg. Rosa Luisa Marroquín García - Fiscal

Lic. Lucía Delfina Ruiz Ostoic - Secretaria

Mg. Jorge Manuel Morales Tovar - Pro Secretario

Mg. Ing. Karla Paola Bolaños Cárdenas - Tesorera

Mg. Ing. Roy Ericksen Reyna Salazar - Pro Tesorero

MSc. Ing. Alicia Elizabeth Medina Hoyos - Dir. Educación, Ciencia y Cultura

Lic. Esperanza Haydeé Villafuerte Torres - Dir. Actividades Sociales y Deportivas

Mg. Nabil J. Jill Moggiano Aburto - Dir. Relaciones Públicas

www.apebeja.org

contacto@apebeja.org

DOI

DOI [10.5281/zenodo.10867146](https://doi.org/10.5281/zenodo.10867146)

Miguel Estrada PhD

■ **Forjando un futuro más
Resiliente ante Desastres:
La conexión entre Japón,
Latinoamérica y El Caribe**

2024

PRESENTACIÓN

PhD. Miguel Luis Estrada Mendoza
Presidente APEBEJA/FELACBEJA

La Asociación de Ex Becarios de JICA PERÚ – APEBEJA que actualmente está asumiendo la Presidencia Pro Tempore (2022 – 2024) de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Asociaciones de Exbecarios de Japón – FELACBEJA, ha asumido con gran interés la tarea de socializar y visibilizar la problemática de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) a nivel de la Región de Latinoamérica y el Caribe.

En las últimas décadas y producto de la migración de las poblaciones rurales hacia las ciudades y la falta de planificación en el desarrollo de éstas, se ha generado un desarrollo urbano desordenado, donde un gran porcentaje de edificaciones destinadas a viviendas son construidas de manera informal, sin tomar en cuenta las condiciones del suelo, áreas de posibles inundaciones, deslizamientos, entre otras amenazas naturales y sin considerar las normativas de diseño y construcción. El desarrollo de las ciudades está sujeto a las actividades ilegales de ocupación de

terrenos que pertenecen al estado y la falta de capacidades en los tres niveles de gobierno, local, regional y nacional en la fiscalización hacen que el desarrollo urbano gane espacios de alta amenaza, construyendo edificaciones altamente vulnerables y generando altos riesgos para la población asentada en esos lugares. Este proceso de ocupación informal no sólo genera zonas de alto riesgo, sino también otros problemas colaterales como es el acceso a los servicios básicos para la subsistencia de los pobladores, como son el acceso al agua potable y saneamiento, a la electricidad, a las vías de comunicación, a los servicios de educación y salud, así como la lejanía a los centros laborales. Estas condiciones de habitabilidad hacen a estas poblaciones muy vulnerables y poco resilientes para enfrentar las amenazas como fenómenos naturales intensos y amenazas de tipo antrópico (problemas de salud y seguridad).

En esta revista digital esta problemática es abordada, a través

de la participación de profesionales especialistas de los hermanos países de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, presentando casos y experiencias que han afectado a sus países, pero también se presentan propuestas de cómo reducir o mitigar los efectos de amenazas por fenómenos naturales. Durante más de 6 décadas la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) ha venido apoyando en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los profesionales de la región de Latinoamérica y el Caribe, en diferentes temáticas del quehacer social, a través de cursos de capacitación y recientemente a través de programas de maestría y doctorado y uno de los importantes temas a los cuales se le ha dado un permanente soporte son las capacitaciones sobre Gestión del Riesgo de Desastres, de allí nuestro compromiso de poder compartir esos conocimientos con nuestros conciudadanos.

La idea de elaborar un documento de este estilo es compartir las experiencias relacionadas a la Gestión del Riesgo de Desastres y coadyuvar a lograr una comunidad regional sensibilizada y conocedora de la GRD. Otro objetivo es el de desarrollar sociedades resilientes a los riesgos por amenazas naturales y abordar las soluciones de manera colaborativa y en el menor tiempo.

Finalmente, los Exbecarios JICA de la región de Latinoamérica y el Caribe, queremos expresar nuestro agradecimiento a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA, por habernos permitido ser capacitados en los últimos adelantos tecnológicos que deben ser implementados en nuestros países y por el hecho de hacer posible la edición de la presente revista. ¡Muchas gracias JICA!

Palabras del Representante Residente de la Oficina de JICA en el Perú

El Perú, al igual que Japón, se encuentra situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que significa que tiene un largo historial de terremotos, tsunamis y desastres volcánicos, además del cambio climático que tiene una gran influencia y estamos constantemente expuestos a estas amenazas. Por lo que, necesitamos prepararnos ante estos desastres. Para ello, se requiere inversión y preparación previa.

En Japón, los conocimientos, habilidades y estructuras sociales desarrolladas para prevenir y mitigar desastres, así como los sistemas educativos para su transmisión, están firmemente arraigados en la cultura debido a experiencias pasadas ante la ocurrencia de desastres. En japonés, el término "BOSAI" se usa para referirse a todas las actividades relacionadas con la prevención, mitigación, recuperación y reconstrucción ante desastres, es decir, la gestión integral del riesgo de desastres.

La gestión del riesgo de desastres y la preparación para el cambio climático son áreas prioritarias en la cooperación de JICA en la región de América Latina. Nuestro enfoque se centra en la inversión de la prevención anticipada de desastres,

contribuyendo al desarrollo de sistemas de prevención de desastres, que incluyen la infraestructura económica y el desarrollo de capacidades de la comunidad. Aspiramos a una sociedad más resistente a los desastres y trabajamos en la creación de mecanismos para una reconstrucción post-desastre como el Build Back Better (reconstruir mejor).

La historia de la cooperación con Perú en materia de gestión del riesgo de desastres se remonta a 1961 y ha continuado por más de 60 años, principalmente desarrollando recursos humanos para "BOSAI" y fortaleciendo capacidades de las instituciones relacionadas.

Nuestro objetivo en temas de BOSAI en el Perú, es construir una base resiliente para salvar vidas y desarrollar la economía mediante el establecimiento de medidas de alcance nacional para la gestión del riesgo de desastres desde el gobierno central hasta los gobiernos locales en temas como: el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las entidades encargadas de la gestión del riesgo de desastres del Gobierno Peruano, la construcción de infraestructura para prevenir desastres, la implementación de una

Sr. NISHIMURA Takashi

red de transmisión de información sobre desastres, el fortalecimiento de las capacidades de respuesta de los gobiernos locales ante desastres, entre otros.

En 1986, se creó el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), gracias a los contactos y la confianza en el campo de la ingeniería sísmica establecida a través de la cooperación técnica de JICA. Desde finales de la década de 1980, el CISMID ha sido una base para la cooperación técnica, la capacitación de los países latinoamericanos, los estudios de desarrollo y la cooperación global. A través de estos programas, se ha formado una red de personal expertos en BOSAI y cooperación entre las organizaciones pertinentes, en la que el CISMID desempeña un papel importante.

La estrategia de los proyectos de JICA para temas específicos, denominada "Agenda Global para la Reducción del Riesgo de Desastres y Reconstrucción", busca contribuir de manera eficiente y efectiva a la disminución del número de personas afectadas por desastres, así como la reducción de pérdidas económicas. Esto se logra fortaleciendo las instituciones relacionadas con la

gestión de desastres, que pueden gestionar, mantener y ampliar la inversión en la gestión preventiva de desastres de manera autofinanciada y autosostenible. En el contexto del fortalecimiento de las instituciones de gestión del riesgo de desastres, el proyecto tiene como objetivo desarrollar los recursos humanos en la región latinoamericana en general. Esto se logra a través de dos cursos internacionales en Perú y en el vecino país de Chile, a través del "Proyecto para la Construcción de Sociedades Resilientes y Sostenibles frente a los Desastres en América Latina y el Caribe (Programa KIZUNA II)".

Felicitemos la publicación de la primera revista digital del Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) de FELACBEJA, quienes han compilado las actividades, investigaciones y buenas prácticas de BOSAI que vienen desarrollando sus miembros en la región latinoamericana.

JICA Perú continuará apoyando las actividades de los ex becarios y contribuirá a fortalecer la cooperación entre JICA y la Federación de Asociaciones de Ex Becarios del Japón en Latinoamérica y el Caribe (FELACBEJA). ¡Agradecemos su enorme esfuerzo!, ¡Ganbatte kudasai!

Mensaje del Coordinador del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de FELACBEJA

PhD. Alberto Carlos Delgado Pérez

El Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres (GdT GRD) de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Asociaciones de Exbecarios de Japón (FELACBEJA) es un grupo de expertos en la gestión del riesgo de desastres que se fundó, a propuesta de APEBEJA, en el V Encuentro FELACBEJA en Quito, Ecuador, en enero de 2018.

En el VI Encuentro FELACBEJA realizado en la ciudad de Quito, Ecuador en enero 2020 y posteriormente en el VII Encuentro FELACBEJA realizado en La Paz, Bolivia, en octubre 2022, se aprobó la continuidad de este grupo de trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de FELACBEJA y mantener como Coordinador al Dr. Ing. Alberto Delgado Pérez, miembro de APEBEJA.

El grupo está compuesto por ex becarios JICA de Latinoamérica y El Caribe presentados por sus respectivas Asociaciones. El GdT GRD se creó para continuar con la organización de Webinars o Seminarios Virtuales y presenciales en temáticas que serán decididas por los participantes en el Grupo, así como la creación de una base de datos con los nombres, especialidades y publicaciones importantes de los especialistas en la gestión del riesgo de desastres en la región, especialmente con el apoyo de JICA. En la ciudad de Lima, el 12 y 13 de octubre de 2023, se llevó a cabo la Reunión de Medio Término de los

Presidentes y Representantes de FELACBEJA, donde se reafirmaron los compromisos de las Asociaciones y se establecieron las actividades que se realizarán en conjunto para visibilizar el trabajo que hacen los Exbecarios de JICA en beneficio de nuestras sociedades, incluyendo la elaboración de la presente Revista Digital.

El GdT GRD, actualmente, cuenta con la participación de 43 participantes presentados por sus Asociaciones respectivas y de manera voluntaria. El Plan de Acción Bianual 2022-2024 presentado y aprobado en el VII Encuentro FELACBEJA plantea realizar las siguientes actividades:

1. Continuar con la organización de Webinars o Seminarios Virtuales y presenciales en temáticas que serán decididas por los participantes en el Grupo.
2. Se continuará incorporando nuevos miembros especialistas en el tema y ex becarios. Se creará una base de datos con los nombres, especialidades y publicaciones importantes que cada uno de los especialistas pueda aportar para difusión de los avances en GRD en la región especialmente con el apoyo de JICA.
3. Publicación de una revista digital para mostrar y difundir las

actividades de los miembros de GdT GRD en sus respectivos países de la región.

Los trabajos presentados por los diferentes países miembros de FELACBEJA son los siguientes:

- Argentina: Generar empleos verdes para reducir el riesgo de desastres, implicancias para la gestión del territorio.
- Bolivia: A través de la mirada del rescatista en una ciudad en riesgo.
- Brasil:
 - Las lluvias de verano amenazan los municipios de Brasil
 - Desafíos de la Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres geo-hidro-meteorológicos en Brasil: Estudio de un Caso.
- Colombia: Educación en gestión del riesgo de desastres: perspectivas en Colombia.
- Ecuador: Una breve visión del desarrollo del aluvión de la quebrada El Tejado, Quito, del 31 de enero de 2022.
- El Salvador: Gestión estratégica de riesgos en El Salvador.
- Guatemala: Proceso para la Identificación de Susceptibilidad del Terreno a Procesos de Remoción en

Masa -PRM-. Aplicando el Modelo SHALSTAB y SagaGis.

- México: Gestión del riesgo de desastres por inundación en México, caso Chetumal, Quintana Roo.
 - Nicaragua: Importancia del Protagonismo Ciudadano para Reducir el Riesgo de Desastres en Nicaragua.
 - Paraguay: Variabilidad Climática y Cambio Climático en Paraguay y la Gestión de Riesgo.
 - Perú:
 - Avances en la reducción del riesgo por tsunamis para instalaciones y obras de infraestructura en Perú: el Puerto del Callao y el túnel Gambetta.
 - Aislamiento sísmico de bajo costo: innovación y accesibilidad en la ingeniería sísmica peruana.
 - República Dominicana: La gestión del riesgo de desastres ante amenaza natural o antrópica en Santo Domingo.
 - Uruguay: Incendios forestales en el Uruguay.
 - Venezuela: Desastres e Impactos Económicos.
- Interesados en participar en el Grupo de Trabajo, escribir a contacto@apebeja.org

ÍNDICE

20

ARGENTINA

Generar empleos verdes para reducir el riesgo de desastres, implicancias para la gestión del territorio. Alejandra Romero y Andrea Suarez Maestre

28

BOLIVIA

A través de la mirada del rescatista en una ciudad en riesgo. Mariko Watanabe (Oficial de Programas JICA Bolivia)

32

BRASIL

Las lluvias de verano amenazan los municipios de Brasil. Agostinho Tadashi Ogura, Rubens de Almeida, Eduardo de Rezende Francisco,

Desafíos de la Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres geo-hidro-meteorológicos en Brasil: Estudio de un Caso. Regina C. S. Alvalá; Jose A. Marengo Orsini, Marcelo E. Seluchi

44

COLOMBIA

Educación en gestión del riesgo de desastres: perspectivas en Colombia. Cadena Amado, Luisa Fernanda, Restrepo Mejía, Doralba, Parra Caro, Diana Carolina.

54

ECUADOR

Una breve visión del desarrollo del aluvión de la quebrada El Tejado, Quito, de 31 de enero de 2022 Liliana Paulina Troncoso, Nicolás Rondal, Luis Pilatasig, Elías Ibadango

60

EL SALVADOR

Gestión estratégica de riesgos en El Salvador. Armando Antonio Vividor Rivas

64

GUATEMALA

Proceso para la Identificación de Susceptibilidad del Terreno a Procesos de Remoción en Masa -PRM-. Aplicando el Modelo SHALSTAB y SagaGis, Xiomara León.

MÉXICO

Gestión de riesgo de desastres por inundación en México, caso Chetumal, Quintana Roo. Oscar Jesús Llaguno Guilberto, Víctor Javier Bourguett Ortiz, José Manuel Rodríguez Varela, Pedro Albornoz Góngora, Juan Maldonado Silvestre y Marco Antonio Jiménez García.

80

NICARAGUA

Importancia del Protagonismo Ciudadano para Reducir el Riesgo de Desastres en Nicaragua. Edmond Antonio Barrera Talavera

86

PARAGUAY

Variabilidad Climática y Cambio Climático en Paraguay y la Gestión de Riesgo. Max Pastén

92

PERÚ

Avances en la reducción del riesgo de tsunamis para instalaciones y obras de infraestructura en Perú: Puerto del Callao y túnel Gambetta. Alberto Delgado, Miguel Estrada, Julio Kuroiwa Horiuchi (QEPD)

104

Aislamiento sísmico de bajo costo (ABC): innovación y accesibilidad en la ingeniería sísmica peruana. Roy Reyna y Jesús Chávez

REP. DOMINICANA

La gestión del riesgo de desastres ante amenaza natural o antrópica en Santo Domingo. Cándida Sosa Almanzar

116

URUGUAY

Incendios forestales en el Uruguay. Carlos A. Nicola de Castro, Richard F. Da Silva Etchegaray

118

VENEZUELA

Desastres e Impactos Económicos. Miguel Ángel Morales Collazos

124

**PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN
LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE EXBECARIOS DE JAPÓN**

FELACBEJA

Argentina

Señor
Juan Ernesto Casavelos
Presidente
Asociación de Becarios de Japón en Argentina - ABJA
WhatsApp: +54 9 11 5315 - 0961

Bolivia

Señor Ingeniero
Patrick Prieto Andrade
Presidente
Becarios Bolivianos en Japón - BBJ
WhatsApp: +591 72541761

Brasil

Señora
Nanci Venancio
Presidenta
Associação dos Bolsistas JICA - São Paulo - ABJICA
WhatsApp: +55 11 99946 - 5053

Chile

Señor
Mario Hernán Priore Pozo
Presidente
Asociación Chilena de Exbecarios en Japón - ABEJA
WhatsApp: +56 9 8253 0872

Colombia

Señor
Augusto Pinto Carrillo
Representante Principal
Asociación de Exbecarios de Colombia
WhatsApp: +57 320 4994405

Costa Rica

Señora Licenciada
Marlene Chaves Morales
Presidenta
Asociación Costarricense de Exbecarios de Japón - ACEAJA
WhatsApp: +506 83 13 4373

Ecuador

Señor Ingeniero
Jaime Cajas Segovia
Presidente
Asociación de Exbecarios de JICA Ecuador - BJE
WhatsApp: +593 96 253 0702

El Salvador

Señor
Jorge Alberto Cea Murcia
Presidente
Asociación Salvadoreña de Ex becarios de Japón - ASEJA
WhatsApp: +503 7039 0586

Guatemala

Señora Doctora
Diana Enríquez Jerónimo
Presidente
Asociación de Exbecarios de Guatemala - AGUABEJA
WhatsApp: +502 3029 9902

Honduras

Señora Ingeniera
Marta Elena Mendoza Díaz
Presidente
Asociación Hondureña de Becarios del Japón – AHBEJA
WhatsApp: +504 3334- 9627

México

Señor
Macario Valdez Reséndiz
Presidente
Asociación de Exbecarios de México en Japón – ASEMEJA
WhatsApp: +52 1 81 1036 3639

Nicaragua

Señora
Bertha Aracelis Mojica Jarquín
Presidenta
Asociación Nicaragüense de Exbecarios del Japón - ANEJA
WhatsApp: +505 5812 9162

Panamá

Señor
Edward García Cedeño
Presidente
Asociación Panameña de Exbecarios de JICA – APEJICA
WhatsApp: +507 6717- 3331

Paraguay

Señora Ing.
Trini Violeta Jiménez de Riveros
Presidenta
Asociación de Exbecarios Paraguayos en el Japón – AEBPJ
WhatsApp: +595 981 571687

Perú

Señor Doctor
Miguel Estrada Mendoza
Presidente
Asociación de Ex Becarios de JICA PERÚ – APEBEJA
WhatsApp: +51 990 259 875

República Dominicana

Señora
Milka Hernández
Presidenta
Asociación Dominicana de Exbecarios de Japón – ADEJA
WhatsApp: +1 (849) 858-2954

Uruguay

Señor Profesor
Juan Carlos Cibic Silva
Presidente
Asociación Uruguayo - Japonesa de Cooperación Técnica – AUJCT
WhatsApp: +598 94 179 774

Venezuela

Señora
Miriam Suárez Sánchez
Presidenta
Asociación Venezolana de Ex – Becarios de Japón – AVEXJA
WhatsApp: +58 414 - 2444396

ARTÍCULOS

Miguel Estrada PhD

Cuando dimensionamos la gestión de desastres, entendemos la importancia de centrar al sistema socio ecológico disponible como clave para responder ante las emergencias críticas del entorno. Eventos que tienen su origen en la naturaleza pueden tener inesperados daños sobre nuestros territorios. Una mirada crítica nos propone comprender la relación entre las formas de producción y consumo de nuestras sociedades que nos exponen y vulneran frente a estos fenómenos naturales.

En este sentido, decimos que los desastres NO son naturales³, ya que en áreas donde no hay intereses humanos, los fenómenos naturales no constituyen amenazas ni tampoco resultan en desastres.

Este es un punto clave a tener presente como parte de la gestión del territorio, particularmente a escala municipal y regional, la proliferación de basurales a cielo abierto (BCA) y la falta de una adecuada gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) e industriales (peligrosos y no peligrosos), resultan una oportunidad para la promoción de empleos de calidad, articulados con el sector productivo: hoy bien llamados EMPLEOS VERDES.

En este breve artículo nos proponemos reflexionar sobre los riesgos asociados a la falta de gestión de RSU, y cómo la planificación territorial y acciones gubernamentales, pueden ser una oportunidad para la reducción de desigualdades y la prevención de riesgos de desastres. Acompañaremos nuestros argumentos centrándonos en los municipios de la provincia de Buenos Aires, región donde se concentra la mayor parte de la población de la República Argentina.

Generar empleos verdes para reducir el riesgo de desastres, implicancias para la gestión del territorio. Alejandra Romero y Andrea Suarez Maestre

Alejandra Romero¹ y Andrea Suarez Maestre²

Más población, más concentración, más residuos

La provincia de Buenos Aires (PBA) es el estado subnacional más importante de Argentina, dividido en 135 municipios. El 38,2% de la población, unos 17,5 millones de personas, reside en una superficie equivalente al 8% del territorio nacional. A su vez, el 68,4% de la población se agrupa en 31 partidos que componen el Gran Buenos Aires (GBA), siendo el más poblado La Matanza, con 1,8 millones de personas. Al interior de la provincia, le siguen La Plata con 768,4 mil; General Pueyrredón con 667 mil y Bahía Blanca con 336,5 mil habitantes⁴.

Asimismo, la PBA es donde se registra una mayor concentración espacial de barrios informales del país. Según datos oficiales, hay 2065 asentamientos y villas de emergencias donde viven 521 mil familias. Los partidos con mayor cantidad de barrios son La Plata, La Matanza y Moreno⁵. Las deficiencias en infraestructura de estos lugares son tales que la mayoría no cuentan con servicio de recolección de residuos ni cloacas ni red de agua potable, lo cual empeora aún más las condiciones generales de vida de quienes los habitan.

Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires la GIRSU se encuentra regulada por la ley provincial 13.592 del año 2006, en la cual se menciona como parte de la política ambiental el incorporar paulatinamente la separación en origen, la valorización, la reutilización y el reciclaje en todos los municipios; minimizar la generación de residuos; instrumentar campañas de educación ambiental; e incorporar tecnologías y procesos ambientalmente adecuados a la realidad local⁶. Sin embargo, según menciona el Ministerio de Ambiente bonaerense, en 2023 se generaban 20 mil toneladas de residuos por día. En 45 de los 135 municipios de la PBA, la disposición final se realiza en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE)⁷, mientras los restantes 81 continúan disponiendo sus residuos en basurales a cielo abierto (BCA)⁸. No obstante, con la jerarquización del área como Ministerio y un cambio de orientación en sus políticas, a partir de 2022 se iniciaron acciones junto a los municipios de saneamiento, la promoción de la economía circular y la inclusión social a través de cooperativas de recuperadores.

¹ Magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable (Universidad Nacional de Quilmes); Licenciada en Relaciones del Trabajo (UBA). Asesora e investigadora en la Dirección de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en el área de Empleo Verde, Trabajo Decente y Crisis Climática. Ex Becaria JICA del Curso Administración Estratégica y Eficiencia Productiva para la Gestión de PyMes en Mercosur. Nagoya, 2010. Correo electrónico: alejandra.mercedes@gmail.com

² Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo (UBA) y Licenciada en Administración (UNLP). Docente-investigadora en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y directora de la Licenciatura en Gestión de Riesgos y Siniestralidad del Instituto Universitario Vucetich, Argentina. Correo electrónico: asuarezmaestre@gmail.com

³ Un desastre no es un proceso puramente natural, sino que es un evento natural que ocurre en lugares donde hay actividades humanas. Organización de los Estados Americanos, relevado de <https://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea57s/ch005.htm#TopOfPage>, consultado el 14 de enero de 2024.

⁴ INDEC - CENSO 2022, resultados definitivos disponibles en <https://censo.gob.ar/>

⁵ Sitio web del Registro RENABAP, Ministerio de Capital Humano de la Nación. Listado de barrios populares de Argentina. Consulta 28/01/2024 <https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap/tabla>

⁶ Ley 13592, Gestión integral de residuos sólidos urbanos.

⁷ Sitio web del CEAMSE, área de cobertura (consultado 4/02/2024). <https://www.ceamse.gov.ar/area-de-cobertura/>

⁸ Sitio web del Ministerio de Ambiente, programa Mi Provincia Recicla (consultado 28/01/2024) <https://www.ambiente.gba.gob.ar/ruec>

La gestión de residuos y el riesgo de desastres.

Una percepción habitual cuando se habla de **desastre** es la de una situación inesperada que irrumpe en el funcionamiento de la sociedad, a partir de la ocurrencia de un evento peligroso, resultado de la interacción entre condiciones de exposición y vulnerabilidad a una amenaza. A su vez, se lo asocia a fenómenos naturales o de origen antrópico de gran magnitud en relación a su impacto sobre las vidas humanas, las pérdidas materiales, económicas y ambientales. Sin embargo, debe reconocerse el carácter sistémico del riesgo y el rol de impulsores del riesgo, es decir aquellos procesos o condiciones vinculadas al desarrollo que coadyuvan a incrementar los niveles de exposición y vulnerabilidad. Entre estos factores subyacentes queremos resaltar especialmente la pobreza y la desigualdad, la degradación ambiental y el cambio climático, la urbanización no planificada y la falta de consideración del riesgo de desastres en el ordenamiento territorial⁹.

Desde la **Teoría Social del Riesgo**¹⁰ se han realizado importantes aportes para el análisis del riesgo de desastres, identificando 4 componentes: la peligrosidad que se refiere a el potencial peligro de un fenómeno natural o técnico; la exposición a ese peligro; la vulnerabilidad social estructural (vinculada al modelo de desarrollo) o emergente a partir del propio desastre; y la incertidumbre técnica cuando no se cuenta con suficiente conocimiento sobre el peligro o social en relación al comportamiento de las personas en la emergencia. Analíticamente

el riesgo resulta de la conjunción de estos 4 elementos, aunque en la práctica suele utilizarse una fórmula más reducida donde el riesgo resulta de la exposición a una amenaza multiplicado por la **vulnerabilidad** de la comunidad expuesta.

Es importante señalar que al incluir a la **vulnerabilidad** en el análisis del riesgo comenzamos a comprender la relación que los desastres tienen con la acción humana, el modelo de desarrollo, la reproducción de la desigualdades y la transferencia de los riesgos a sociedades más empobrecidas. Como muestra un informe del Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, en los últimos 20 años han habido mejoras en los **sistemas de alerta temprana** que han contribuido a reducir las pérdidas humanas, pero las pérdidas económicas se han incrementado especialmente en países en vías de desarrollo.¹¹

Al incorporar una perspectiva territorial podremos identificar **riesgos intensivos** donde fenómenos extremos se producen esporádicamente pero con enormes daños, especialmente en áreas demográficamente más concentradas. Contrariamente los **riesgos extensivos** son eventos de menor magnitud pero que por su alta recurrencia producen múltiples y numerosos daños sobre las mismas comunidades, principalmente en zonas rurales, erosionando de forma constante sus medios de vida. Se prevé que el **cambio climático global** irá afectando los patrones del riesgo extensivo llevando al límite las posibilidades de adaptación de estas comunidades.¹²

En los partidos de GBA es importante señalar la creciente degradación ambiental que puede asociarse a una deficiente gestión de residuos domiciliarios e industriales y uso del suelo. En cambio, las zonas rurales, de baja densidad poblacional, suelen verse afectadas mayormente por incendios forestales, aunque cada vez cobra mayor relevancia la contaminación generada por la inadecuada trazabilidad de los residuos fitosanitarios.

La degradación del ambiente a la que paulatinamente conlleva una inadecuada política de tratamiento de los RSU y cada uno de los peligros asociados a su acumulación, coincide con la idea que propone Natenzon cuando se refiere al **ciclo del desastre**, reconociendo la temporalidad y la historicidad de estos procesos.¹³ La proliferación de basurales a cielo abierto y microbasurales generan riesgos importantes para la población aledaña, la más expuesta a vectores infecciosos. Pero también, al no contar con una superficie impermeabilizada pueden contaminar tanto el suelo como las aguas subterráneas con líquidos lixiviados y el escurrimiento del agua de lluvia. Por otro lado, la descomposición anaeróbica genera gases como el metano, altamente inflamable, como el dióxido de carbono, que conjuntamente con la incineración, emiten gases de efecto invernadero (GEI) afectando a la capa de ozono,¹⁴⁻¹⁵ contribuyendo al cambio climático.

El rol de los gobiernos municipales es central en la prevención de estos riesgos ya que les compete la gestión de los residuos, su fiscalización y su control. Sin embargo,

al considerarse un problema ambiental únicamente, y desconocer la dimensión del riesgo, los siniestros que provienen de la quema de residuos no se incluyen como un peligro en los planes de emergencias locales. Además las acciones a implementar suelen generar situaciones de conflicto con la comunidad. A raíz de ello en 2019 la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires hizo un relevamiento de 71 municipios con basurales a cielo abierto, donde en la mayor parte se producen quemadas periódicas de residuos¹⁶.

Los incendios de residuos y particularmente de basurales, son una de las situaciones más frecuentes de la tarea cotidiana de bomberos recargando al sistema de emergencias. Su extinción no se realiza con agua para evitar la contaminación y la concentración de gases, sino que se requiere de técnicas de movimientos de tierra con maquinaria pesada para combatir además el fuego subterráneo. En municipios como La Plata, General Pueyrredón y San Nicolás, los bomberos de la policía provincial atendieron entre 2020 y 2023 un incendio de basura cada tres días. Además de los BCA, tuvieron lugar en contenedores de la vía pública, terrenos baldíos y viviendas. Asimismo, entre los deshechos que se incendian suelen encontrarse cubiertas, resto de poda, envases fitosanitarios, autopartes, colchones, restos de materiales para la construcción, entre otros¹⁷. Dada la peligrosidad de estos incendios desde el área de Emergencias de la PBA se ha incluido el tema en los lineamientos que propone para confección de los planes locales de gestión de riesgos.¹⁸

⁹Natenzon, C. (2016). Reflexiones sobre riesgo, vulnerabilidad social y prevención de catástrofes. Ci & Tróp. Recife, 40 (1), pp. 99-108.

¹⁰Sitio web de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la nación. Basurales a cielo abierto: situación socioambiental y propuestas de solución integral (consulta 28/01/2023) <https://www.argentina.gob.ar/ambiente/accion/basurales>

¹¹Fernández, N. (2023). Informe del estado del ambiente 2022. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

¹²Defensoría de la provincia de Buenos Aires (2019). Informe. Basurales a Cielo abierto La problemática en la Provincia de Buenos Aires.

¹³Datos de la Dirección de Análisis y Reducción de Riesgos de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad, en base al registro de intervenciones de la Superintendencia de Seguridad Siniestral de la provincia de Buenos Aires.

¹⁴Resolución 367/2021 del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (3/4/2021) "Lineamientos para la Elaboración del Plan de Gestión Integral del Riesgo".

⁹Asamblea General de Naciones Unidas (2016). Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres.

¹⁰Zilio, M. C. y D'Amico, G. (2022). Teoría Social del Riesgo: de la ira divina a la explicación ambiental. En Zilio, M.C., D'Amico, G., y Báez, S. (Coord.). Volcán antropogénico. Una mirada geográfica sobre procesos geológicos y geomorfológicos. Ensenada: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP).

¹¹CRED y UNRRD (2020). El costo humano de los desastres Una mirada a los últimos 20 años 2000-2019. Bruselas: Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED) y Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).

¹²Gellert de Pinto, G. (2012). El cambio de paradigma: de la atención de desastres a la gestión del riesgo. Boletín Científico Sapiens Research Vol. 2(1)-2012, págs. 13-17.

Empleos verdes y su contribución a la gestión socioambiental inclusiva.

Un informe conjunto desarrollado por Cepal y OIT durante 2018, denominado Sostenibilidad ambiental con el empleo en América Latina y el Caribe, menciona que el 40 % del empleo mundial depende directamente de un entorno saludable y estable¹⁹, además, el mundo del trabajo depende fundamentalmente del medio ambiente (OIT, 2018a). No obstante, la actividad económica y del trabajo de la región se sostiene de la extracción y el uso de recursos naturales, de la generación de desechos y de la emisión de GEI's; entendemos que un medio ambiente estable propicia el trabajo, por el contrario, los desastres naturales y antrópicos, la contaminación y el cambio climático limitan el desarrollo de las actividades productivas.

Al reconocer los factores que aumentan el riesgo de la calidad de vida y del desempleo estructural en la región, desde la perspectiva del mundo del trabajo y la justicia social, se considera que la sostenibilidad ambiental sea urgente, en igual sentido es urgente²⁰ reconocer la necesidad de actuar sobre las limitaciones que existen hoy en la actividad de gestión de los residuos, un vector de la sostenibilidad ambiental que se pretende, que por otra parte, viene a dar respuesta a problemas estructurales del desarrollo local, a partir del reconocimiento de una nueva dimensión del empleo, el empleo verde.

Empleos verdes para prevenir desastres y dinamizar la economía sin dejar a nadie atrás...

Los **EMPLEOS VERDES** son los que reducen el impacto ambiental de las empresas y los sectores económicos, hasta alcanzar en definitiva niveles sostenibles²¹, dicho de otra manera, aquellos que contribuyen a conservar o restablecer la calidad ambiental, entre otras cosas, contribuyen a descarbonizar la economía a la vez que disminuir o evitar por completo todas las formas de desechos y de contaminación, y a proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad (Worldwatch Institute, 2008).

Por otra parte, el concepto requiere para materializarse incorporar los estándares internacionales del **TRABAJO DECENTE**²². Las pruebas disponibles demuestran que los empleos verdes no son automáticamente un trabajo decente. Muchos empleos actuales de reciclado, por ejemplo, recuperan materias primas y, por lo tanto, ayudan a aliviar la presión sobre los recursos naturales, pero el proceso utilizado muchas veces es sucio, peligroso y difícil, y provoca daños significativos en el medio ambiente y en la salud humana. **El empleo suele ser precario y los ingresos son bajos**. Para que los empleos verdes puedan representar un puente hacia un futuro verdaderamente sostenible, la situación tiene que cambiar²³, en estos momentos de transición mundial, a saber, la disponibilidad de un trabajo decente para los hombres y las mujeres del mundo entero²⁴.

Queda claro entonces, que el trabajo en la gestión de residuos para la prevención de desastres y erradicación de basurales a cielo abierto, son, en el actual contexto una **NECESIDAD** para el desarrollo económico de los territorios con **INCLUSIÓN SOCIAL**.

Implicancias para las políticas públicas

...un marco jurídico coherente en materia medioambiental y laboral, el diálogo social, políticas de protección social que tomen en cuenta los riesgos ambientales, el desarrollo de empleos verdes, el rol de las empresas, el potencial de pueblos indígenas y tribales en materia de conservación ambiental, las políticas de género y el desarrollo de competencias.

La crisis sistémica por la que transita Argentina y la región, obliga a repensar el rol de las políticas públicas y el camino a seguir para diseñar procesos que colaboren en dar respuesta a la prevención y gestión de riesgos de desastres; paralelamente, según menciona el Informe (CEPAL, OIT, 2018), para asegurar que los progresos en cuanto a sostenibilidad ayuden a avanzar

en el ámbito del trabajo decente, es preciso implementar una serie de políticas, entre ellas un marco jurídico coherente en materia medioambiental y laboral, el diálogo social, políticas de protección social que tomen en cuenta los riesgos ambientales, el desarrollo de empleos verdes, el rol de las empresas, el potencial de pueblos indígenas y tribales en materia de conservación ambiental, las políticas de género y el desarrollo de competencias. Todas estas políticas contribuyen a que la transición hacia la sostenibilidad medioambiental sea una **"transición justa"**²⁵.

El desafío es avanzar no solo en una transición hacia la sostenibilidad, sino en una transición que cree empleo decente y que sea justa para todos. Para lograrlo es clave la complementariedad de las políticas; políticas que apunten hacia la sostenibilidad medioambiental deben ir acompañadas de marcos jurídicos integrados y de políticas de protección social, de desarrollo de competencias y de igualdad de género, que promuevan el diálogo social, entre otras cosas (Cepal, OIT, 2018. p.37). Por otra parte, avanzar sobre los lineamientos vigentes y ausentes, y lograr un cambio de paradigma productivo. Aquí también las políticas públicas tienen un rol que cumplir, respaldar e impulsar eficazmente al sector privado implica objetivos, pero también sanciones e incentivos²⁶, como los incentivos para la adopción de la energía renovable o programas vigentes de Empleo Verde²⁷ en Argentina. En igual sentido, avanzar con el proyecto de "Ley de Presupuestos Mínimos para la transición de la industria hacia una economía circular", sancionado en el año 2023²⁸.

¹⁹Sostenibilidad medioambiental con empleo en América Latina y el Caribe. Informe de Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. Octubre de 2018, Número 19. CEPAL, OIT. Pág. 17.

²⁰CEPAL, OIT, 218.

²¹Empleos verdes: Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas emisiones de carbono. Worldwatch Institute, PNUMA, OIT, CSI, OIE Green Jobs Initiative. Septiembre 2008. Pág. 5. relevado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/publication/wcms_098489.pdf el 6 de febrero de 2024.

²²OIT, 2018.

²³Worldwatch Institute, PNUMA, OIT, CSI, OIE Green Jobs Initiative, 2008.

²⁴Conferencia Internacional del Trabajo, Memoria del Director General de la OIT, TRABAJO DECENTE. 87a Reunión, prólogo, junio 1999. <https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm> consultado el 7 de febrero de 2024.

²⁵En las Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos de la OIT (2015b), formuladas tras un proceso consultivo tripartito, se detalla una serie de políticas para avanzar hacia una transición justa, entre las que figuran políticas macroeconómicas y de crecimiento, políticas industriales y sectoriales, políticas relativas a la empresa, desarrollo de competencias, seguridad y salud en el trabajo, protección social, políticas activas del mercado de trabajo, derechos y diálogo social y tripartismo.

²⁶La Resolución N° RESOL-2023-82-APN-MT del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, creó el PROGRAMA EMPLEO VERDE, el cual tiene por objetivo impulsar el crecimiento del empleo verde, favorecer las actividades económicas más cuidadosas en el uso de los recursos naturales y el impacto ambiental y acompañar a las trabajadoras y los trabajadores y a las unidades productivas, en la transición hacia una sociedad más sustentable.

²⁷Proyecto de Ley de presupuestos mínimos para la transición de la industria a la Economía Circular. <https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2023/PDF2023/TP2023/0417-D-2023.pdf>. s/f. Consultado el 5/2/2024.

Implicancias para la gestión política

Es sabido que los procesos impulsados meramente por el mercado no conseguirán la escala y la rapidez necesarias. El informe analizado observa que los mercados han prosperado y que la transformación ha avanzado **sobre todo cuando se ha contado con un apoyo político firme y sistemático**. El entendimiento de las consecuencias del cambio climático se está traduciendo en el planteo, tanto a nivel académico, político, como empresario, del crecimiento verde, que no sólo contempla medidas de mitigación y de adaptación, sino que constituye una alternativa al presente patrón de crecimiento económico. En este marco, uno de los temas claves para analizar es cómo el crecimiento verde repercutirá en los mercados de trabajo²⁹. Las políticas ambientales, económicas y sociales coherentes son imprescindibles y necesitarán el compromiso en el más alto nivel político (WorldWatch Institute, 2008).

Implicancias para el sector productivo

Las empresas y organizaciones patronales pueden contribuir activamente a la transición, como ya se señaló, a través de la elaboración y aplicación de prácticas sostenibles. Por otra parte, las empresas aceptan y reconocen la necesidad y la responsabilidad compartida de esas transiciones equitativas. La asistencia gubernamental a los trabajadores y a las empresas será un complemento necesario en muchos casos. El diálogo social significativo será imprescindible para aminorar las tensiones y conseguir una distribución de costos y asignaciones

de recursos eficaces, por ejemplo, se han registrado graves violaciones de los derechos laborales y humanos en relación con la producción de materia prima para los biocombustibles (WWI, 2008), también al momento de revalorizarse materiales para su circularidad en la industria.

Es momento de que las empresas se posicionen como **agentes de cambio** para el beneficio común con múltiple impacto positivo: evitar desastres, promover prácticas de producción ambientalmente sostenibles, y para generar empleo genuino con inclusión social. Se requiere de nuevos enfoques y capacidades directivas que incorporen objetivos de desarrollo sostenible en la maximización de beneficios³⁰, a la vez que prácticas innovadoras adaptadas al territorio, eficientizando logística, incorporando acuerdos público-privados en relación a medidas fiscales, proponiendo acciones con la sociedad civil, y desarrollando prácticas que agreguen valor a la producción y al territorio.

Reflexiones de cierre

Es importante plantear la cuestión de los RSU no sólo como un tema ambiental sino desde la multidimensionalidad del riesgo. Esto significa, como menciona Natenzon³¹, que su solución no es un asunto netamente técnico, sino que la dimensión social es central para definir adecuadamente su vinculación con la reproducción de la desigualdad. Esta complejidad demanda la transversalización de políticas públicas desde la producción, el consumo, el ordenamiento territorial, el desarrollo y el empleo.

La problemática de los RSU e industriales está íntimamente ligada a la vulnerabilidad

socioeconómica y por ende la gestión de los residuos debe ser incluida en la gestión integral del riesgo de desastres (GIRD). Cuando hablamos de gestión de riesgos nos referimos a “un proceso social complejo a través del cual se pretende lograr una reducción de los niveles de riesgo existentes en la sociedad y fomentar procesos de construcción de nuevas oportunidades de producción y asentamiento en el territorio en condiciones de seguridad y sostenibilidad aceptables.”³² Por ello la importancia de promover una gestión local de riesgos de desastres, integrada a los procesos de desarrollo, y como estrategia fundamental en la adaptación y mitigación del cambio climático³³.

Igual de relevante es la necesidad de complementar tales estrategias con otros riesgos estructurales asociados en la

región, como lo es la ausencia de trabajo decente³⁴ y la creación de empleos en respuesta a las necesidades ambientales, sociales y económicas locales. En este sentido, una estrategia mediada por la creación de empleos verdes para la prevención y gestión de riesgos de desastres provenientes de los residuos sólidos sin gestionar o mal gestionados (urbanos, industriales, peligrosos, entre otros), se vuelve urgente en contextos de emergencia ambiental y económica como la actual; en un marco donde los procesos de transición estructural profundizan las desigualdades y vulnerabilidades ecosistémicas de los territorios, la integración de variables sociales, económicas y ambientales para la gestión pública y privada, se consolida como urgente, para la contribución a las agendas del desarrollo sustentable y la gestión de riesgos de desastres.

²⁹Empleo verde: el rol del estado y las empresas ante el cambio climático. Eduardo Bianchi y Carolina Szpak. Revista Argentina de Investigación en Negocios 2 (1-2) Noviembre 2016 / ISSN 2422-7609 - eISSN 2422-5282. <http://repositorio.ean.edu.ar:8080/bitstream/handle/123456789/37/Bianchi%20E.%20%282016%29%20Empleo%20verde%20el%20rol%20del%20Estado%20y%20las%20empresas%20ante%20el%20cambio%20clim%C3%Altico.pdf?sequence=3&isAllowed=y> consultado el 4 de febrero de 2024.

³⁰Bianchi E. Szpak, C. (2016)

³¹Natenzon, 2016, op. cit.

³²Lavell, A. (2001). Sobre la gestión del riesgo: apuntes hacia una definición. Biblioteca Virtual en Salud de Desastres-OPS, 4, pág. 8.

³³Gellert-de Pinto, 2012, op. cit.

³⁴La idea incluye la existencia de empleos suficientes (posibilidades de trabajar), la remuneración, la seguridad en el trabajo y las condiciones laborales saludables. La seguridad social y la seguridad de ingresos también son elementos esenciales, aun cuando dependen de la capacidad y del nivel de desarrollo de cada sociedad.

“A través de la mirada del rescatista en una ciudad en riesgo”

Mariko Watanabe
Oficial de Programas JICA Bolivia

A fines del año 2023, la Alcaldía de La Paz anuncia la declaratoria de emergencia por deslizamiento de la Zona de San Antonio que compromete el bienestar de 9,000 personas asentadas en una superficie de 22 hectáreas en situación de “inminente deslizamiento”. Un aproximado de 1,700 familias perderán todo entre enero y marzo del año 2024 y ésta es la crónica de un desastre anunciado.

La Paz, ciudad capital administrativa de Bolivia localizada a 3,600 metros sobre el nivel del mar, es un espacio de ocurrencia de toda una variedad de eventos por causas naturales o antrópicas. En diferentes escalas y niveles de peligro, esta ciudad de casi 1,2 millones de habitantes no es ajena a fenómenos naturales extremos como intensas lluvias que en combinación con el factor humano incrementa sus niveles de vulnerabilidad y exposición.

Un reporte socializado por la Alcaldía de La Paz con JICA en Bolivia, a noviembre de 2023, la zona popular de San Antonio muestra evidencia de rotura de testigos localizados en diversos puntos, aparición de grietas, apertura de suelos, fisuras en infraestructuras. Como causantes de esta situación se identifica la morfología (área dinámica en movimientos de masa y procesos erosivos), la presencia de aguas superficiales como subterráneas, la sobrecarga por la construcción de viviendas multifamiliares, la erosión hídrica que causa inestabilidad de la ladera, el movimiento de tierras indiscriminado para la construcción de viviendas y las construcciones no autorizadas.

Hasta la fecha, la Alcaldía realiza obras de mitigación y coordina acciones de atención de emergencia con los habitantes de los barrios de la zona. Entre este trabajo de prevención y diálogo con los representantes de los

barrios, no pasa desapercibida el uniforme que lleva la identificación de “GAEM”.

Desde el año 2015, más de 15 rescatistas de la Alcaldía de La Paz (Grupo de Atención de Emergencias Municipales-GAEM) recibieron entrenamiento en Rescate Urbano, en la República de Chile gracias al Programa KIZUNA con el financiamiento del Gobierno de Japón. En el curso de capacitación se hizo la transferencia de técnicas y protocolos requeridos en la atención de desastres urbanos. Para muchos de estos rescatistas de La Paz, el Programa KIZUNA fue una de las contadas oportunidades de formación con estándares internacionales.

En noviembre de 2023, JICA Bolivia respondió a la invitación extendida por la Universidad Católica Boliviana e implementó las jornadas académicas bajo el título “Hablemos de Reducción de Riesgos de Desastres”. En esta actividad con la casa de estudios superiores, se contó con la valiosa participación de miembros del GAEM quienes compartieron con la comunidad académica información sobre sus labores cotidianas, la experiencia de entrenamiento en el programa KIZUNA y la historia humana que hay tras cada rescate

intervenido. La sesión de entrevistas a los rescatistas fue especialmente emotiva.

El Marco Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, el Marco de Sendai realiza el llamado para fortalecer la inversión pública y privada para la planificación, prevención, preparación, respuesta, recuperación y evaluación de manera constante creando un ciclo virtuoso para la creación de ciudades y comunidades resilientes. Así mismo, recomienda el fortalecimiento de las capacidades de primera respuesta eficaz para la intervención segura de los respondedores y de mayores posibilidades de protección para las víctimas del desastre.

“Aún nuestras familias no estén de acuerdo con nuestro trabajo, hay algo que nos mueve. No podemos dejar de ser rescatistas”, las palabras del Comandante Igor Humberto Madueño (becario Programa KIZUNA, año 2018) nos permitieron comprender los desastres desde los ojos del rescatista, para quien es imposible resumir a los afectados y a las pérdidas en simples estadísticas y noticias que no generan aprendizajes.

Foto: A la derecha de la fotografía, con uniforme color naranja, rescatistas del GAEM

Foto: práctica de RCP en la jornada académica "Hablemos de Reducción de Riesgos de Desastres"

Dale click aquí

DOI

DOI [10.5281/zenodo.10867146](https://doi.org/10.5281/zenodo.10867146)

Este verano, algunas áreas de alto a muy alto riesgo de deslizamientos en Brasil contarán con un instrumento adicional para aumentar la capacidad preventiva de las comunidades ante eventos potenciales de sepultamientos y muertes causados por deslizamientos de tierra desencadenados por lluvias cada vez más intensas: las ya famosas sirenas de alerta para evacuación antes de la ocurrencia de los procesos.

Anunciadas con mucha esperanza como una primera solución, aún provisional, pueden ayudar a evitar lo peor en municipios con historial reciente de desastres, donde se instalarán.

Para aquellos que estudian y siguen los ejemplos brasileños e internacionales de este tipo de iniciativas para la protección civil, según la doctrina tradicional de gestión del riesgo de desastres basada en los conceptos de Preparación y Prevención (Preparedness and Prevention, en inglés), la alternativa de instalar sistemas de alerta y alarmas mediante sirenas como acción temprana para evitar la muerte de las personas es también una señal de que el sector público ha sido sensibilizado y trata de fortalecer la capacidad de actuación preventiva y enfrentar este desafío complejo como una prioridad gubernamental.

Sin embargo, para que el sistema funcione realmente y alcance el objetivo esperado, es fundamental que el municipio haga su "tarea" e implemente condiciones básicas de infraestructura en las áreas de ocupación en ladera, con mejoras en los accesos y rutas de escape, instalando dispositivos urbanos en escaleras y callejones con pavimentación, barandas y pasamanos, iluminación pública

adecuada, refugios y áreas de descanso, así como sistemas de drenaje de aguas superficiales separados de las vías de desplazamiento para evitar que estas continúen siendo ejes lineales de inundaciones durante eventos de lluvias intensas. Para la planificación de la actuación preventiva, es esencial asegurarse de que al activar la sirena, en cualquier escenario o circunstancia, las personas puedan escapar del peligro inminente con la debida tranquilidad y seguridad.

Las acciones urbanísticas, estructurales y estructurantes mencionadas anteriormente deben combinarse con otras medidas de preparación, como el diagnóstico y levantamiento previo de las necesidades y características de la población y sus vulnerabilidades sociales extremas. Para la planificación de la actuación preventiva, también es estratégico saber cuántas y qué tipos de personas están expuestas al peligro (si están embarazadas, son ancianos, niños pequeños, personas con discapacidad o dificultades de movilidad, etc.).

Todo este conjunto de actividades de preparación, en una visión de ingeniería social que abarca estudios y levantamientos de diversas naturalezas junto con intervenciones de infraestructura básica, se sintetiza en el concepto de ciudad resiliente. Según el pacto global de las Naciones Unidas (ONU) y específicamente en relación con el ODS 11 de la Agenda 2030, para ser considerada resiliente, una ciudad debe proporcionar a su población áreas seguras para vivir, con servicios e infraestructura adecuados. También

debe tener un gobierno local inclusivo, competente y responsable, que garantice una urbanización sostenible y que busque adaptar las ciudades y a sus habitantes para enfrentar el impacto de eventos cada vez más extremos en escenarios de cambio climático.

Sin estas condiciones, las medidas de alerta y alarmas tempranas pueden volverse inútiles si no se tienen en cuenta todos los factores condicionantes y preparativos para el éxito de una operación de defensa civil. En este contexto, es importante preguntarse: ¿las ciudades, a través de sus Planes Municipales de Reducción de Riesgos (PMRR), están adecuando efectivamente la infraestructura de sus áreas de riesgo, especialmente en los asentamientos precarios donde viven personas en situación de grave vulnerabilidad socioambiental, con acciones preparatorias y preventivas para la evacuación de emergencia en situaciones adversas de eventos meteorológicos extremos, con o sin activación de sirenas?

En la comunidad de ingeniería geotécnica y geología de ingeniería, no hay consenso sobre el uso de sirenas, pero todos coinciden en que las advertencias sonoras deben ir acompañadas de otras medidas para la adecuada caracterización de situaciones de peligro inminente, que involucran el establecimiento de parámetros, criterios y umbrales técnicos bien fundamentados en planes de contingencia con acciones de preparación y prevención bien pensadas, planificadas y montadas desde el punto logístico y funcional. La participación de líderes comunitarios también es esencial, y los residentes deben ser protagonistas y

“Las lluvias de verano amenazan los municipios de Brasil”

Agostinho Tadashi Ogura¹
Rubens de Almeida²
Eduardo de Rezende Francisco³.

¹ Geólogo, fue profesional en el área de Riesgos Geológicos del IPT durante más de 40 años y participó en la creación e implementación del CEMADEN, como su director general.

² Ingeniero civil y periodista, dedicado al desarrollo de soluciones informacionales para el Tercer Sector, colabora en la creación y evolución de la plataforma Longeviver, realizando un máster en Gestión y Políticas Públicas (MPGPP) en la FGV EAESP.

³ Profesor de GeoAnalytics, jefe del Departamento de Tecnología y Ciencia de Datos de la FGV EAESP y fundador del GisBI, participa en el desarrollo de plataformas de información e inteligencia artificial con objetivos sociales, siendo investigador de FGVanalytics.

conocer los procesos de reacción, cómo se dará el apoyo de los equipos de Defensa Civil en los diferentes niveles de alerta, e incluso lo que está acordado en términos de acciones de colaboración entre agentes públicos y privados, como refugios temporales y recursos a ser activados en casos de peligro inminente y emergencia. Todo muy bien planeado y organizado en protocolos de acción establecidos previamente.

Estas acciones, que deben formar parte de un PPDC (Plan Preventivo de Defensa Civil), han sido discutidas durante mucho tiempo en los foros especializados que se llevan a cabo sistemáticamente en todo el país. Y todos están de acuerdo en que solo si son bien conocidas por las comunidades y se toman en los momentos adecuados, estas medidas pueden apoyar la decisión de evacuar a las poblaciones en riesgo mediante la activación de una sirena.

En Brasil, las actividades de alerta temprana para desastres naturales se basan en el estudio y análisis continuo de las previsiones climáticas y meteorológicas, así como en el monitoreo ininterrumpido de los eventos pluviométricos, especialmente durante los períodos críticos en las estaciones lluviosas. Los cambios climáticos, con un aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, han requerido un seguimiento constante de estos datos en casi todo el país durante todo el año, debido a las recientes alteraciones en los patrones de lluvia detectadas en varias regiones del territorio nacional. Para ello, el país cuenta con una estructura competente que funciona bien gracias al CEMADEN, Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales. Creado en 2011, el mismo año del desastre en la región serrana de Río de Janeiro, con la misión de prever situaciones adversas de lluvias con días y horas de antelación, el CEMADEN emite notificaciones de riesgo al CENAD, Centro Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que las transmite a las Defensas Civiles Estatales y Municipales, con alertas tempranas sobre la inminencia de eventos extremos, indicando la región de incidencia y la posibilidad de

continuación de precipitaciones cada vez más elevadas. Los municipios deben estar estructurados con planes de contingencia específicos que consideren estas alertas del Sistema Nacional de Defensa Civil para desencadenar acciones de preparación y prevención, incluida la activación de las sirenas. Y en este contexto es importante preguntarse: ¿todos los municipios con áreas de riesgo tienen planes de contingencia para activar las sirenas basados en las notificaciones de alerta del CEMADEN?

La complejidad de las implicaciones y desafíos técnicos y sociales de esta decisión es evidente. Si las comunidades no comprenden bien y no están al tanto de lo que deben hacer en los momentos de angustia que preceden a las catástrofes, las sirenas pueden perder credibilidad, ya que si suenan y el desastre no ocurre, en la segunda o tercera vez que esto suceda perderán su capacidad de movilizar a las poblaciones.

Por eso, es necesario definir los protocolos adecuados de acción para guiar a los profesionales de la Defensa Civil local en la decisión de activar o no una sirena. Datos complementarios de naturaleza pluviométrica y geotécnica deberían estar disponibles y debidamente estructurados dentro de los planes de contingencia. Por ejemplo, si esa lluvia intensa continuará o no; si hay evidencias (señales físicas) de cambio en la condición de estabilidad de las laderas y cuál es esa nueva condición en términos de riesgo inminente, y cómo y en cuánto tiempo los terrenos pueden colapsar si el escenario futuro mantiene una intensidad dada o acumulación pluviométrica, lo que solo es posible saber si hay monitoreo geotécnico de las laderas para comprender adecuadamente la relación entre la infiltración de las aguas de lluvia y el desarrollo de los mecanismos de desestabilización de los terrenos de ladera. La activación de sirenas, por lo tanto, debe basarse en información meteorológica, pero también en parámetros técnicos de las condiciones geotécnicas, además de criterios sociales y protocolos de acción

específicos para cada localidad.

Es destacable el avance en la discusión en el campo científico con el desarrollo del proyecto "Dados à Prova D'Água", liderado por la investigadora Maria Alexandra Cunha de la FGV EAESP y que también involucró a las universidades de Warwick y Glasgow (Reino Unido) y Heidelberg (Alemania), bajo la coordinación del Belmont Forum, con un papel protagónico del CEMADEN. El objetivo, a largo plazo, fue discutir la participación de las partes interesadas en la gobernanza sostenible del riesgo de inundación para la resiliencia urbana. El proyecto se llevó a cabo de 2020 a 2022.

La perspectiva de la participación de las partes interesadas debe considerar, en última instancia, a todos los usuarios del espacio geográfico afectado, incluso si este uso es transitorio y pasivo. Por ejemplo, posibles turistas o profesionales que estén trabajando ocasionalmente en una empresa ubicada en ese territorio deben ser el objetivo de la advertencia. En muchos lugares del mundo, la advertencia se realiza de manera obligatoria a través de mensajes en el teléfono celular, en protocolos push, que se superponen a cualquier discusión eventual sobre secreto y privacidad: si ESTÁ en ese lugar en el momento del riesgo, será avisado obligatoriamente a través de su teléfono celular, incluso sin su autorización previa o la de su operador de telefonía celular, local o internacional.

Por más costosas que sean estas iniciativas, las inversiones en vigilancia se vuelven baratas en comparación con las pérdidas humanas y materiales resultantes de la falta de prevención de los problemas y la falta de implementación de posibles soluciones de alerta temprana y planes preventivos de defensa civil en estas áreas. Los posibles costos de las intervenciones de ingeniería en la preparación y protección de los entornos urbanos con el establecimiento de rutas seguras para la evacuación (rutas de escape) de la población pueden requerir recursos más significativos, pero siempre serán mucho menores que los costos sociales, políticos y

monetarios para que el sector público y las instalaciones privadas realicen trabajos de rescate y reconstrucción.

Hoy, los recursos computacionales permiten integrar toda esta información en una única plataforma simplificada e interactiva a través de internet para orientar a los agentes públicos, privados y a la población involucrada, con interfaces fáciles de comprender y que podrían preparar a todos, antes y en el momento de la activación de las sirenas. Con la competencia de los ingenieros geotécnicos en el análisis de los datos de investigación y sondeo de los macizos geológicos de suelo y roca donde se construyen las viviendas, y en la preparación de algoritmos dedicados a verificar cada situación según su territorio, es posible modelar, con los recursos de inteligencia artificial, cuáles son los umbrales de peligro que indican la necesidad de cambiar el nivel de atención, alerta y alerta máxima, en un enfoque de análisis dinámico de riesgos. La sirena (tradicional o "digital"), como dispositivo tecnológico para evacuar áreas en riesgo inminente, es simplemente uno de los muchos estadios de toma de decisiones en un proceso complejo de preparación para la actuación preventiva.

Introducción

En los últimos 30 años, el número de desastres ha aumentado en todo el planeta debido a la intensificación de los eventos geodinámicos, hidrometeorológicos y climáticos, o por el aumento de la población que vive en zonas de riesgo. El reciente informe del Panel Intergubernamental (AR6) destacó que los cambios climáticos antropogénicos han contribuido con el aumento de los eventos meteorológicos y climáticos extremos que culminan en muertes e impactos significativos causados por inundaciones y deslizamientos de tierra.

Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2023), los gobiernos, las comunidades, la sociedad civil y las Naciones Unidas deben estar preparados en todos los niveles para fortalecer la resiliencia climática y reducir eficazmente el riesgo de desastres. También según la OMM (2023), las principales prioridades deben incluir esfuerzos de preparación, sistemas de alerta temprana y preparación para emergencias. Por ello, la iniciativa “Alertas Tempranas para Todos” fue lanzada por el Secretario General de la ONU en marzo de 2022, con el objetivo de garantizar, hacia finales de 2027, que todas las personas en el planeta estén protegidas contra los fenómenos meteorológicos, hídricos o climáticos perjudiciales, a través de sistemas de alerta temprana centrados en salvar vidas.

Particularmente en Brasil, en 2011, poco después de la ocurrencia del desastre histórico que afectó gravemente la región serrana de Río de Janeiro, y luego de una sucesión de desastres anteriores que provocaron importantes impactos socioeconómicos y ambientales, se realizaron esfuerzos para garantizar que Brasil cuente con un sistema

de alerta temprana para situaciones de deslizamientos de tierra, inundaciones, crecidas e inundaciones repentinas. En el sistema diseñado en 2011 se dio prioridad a la creación de un programa multisectorial destinado a gestionar de manera integrada los riesgos de desastres hidrológicos y geodinámicos provocados por extremos de lluvia, incluyendo la prevención. También en 2011 se creó el Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (CEMADEN) y, en 2012, se implementó el “Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Respuesta a Desastres”, centrando la acción gubernamental en el área de prevención y priorizando la gestión en cuatro ejes: 1-mapear las áreas de riesgo, 2-establecer un sistema de monitoreo y alerta, 3-realizar obras públicas y 4-en el medio plazo, fortalecer los órganos de Defensa Civil y apoyar la planificación urbana con miras a evitar la ocupación de áreas de riesgo (Alvalá y Barbieri, 2017).

El sistema de monitoreo y alerta diseñado para Brasil en 2011 tuvo en cuenta las premisas del Marco de Acción de Hyogo (2005-2015) en el sentido de aumentar la resiliencia del país y de las comunidades con el fin de lograr, hasta 2015, una reducción considerable de las pérdidas provocadas por desastres geodinámicos e hidrológicos, tanto en el número de vidas humanas como en los aspectos sociales, económicos y ambientales. Además, este sistema consideró posteriormente las metas del Marco de Acción de Sendai (2015-2030), priorizando la incorporación del conocimiento generado entre 2011 y 2015 para contribuir con la reducción del riesgo de desastres. En este contexto, el CEMADEN/MCTI, organismo de monitoreo y envío de alertas, viene realizando acciones tendientes a promover y difundir la ciencia en las comunidades escolares, defensas civiles y comunidades locales, desarrollando estrategias educativas para la investigación/acción, la comunicación y la movilización para la gestión y reducción de la vulnerabilidad a los desastres, con el objetivo de construir sociedades sostenibles y resilientes.

Monitoreo y Alertas de Riesgo de Desastres en Brasil

En el contexto de la gestión de riesgos y respuesta a desastres, especialmente en lo que respecta a los sistemas de alerta temprana, el CEMADEN/MCTI tiene la misión fundamental de monitorear y emitir alertas de la probable ocurrencia de desastres asociados a fenómenos naturales para los órganos de Defensa Civil. Para ello, utiliza tecnologías modernas de monitoreo de condiciones ambientales precursoras de desastres, combinadas con pronósticos numéricos meteorológicos, hidrológicos y geodinámicos, que culminan con el desarrollo de un sistema de pronóstico para riesgo de deslizamientos de tierra y/o de eventos hidrológicos, siendo éstos los fenómenos que provocan los mayores impactos económicos y humanos en Brasil (Dias et al., 2028; Alvalá et al., 2019).

El CEMADEN monitorea (24 horas por día, 7 días por semana) y emite, caso sea necesario, alertas de riesgo de desastre, para 1038 municipios definidos como prioritarios. Para estos municipios, ubicados en su mayoría en las regiones Nordeste, Sudeste y Sur de Brasil, el Centro cuenta con mapas georreferenciados de las áreas de riesgo y con una red de observación ambiental para medir la precipitación, humedad del suelo y niveles de los ríos, especialmente en las cercanías de las áreas de riesgo de los municipios prioritarios. Cabe destacar también que el monitoreo es realizado por profesionales especializados en las áreas de geología, hidrología, meteorología y vulnerabilidad social.

Además de monitorear eventos de lluvia que pueden provocar inundaciones y/o deslizamientos de tierra, el CEMADEN/MCTI (i) diagnostica y evalúa impactos de sequías en actividades estratégicas; (ii) asesora instituciones gubernamentales y tomadores de decisiones, realizando diagnósticos, brindando escenarios futuros y evaluando los impactos relacionados al estado del tiempo y los extremos climáticos, relevantes para subsidiar

Desafíos de la Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres geo-hidro-meteorológicos en Brasil: Estudio de un Caso

Regina C. S. Alvalá
Jose A. Marengo Orsini
Marcelo E. Seluchi
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais/Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (CEMADEN/MCTI)

sectores estratégicos como la agricultura, los recursos hídricos y el riesgo de incendios, entre otros; (iii) contribuye con el desarrollo de una política de interacción con la sociedad incluyendo estrategias de educación, comunicación y movilización para la gestión de los riesgos y la reducción de la vulnerabilidad ante los desastres, siendo esta una actividad relevante en el contexto de las políticas de reducción de impactos asociados a desastres.

Desde su creación, el CEMADEN ha emitido más de 20 mil alertas de riesgo para municipios priorizados, además de brindar pronósticos de riesgo geo hidrológico, que se publican diariamente en el sitio web del Centro. Tales pronósticos, relevantes para apoyar a las autoridades municipales frente al riesgo de desastres provocados por lluvias extremas, pueden también ser consultados por la sociedad en general.

Como detalla Moraes (2023), en el ámbito de la gobernanza de desastres naturales en Brasil, el CEMADEN/MCTI monitorea y emite alertas tempranas de riesgos de inundaciones y/o deslizamientos de tierra, que incluyen información sobre los probables impactos potenciales en personas expuestas y vulnerables que viven en zonas de riesgo. Las alertas se emiten directamente a los municipios y también en forma simultánea al Centro Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (CENAD) que los retransmite por medios alternativos a los organismos estatales y municipales. A su vez, las estructuras de Defensa Civil de los municipios cuentan con mecanismos propios para transmitir servicios masivos de mensajes (SMS), que son enviados directamente a las comunidades en riesgo a nivel local y distrital. También se utilizan métodos convencionales para comunicar el riesgo a la población, como sirenas, transmisiones por radio y televisión, así como informaciones en sitios web. Sin embargo, este trabajo de comunicación no se adopta en todos los municipios brasileños, siguiendo la gobernanza nacional en materia de desastres.

Cabe destacar que no todos los municipios, inclusive los que presentan

riesgo de desastres, cuentan con planes de preparación, prevención y contingencia, contemplando rutas de fuga, refugios estructurados, infraestructura de transporte para la evacuación rápida de personas, recursos humanos preparados para el socorro inmediato, entre otras acciones cruciales para salvaguardar vidas.

Lluvias en la Costa Norte del Estado de San Pablo en 2023

Hace casi un año, a principios de la segunda quincena de febrero de 2023, cientos de familias fueron afectadas por lluvias torrenciales que ocurrieron en la región costera norte del estado de San Pablo, en el sureste de Brasil. Concretamente, entre el 18 y el 19 de febrero, un frente frío avanzó sobre el océano Atlántico subtropical, que estaba más caliente que lo normal, provocando intensas lluvias que causaron deslizamientos de tierra e inundaciones en el municipio de San Sebastián, ciudad más antigua de la costa norte del estado San Pablo (fundada en 1636) y uno de los 15 balnearios de ese estado. La población del municipio, según el Censo de 2022, es de 81.595 habitantes, con una densidad demográfica de 202,77 hab/km² y una superficie total de 402.395 km². El clima tropical, clasificado como Af según Koppen y Geiger, se caracteriza por una temperatura media anual de 22,1°C y una precipitación total anual de 1973 mm, considerando el período 1991-2021 (Climate-Data), que se concentra fundamentalmente en el verano.

El estudio realizado por Marengo et al. (2023) detalla las causas y los impactos de las lluvias derivadas del frente frío combinado con el efecto orográfico de la "Serra do Mar", que determinó un volumen pluviométrico sin precedentes de 683 mm, concentrado en menos de 15 horas. Cabe señalar que el CEMADEN/MCTI informó al Centro Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (CENAD), organismo vinculado al Ministerio de Integración y Desarrollo Regional (MIDR), durante una reunión realizada el día 16 de febrero de 2023, a las 9:00 horas, la posibilidad de ocurrencia de un

evento crítico con potencial para provocar inundaciones y deslizamientos de tierra en los municipios de la Región Metropolitana y de la costa de San Pablo. Posteriormente, el día 17/02/2023, luego de confirmarse el pronóstico de lluvias extremas y el riesgo asociado para el fin de semana, la defensa civil del estado de San Pablo participó de la reunión organizada por el CENAD en la cual se actualizaron las informaciones. Además, el pronóstico de riesgo geo hidrológico, publicado por el CEMADEN, válido para el día 18/02, indicaba un riesgo "muy alto" de procesos hidrológicos y de movimientos de masa para los municipios de la zona este del estado de San Pablo. Al día siguiente, 19/02/2023, el pronóstico continuó indicando un riesgo muy alto de procesos geo hidrológicos sobre la costa norte de San Pablo (Figuras 1 y 2). Por lo tanto, con varios días de anticipación fueron emitidos avisos específicos de riesgo hidrológico y geológico, que siguiendo los protocolos existentes entre CEMADEN y CENAD, fueron remitidos a la defensa civil del estado de San Pablo y al municipio de San Sebastián, quienes deberían activar el plan de contingencia para este tipo de situación.

Marengo et al. (2023) también discuten la efectividad del sistema de alerta temprana utilizado por la Defensa Civil para alertar autoridades y residentes, describen las alertas hidrológicas y geológicas de nivel "muy alto" enviadas por el CEMADEN y detallan las causas, impactos y preparación para el evento ocurrido. Sin embargo, la población de San Sebastián no fue advertida debidamente de la catástrofe que se avecinaba, pues en algunos casos no recibió ninguna información y, en otros, donde recibió, las personas no estaban preparadas para comprender el grado de riesgo involucrado. En todo caso, no se tomaron acciones a tiempo para minimizar los daños a la infraestructura y, especialmente, para evitar la pérdida de 65 vidas. Las lluvias extremas provocaron el colapso generalizado del suelo en las laderas de las colinas que se concentraron en una franja continua de aproximadamente 40 km de largo y 10 km de ancho, abarcando el área costera montañosa de São Sebastião y algunas pequeñas

islas (Figura 3). Como consecuencia, se produjeron deslizamientos y flujos de masa generalizados, que resultaron en volúmenes extraordinarios de material desplazado sobre áreas residenciales. Los impactos fueron más severos en las playas de Barra de Boiçucanga (434 residencias en zonas de riesgo), Camburi (608 residencias), Baleia (185 viviendas), Barra do Sahy (162 viviendas) y Jaquehy (575 viviendas), totalizando casi 200 viviendas afectadas.

En el citado estudio también se discutió la necesidad de mejorar la comunicación ante un desastre inminente, destacando que los sistemas de alerta temprana contra múltiples riesgos son vitales para la adaptación y reducción del riesgo en zonas susceptibles a desastres, así como la implementación de políticas públicas efectivas para salvar vidas.

Consideraciones Finales

Como se muestra en el caso estudiado, el municipio de San Sebastián, SP, Brasil, se vio gravemente afectado por un evento de lluvia extrema en el verano de 2023. Si bien se proporcionaron pronósticos de riesgo y alertas tempranas, éstos no fueron suficientes para subsidiar acciones dirigidas a salvar vidas y minimizar los impactos que las lluvias provocaron en la ciudad y en las comunidades afectadas.

Por lo tanto, garantizar viviendas adecuadas y seguras, además de invertir en planificación urbana y en la movilización de personas, son algunos de los caminos que deben priorizarse en la gestión de riesgos y la reducción de desastres, no sólo en San Sebastián, sino en todos los municipios críticos en el contexto de desastres. En tiempos de cambio climático, que acarrearán un aumento de las precipitaciones extremas, se necesitan inversiones a muy corto, corto y mediano plazo para minimizar los impactos socioeconómicos y ambientales, y para reducir la fragilidad de muchas ciudades brasileñas. Es esencial que la ayuda inmediata incluya la disponibilidad de refugios, medicinas, alimentos, agua y apoyo psicológico para todos los afectados. Es también imprescindible

identificar zonas seguras, establecer rutas de fuga bien señaladas y construir refugios temporales, priorizando, además, obras de reurbanización, drenaje y forestación, tanto en las riberas de los ríos como en la cima de las montañas. La lista de inversiones debe incluir también la realización de simulacros con la población, considerando diferentes escenarios de desastres; mejorar

la comunicación para que la población comprenda los riesgos, alertas y alarmas; desarrollar la percepción de riesgo a través de la divulgación científica en las escuelas, las defensas civiles y la sociedad en general, considerando el uso de estrategias educativas contemporáneas, para el desarrollo de una sociedad sostenible y resiliente.

Referencias Bibliográficas

Alvalá, R. C. S.; Barbieri, A. Desastres Naturais. In: Nobre, C. and Marengo, J. (Eds), *Mudanças Climáticas em Rede: um olhar interdisciplinar. Contribuições do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas*. Canal6 Editora, Bauru, SP, 2017, p. 203-230.

Alvalá, R. C. S.; Assis Dias, M. C.; Saito, S. M.; Stenner, C.; Franco, C.; Amadeu, P.; Ribeiro, J.; Santana, R. A. S. M.; Nobre, C. A. Mapping characteristics of at-risk population to disasters in the context of Brazilian early warning system. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 41 (2019). 101326. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101326>

Climate Data. Consultado em 26/01/2024. [Datahttps://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/sao-paulo/sao-sebastiao-34837/#google_vignette](https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/sao-paulo/sao-sebastiao-34837/#google_vignette)

Dias, M. C. A.; Saito, S. M.; Alvalá, R. C. S.; Stenner, C.; Pinho, G.; Nobre, C. A.; Fonseca, M. R. S.; Santos, C.; Amadeu, P.; Silva, D.; Lima, C. O.; Ribeiro, J.; Nascimento, F.; Corrêa, C. O. Estimation of exposed population to landslides and floods risk areas in Brazil, on an intra-urban scale. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, June, 31 (2018) 449-459, 2018.

IPCC (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland., 2023. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>.

Marengo, J. A.; Cunha, A. P.; Seluchi, M. E.; Camarinha, P. I.; Dolif, G.; Sperling, V. B.; Alcântara E. H.; Ramos, A. M.; Andrade, M. M.; Stabile, R. A.; Mantovani, J.; Park, E.; Alvalá, R. C.; Moraes, O. L.; Nobre, C. A. Heavy rains and hydrogeological disasters on February 18-19, 2023 in the city of São Sebastião on the northern coast of the state of São Paulo, Brazil: Submitted to *Natural Hazards*, November 11, 2023. (NHAZ-D-23-02074).

Moraes, O.L., (2023) Proposing a metric to evaluate early warning system applicable to 981 hydrometeorological disasters in Brazil, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 982 87, 103579. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2023.103579>.

WMO (2025). *Provisional State of the Global Climate 2023. Annual Report*. <https://wmo.int/sites/default/files/2023-11/WMO%20Provisional%20State%20of%20the%20Global%20Climate%202023.pdf>

Figura 1 – Pronóstico de riesgo de eventos hidrológicos en al menos un municipio de las mesorregiones indicadas. Mapa elaborado por un equipo multidisciplinario, teniendo en cuenta los escenarios de riesgo hidrológico actuales añadidos al pronóstico de precipitaciones.

Figura 2 – Pronóstico de riesgo de deslizamientos de tierra en al menos un municipio de las mesorregiones (y/o subdivisiones regionales) indicadas. Mapa elaborado por un equipo multidisciplinario, teniendo en cuenta las condiciones de los escenarios de riesgo geológico actuales añadidos al pronóstico de precipitaciones.

Dale click aquí

DOI

DOI [10.5281/zenodo.10867146](https://doi.org/10.5281/zenodo.10867146)

Educación en gestión del riesgo de desastres: perspectivas en Colombia.

Luisa Fernanda
Cadena Amado¹
Doralba Restrepo Mejía
Diana Carolina Parra Caro

Resumen:

El siguiente artículo presenta avances en las reflexiones para el abordaje de la educación en gestión del riesgo de desastres, basado en referencia de marco teórico, así como, el proceso adelantado en el Plan Nacional de Capacitación y formación en gestión del riesgo de desastres como resultado de la consulta a diferentes actores del Sistema Nacional en Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia. Asociando el contexto, el enfoque sistémico y las relaciones en el territorio como realidad social y formación integral para las transformaciones del territorio considerando las problemáticas ambientales, sociales, económicas, así como, desafíos relacionados con la crisis climática y desastres.

Palabras clave:

Complejidad, Enfoque Sistémico, Educación en Gestión del Riesgo de Desastres, Ética del Cuidado.

Introducción

Es claro que la situación actual de nuestro planeta exige a las sociedades asumir un nuevo paradigma frente al riesgo respecto a los eventos peligrosos que desencadenan los desastres; como consecuencia de la íntima interdependencia entre las prácticas humanas, la degradación del ambiente y las catastróficas consecuencias sociales que se están generando. Ante esta situación, la educación juega un papel clave, desde el aprendizaje a lo largo de la vida buscando consolidar una cultura de la prevención, necesariamente orientada

a la comprensión de la relación entre el ser humano como especie y el ambiente natural en el que se desenvuelve.

La formación integral debe partir de la comprensión de una cultura de la gestión del riesgo de desastres necesariamente transitada por la comprensión de las complejas y sistémicas relaciones que hay entre el hombre y el ambiente.

Es por esto que, al momento de abordar la educación frente a la gestión del riesgo de desastres, deberá buscarse la articulación entre los contextos interno y externo de las comunidades, sus necesidades específicas y el territorio en el que estas se desenvuelven; lo que conlleva a que desde los escenarios educativos se establezcan estrategias, planes, programas y proyectos orientados a la comprensión del riesgo de desastres, sus medidas de reducción y los procedimientos para enfrentarlos a partir de las capacidades institucionales y mecanismos de articulación y coordinación local, siempre entendiendo que esta relación exige la comprensión de las relaciones entre el ambiente, las comunidades y la ocurrencia de los fenómenos naturales.

Es importante recordar que, en Colombia, la gestión del riesgo de desastres se define como:

“Un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible (Ley 1523, 2012, Artículo 1).”

En coherencia con la anterior normativa, desde el escenario educativo es necesario el fomento de los conocimientos, prácticas y actitudes para la comprensión de los factores que contribuyen al riesgo como: las amenazas, la exposición y las vulnerabilidades. Es así, como en los esfuerzos que se adelantan desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-SNGRD, se elabora el Plan Nacional de Capacitación y Formación en Gestión del Riesgo de Desastres, el cual es una herramienta orientadora para la incorporar la gestión del riesgo de desastres en la educación formal, no formal e informal.

En el presente artículo presenta apartados de contexto de la construcción del plan y sus elementos como uno de los acercamientos para fomentar la formación integral a lo largo de la vida, donde la gestión del riesgo de desastres hace parte de lo cotidiano y de la protección de la vida.

Educación en gestión del riesgo de desastres

En las últimas tres décadas se han desarrollado diversos marcos internacionales para brindar la orientación en torno a la reducción del riesgo de desastres. Esta normativa concluye que los desastres son un fenómeno social y que se aborda desde diferentes disciplinas con el fin de atender las problemáticas que suscita los eventos adversos y la disrupción social. Es así, como lo indica la UNDRR (2021), en América Latina y el Caribe. “ha aumentado el número de desastres con impactos significativos. El promedio anual de personas afectadas directa e indirectamente ha crecido de forma acelerada, al igual que las pérdidas económicas asociadas a esto, la vulnerabilidad y la exposición de personas y bienes” (p. 6).

Es de precisar que la tierra se encuentra en constante movimiento y que las problemáticas actuales del planeta están asociadas a la actividades económicas,

¹Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

sociales, culturales, ambientales y modelos de desarrollo generados por la humanidad, en este sentido, las emergencias y desastres están asociados a las características ecológicas, geológicas, hidrológicas, climáticas, culturales, sociales, productivas y modos de vida en un territorio.

Aunado a lo anterior, la relación entre lo natural y lo humano se encuentra entrelazada a partir de marcos de referencia temporal y espacial, para lo cual, uno de los factores que requiere mayor comprensión en la gestión del riesgo de desastres es la vulnerabilidad desde el plano individual y social para la construcción de realidades, formas sociales y la explicación del riesgo desde el acceso, garantía de los derechos y libertades, que contribuye al entendimiento de las problemáticas relacionadas con los desastres. Por tanto, las problemáticas asociadas a las dinámicas de la actividad humana en la tierra han llevado a que la frecuencia y magnitud de los desastres se estén convirtiendo en un foco temático de la política global dado el profundo impacto en los índices socioeconómicos clave y el desarrollo sostenible en general (Kwabena et al., 2021).

En este sentido, en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2015) una de las prioridades está relacionada con la comprensión del riesgo de desastres en la que se destaca la educación sobre reducción del riesgo de desastres, a través de mecanismos de capacitación, educación y de aprendizajes entre pares; para lo cual, "se requiere fortalecer el aprendizaje desde diferentes disciplinas y actores sociales que permita la comprensión del riesgo, sus diferentes factores y variables especialmente los impulsores de la vulnerabilidad y procesos sociales" (Naciones Unidas, 2015, p. 15). Así mismo, se hace necesario avanzar hacia el aprendizaje que permita la coproducción de conocimiento, transformaciones sociales y cambios sistémicos, en coherencia con Weichselgartner & Pigeon (2015).

La comprensión del riesgo deberá estar orientada desde el contexto situado y a partir

de las situaciones particulares del riesgo y su gestión, partiendo del enfoque sistémico e integrador, toda vez, que corresponden a construcciones sociales. Aunado a esto, el aumento de los problemas asociados al cambio climático invita a generar procesos de aprendizaje consolidando experiencias de eventos pasados y estudios de caso (Rebotier et al., 2021) siendo esto un proceso gradual y progresivo, donde el aprendizaje se constituye un elemento fundamental para reducir los efectos de los eventos adversos, desde la comprensión y gestión de la complejidad, partiendo de las dinámicas de los fenómenos sociales, ambientales, económicos y políticos, que fomenta la toma de decisiones medidas para la protección de la vida y disminución de pérdidas.

En tal sentido, el aprendizaje y la educación en gestión del riesgo de desastres plantea el reconocimiento de las experiencias de los individuos para la producción del conocimiento, mediado a través de la ciencia, lo tradicional y lo cotidiano, partiendo de las representaciones, significados en el territorio y creencias en torno al riesgo de desastres. En este orden de ideas, un pensamiento bien informado, lúcido y crítico guiará eficazmente la comprensión del riesgo. (Campos, 2000).

Un ejemplo de este tipo de procesos se da en India a través de la construcción de resiliencia ante desastres a través de la educación primaria y superior. En dicha estrategia se identifica como una herramienta fundamental la educación, entendida como un escenario que permite la percepción precisa del riesgo en diversas poblaciones vinculadas al escenario educativo: alumnos, docentes y familias; fomentando aprendizajes que, desde el entorno local, protegen las comunidades (Topno, 2021).

Además, la educación en gestión del riesgo de desastres debe considerar la diversidad de poblaciones, así como, la articulación con la adaptación al cambio climático, convirtiéndose en un instrumento útil para el fomento de toma de decisiones por diferentes actores y niveles, lo que

cual puede incidir en el menor costo en la respuesta a las emergencias y desastres.

En Colombia La diversidad de características geológicas, geomorfológicas, hidrológicas y climáticas, hacen que sea un territorio susceptible a fenómenos naturales peligrosos (UNGRD, 2018), y aunado a las condiciones de vulnerabilidad existentes, se presentan afectaciones en las personas, bienes, ambiente y medios de subsistencia, al manifestarse eventos como inundaciones, movimientos en masa, ciclones tropicales, sismos, erupciones volcánicas, sequías, entre otros. Por tanto, educar para comprender los factores de riesgo es necesario para la toma de decisiones por las habitantes del territorio, en este sentido consolida mecanismos de orientación educativa en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Formación en Gestión del Riesgo de Desastres

La educación es un proceso fundamental para promover la comprensión, la percepción y toma de consciencia frente al riesgo de desastres por parte de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y ciudadanos; es así que, en el marco de la consulta y validación nacional por diferentes actores del SNGRD se constituyó el Plan Nacional de Capacitación y Formación en Gestión del Riesgo de Desastres del SNGRD el cual se estructuró a partir de dos componentes. Primero, una ruta metodológica distribuida en nueve etapas. Segundo, la definición de seis grupos poblacionales asociados a la educación formal, no formal, e informal sobre los que se identificaron las necesidades e intereses de capacitación y formación, así como la validación de la propuesta de competencias.

A continuación, se presentan las etapas desarrolladas para la construcción del Plan.

Figura 1. Etapas de la construcción del PNCYFGRD (2022-2030)
Fuente: UNGRD, 2021

Los seis grupos poblacionales definidos están asociados a los tipos y niveles educativos, así:

Tabla 1. Grupos poblacionales asociados al tipo y nivel educativo

Tipo de educación	Grupo poblacional	Niveles educativos	Actores del SNGRD consultados
Formal	Primera infancia	Educación inicial y preescolar	- Ministerio de Educación (Viceministerio de educación preescolar, básica y media) - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Departamento Nacional de Planeación - Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia-Presidencia de la República
Formal	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes:	Educación básica y media.	- Ministerio de Educación Nacional (Viceministerio de educación preescolar, básica, secundaria y media) - Secretarías de Educación - Docentes y directivos docentes
Formal, no formal e informal	Jóvenes y Adultos:	Educación superior. Educación para el trabajo y el desarrollo humano.	- REDULAC - Consejo Nacional de Acreditación - Ministerio de Trabajo
Formal, no formal e informal	Trabajadores de las entidades operativas	Educación superior. Educación para el trabajo y el desarrollo humano.	- Cruz Roja Colombiana - Fuerzas Públicas (Policía Nacional, Ejército, Armada, Fuerza Aérea Colombiana) - Defensa Civil Colombiana - Dirección Nacional de Bomberos
No formal e informal	Funcionarios en Gestión del Riesgo de Desastres y Coordinadores Departamentales en Gestión del Riesgo de Desastres y los sectores:	Todos los niveles educativos	- Departamento Administrativo de la Función Pública - Enlaces Ministerios en Gestión del Riesgo de Desastres - Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres
Informal	Comunidades y organizaciones comunitarias de base.	Todos los niveles educativos	- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ministerio del Interior - Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación FAO. - Cruz Roja Colombiana - Defensa Civil Colombiana - Humanity & Inclusion - Federación Luterana - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD - Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-

El trabajo de consulta de los intereses y necesidades de los seis grupos poblacionales incluyó: consultas, encuestas, talleres, grupos focales y entrevistas. Arrojando como resultado el perfil de ciudadano en gestión del riesgo es una declaración resultado de la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, saberes y aprendizajes a lo largo de la vida, esto incluye las acciones individuales y colectivas asociadas a la gestión del riesgo, los deberes, derechos y principios articuladores.

El siguiente perfil deseado de ciudadano en gestión del riesgo de desastres, que aplica para todos los habitantes del territorio colombiano:

- Se espera que todo habitante del territorio colombiano valore cualquier manifestación de la vida, desde una postura de sostenibilidad ambiental, que reconozca las emociones propias y las de otros, desde el autocuidado, el desarrollo social, la empatía y la resiliencia.
- Sumado a esto, que participe de forma individual y colectiva en el reconocimiento y comprensión de situaciones de riesgo de desastres dentro de los territorios, así como en las acciones de reducción, preparación y ejecución coordinada para la respuesta y la recuperación (UNGRD, 2021).

De igual forma, se incluye en las cinco competencias establecidas para el presente Plan, así:

a. Competencia 1. Autocuidado y valoración de la vida: capacidad para identificar y desarrollar acciones concretas asociadas al autocuidado, la valoración de la vida y manejo de las emociones en diversos contextos.

b. Competencia 2. Territorio y participación ciudadana: capacidad para reconocer las características del territorio desde un enfoque sistémico

que movilice acciones de participación ciudadana.

c. Competencia 3. Comprensión del riesgo basado en el contexto: capacidad para comprender el riesgo basado en el contexto a partir de las interacciones que se dan en el territorio, la construcción social del riesgo, sus causas y sus efectos, así como, la posibilidad de emplear la información relacionada al conocimiento del riesgo para la toma de decisiones.

d. Competencia 4. Medidas de protección y cuidado a nivel individual y colectivo: capacidad para identificar y establecer medidas de intervención orientadas a la protección y cuidado individual y colectivo como mecanismo para la reducción del riesgo de desastres.

e. Competencia 5. Preparación, respuesta y recuperación frente a eventos adversos: capacidad para definir y desarrollar acciones para la preparación y ejecución de la respuesta, y la recuperación frente a eventos adversos, según sus capacidades a través de la articulación con diferentes actores.

Las cuales son progresivas, graduales y se pueden adaptar por los diferentes actores educativos desde la autonomía institucional y los educadores, en este sentido, como resultado de la consulta las orientaciones presentadas están dadas en el aprendizaje a lo largo de la vida partiendo desde la educación para la primera infancia, en básica y media, superior, no formal e informal orientada a trabajadores, adultos y comunidad. Asimismo, el plan de acción establecido parte de la articulación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres el cual comprende acciones desde 2022 a 2030, es uno de avances del diálogo entre las diferentes áreas de conocimiento.

Conclusiones

Uno de los principales retos en la educación en gestión del riesgo de desastres es avanzar más allá de los ejercicios centrados en el conocimiento declarativo (conceptos, definiciones y teorías) para lograr una propuesta progresiva, sistémica, con apropiación social y centrada en el desarrollo de habilidades que configuran un perfil deseado de ciudadano en gestión del riesgo de desastres.

El fomento de los procesos de aprendizaje en torno al autocuidado y la valoración de la vida, a través de la educación en gestión del riesgo de desastres, es uno de los abordajes en los aprendizajes a lo largo de la vida, partiendo de la construcción de relaciones de respeto y solidaridad con el entorno; para lo cual, es importante reconocer a los educadores como sujetos que aportan a los entornos seguros y a la realidad social

y, finalmente, la formación permanente que responda a las necesidades del contexto. Para el desarrollo de los procesos pedagógicos en la gestión del riesgo de desastres es necesario fortalecer el análisis de contexto, el enfoque sistémico, el pensamiento complejo y crítico, que permita abordar soluciones a las problemáticas del riesgo como una construcción social, así como, abordar la educación socioemocional que aporte a los procesos de resiliencia.

Es de resaltar que los procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con el cuidado, el entorno ambiental, el territorio, la gestión del riesgo desastres son primordiales para la vida, con el fin de hacer frente a posibles eventos adversos y tomar decisiones en torno al riesgo de desastres, como parte de la gestión de la vida en lo cotidiano.

Referencias

- Boff, L., & Bracerías Gago, E. M. (2020). Reflexiones de un viejo teólogo y pensador. Editorial Trotta, S.A. <https://elibro.net/es/lc/usta/titulos/163173>
- Brauch, H. G. (2021). The Anthropocene Concept in the Natural and Social Sciences, the Humanities and Law – A Bibliometric Analysis and a Qualitative Interpretation (2000–2020). In S. Benner, G. Lax, P. J. Crutzen, U. Pöschl, J. Lelieveld, & H. G. Brauch (Eds.), *Paul J. Crutzen and the Anthropocene: A New Epoch in Earth's History* (pp. 289–438). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82202-6_22
- Cancio-Bello Ayes, C., Lorenzo Ruiz, A., & Alarcó Estévez, G. (2020). Autocuidado: una aproximación teórica al concepto. *Informes Psicológicos*, 20(2), 119–138. <https://doi.org/10.18566/infpsic.v20n2a9>
- Campos, A. (2000). Educación y Prevención de Desastres. Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. <https://www.desenredando.org/public/libros/2000/eypd/EducacionYPrevencionDeDesastres-1.0.1.pdf>
- Concina, E. (2019). Critical Thinking Methods for Sustainable Development. In W. Leal Filho (Ed.), *Encyclopedia of Sustainability in Higher Education* (pp. 349–355). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11352-0_205
- Conner, M. (2012). Adult Learning Theory. In N. M. Seel (Ed.), *Encyclopedia of the Sciences of Learning* (pp. 141–143). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_1003
- Departamento Administrativo de la Función Pública (2021). Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. DAFP. <https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38054865/Manual+Operativo+del+Modelo+Integrado+de+Planeaci%C3%B3n+y+Gesti%C3%B3n+MIPG+-+Versi%C3%B3n+4+-+Marzo+2021.pdf/89cdee1e-2670-829b-d9d1-f1999abd1789?t=1620912368879>
- Freire de Mello, L., & de Paula, S. A. (2019). Anthropocene and Sustainable Development. In W. Leal Filho (Ed.), *Encyclopedia of Sustainability in Higher Education* (pp. 33–42). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11352-0_108
- Global Alliance for Disaster Risk Reduction & Resilience in the Education Sector (2022). Marco Integral de Seguridad Escolar 2022–2030. GADRRRES. https://inee.org/sites/default/files/resources/CSSF%202022-2030%20-%20Full%20version%20%28Spanish%29_0.pdf
- Hayward, B., & Tolbert, S. (2022). Conversations on Citizenship, Critical Hope, and Climate Change: An Interview with Bronwyn Hayward. In M. F. G. Wallace, J. Bazzul, M. Higgins, & S. Tolbert (Eds.), *Reimagining Science Education in the Anthropocene* (pp. 349–363). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79622-8_22
- Kadoch, A. W., & O'Neil, J. K. (2019). Complexity Theory Living Systems and Sustainable Development. In W. Leal Filho (Ed.), *Encyclopedia of Sustainability in Higher Education* (pp. 262–272). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11352-0_248
- Kalsoom, Q. (2019). Constructivism and Sustainable Development. In W. Leal Filho (Ed.), *Encyclopedia of Sustainability in Higher Education* (pp. 292–298). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11352-0_7
- Kwabena, D. F., Kevin, M., Enokenwa, O.-B., Tantoh, H. B., Eromose, E., Hadisu, A., Sibusisiwe, M., Philip, M., Christopher, M., & Arianne, L. (2021). Mainstreaming Education Into Disaster Management to Facilitate Disaster Resilience. In S. Eslamian & F. Eslamian (Eds.), *Handbook of Disaster Risk Reduction for Resilience: New Frameworks for Building Resilience to Disasters* (pp. 223–238). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61278-8_10
- Le Breton, D. (2021). Sociología del riesgo. Prometeo Libros. <https://elibro.net/es/lc/usta/titulos/191437>
- Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 24 de abril de 2012. D.O. No. 48.411. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141>
- Minott, D., Ferguson, T., & Minott, G. (2019). Critical Thinking and Sustainable Development. In W. Leal Filho (Ed.), *Encyclopedia of Sustainability in Higher Education* (pp. 344–349). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11352-0_529
- Mitchell, R. C., & Moore, S. A. (2015). *Planetary Praxis & Pedagogy : Transdisciplinary Approaches to Environmental Sustainability*. Brill. <https://ezproxy.umng.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1260984&site=ehost-live>
- Moratalla, T. D. (2020). Paul Ricoeur: voluntad de responsabilidad. Cuidar la vida, cuidar la ciudad, 10 textos de Paul Ricoeur sobre ética, política y responsabilidad. Dykinson. <https://elibro.net/es/lc/usta/titulos/159992>

Naciones Unidas (1973). Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano: Estocolmo, junio de 1972. Naciones Unidas. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N73/039/07/PDF/N7303907.pdf?OpenElement>

Naciones Unidas (2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2023. Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2022). Informe de Evaluación Global Sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2022. Nuestro mundo en peligro: Transformar la gobernanza para un futuro resiliente. (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), Ed.). www.undrr.org/GAR2022

Rebotier, J., Pigeon, P., & Glantz, M. H. (2021). Learning from Past Disasters to Prepare for the Future. In S. Eslamian & F. Eslamian (Eds.), Handbook of Disaster Risk Reduction for Resilience: New Frameworks for Building Resilience to Disasters (pp. 79-105). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61278-8_4

Tennant, M. (2012). Adult Teaching and Learning. In N. M. Seel (Ed.), Encyclopedia of the Sciences of Learning (pp. 145-148). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_541

Topno, P. N. (2021). Building Disaster Resilience Through Primary and Higher Education. In S. Eslamian & F. Eslamian (Eds.), Handbook of Disaster Risk Reduction for Resilience: New Frameworks for Building Resilience to Disasters (pp. 203-221). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61278-8_9

Toro Arango, J. B. (2014). El cuidado: el paradigma ético de la nueva civilización. <http://hdl.handle.net/11520/23420>

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (1990). Educación Ambiental: Módulo para la formación de profesores de ciencias y de supervisores para escuelas secundarias. UNESCO, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (ORELAC). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000071480_spa/PDF/071480spao.pdf.multi

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (2020). Educación para el Desarrollo Sostenible: Hoja de Ruta. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374896?posInSet=113&queryId=f1b661ba-1165-49ea-9bb7-a320b3a6a268>

UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction). (2021). Informe de evaluación regional sobre el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe (RAR 2021). United Nations Office for Disaster Risk Reduction – Regional Office for the Americas and the Caribbean. <https://www.undrr.org/es/publication/undrr-roamc-informe-de-evaluacion-regional-sobre-el-riesgo-de-desastres-en-america>

UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres). (2021). Plan Nacional de Capacitación y Formación en Gestión del Riesgo de Desastres 2022-2030. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. https://pubhtml5.com/pxou/tjnf/Plan_nacional_de_capacitaci%C3%B3n_y_formaci%C3%B3n_en_gesti%C3%B3n_del_riesgo_de_desastres_2022-2030/

Weichselgartner, J., & Pigeon, P. (2015). The Role of Knowledge in Disaster Risk Reduction. International Journal of Disaster Risk Science, 6(2), 107-116. <https://doi.org/10.1007/s13753-015-0052-7>

Dale click aquí

DOI

DOI 10.5281/zenodo.10867146

Una breve visión del desarrollo del aluvión de la quebrada El Tejado, Quito, de 31 de enero de 2022

Liliana Paulina Troncoso¹
 Nicolás Rondal¹
 Luis Pilatasig¹
 Elías Ibadango¹

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), capital del Ecuador, está localizada en una cuenca a 2800 m.s.n.m. en el denominado Valle Interandino. Se desarrolla en un contexto geológico marcado por la presencia de las laderas asociadas al complejo volcánico Pichincha al oeste y una serie de colinas que son la expresión de un sistema de fallas inversas al este.

En el límite urbano occidental del DMQ existen cerca de 85 quebradas (drenajes o barrancas) que se alimentan del agua de escorrentía del Complejo Volcánico Pichincha, y a lo largo de la historia y desarrollo de la ciudad, han sido reemplazadas o modificadas por rellenos o alcantarillado (Fernández, 1990).

La relación de la ciudad con las quebradas ha sido compleja debido a que son utilizadas como sitios para desalojo de basura, acumulación de escombros y, la falta de políticas públicas o el incumplimiento de las mismas ha permitido la ocupación del territorio para residencia, lo que significa un alto grado de exposición a fenómenos vinculados a la evolución y funcionamiento de dichos drenajes, como son movimientos en masa, hundimientos, flujos de lodo, inundaciones, entre otros.

Desde el siglo XIX se ha documentado en la prensa escrita quiteña la afectación por flujos de lodo en sitios relacionados a drenajes intervenidos por el humano. Siendo uno de los más recordados el flujo de lodo o aluvión de La Gasca (sector residencial relacionado a la zona de estudio), del 25 de febrero de 1975, con un volumen aproximado de 52 000 m³, un espesor

del depósito de 20 a 50 cm, que movilizó escombros, bloques de tamaño métricos, fragmentos de árboles y dejó como resultado dos muertos; destrucción parcial de varias viviendas, automóviles y la afectación a las vías del sector (Feininger, 1975).

A finales de los años 90 y en la primera década del siglo XXI se realizaron intervenciones ingenieriles (obras estructurales de mitigación) a varios de los drenajes de las laderas del Pichincha, incluida la quebrada El Tejado, mediante la construcción de presas de embalse de cemento armado, presas de tierra, diques, rejillas para la retención de lodo, túneles de desvío de las aguas, canalización parcial de algunas quebradas, entre otras obras (Sierra, 2009).

Sin embargo, desde el año 2019 la ciudad comenzó a enfrentar de nuevo la afectación directa por flujos de lodo generados en los drenajes intervenidos de las laderas del Pichincha, siendo el caso de mayor impacto por el número de víctimas mortales (28 personas fallecidas y 1 desaparecida; Informe de situación de la SNGRE) el ocurrido la tarde del 31 de enero de 2022, caso de estudio de la presente propuesta.

El 31 de enero de 2022 aproximadamente a las 18:00 (hora local) (Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, 2022) producto de las intensas lluvias en la cuenca, se produjo un flujo de lodo que afectó a los sectores denominados La Comuna y La Gasca. El análisis de los archivos multimedia publicados en redes sociales sugiere que una hora antes del evento se reportó al SISECU-911 el taponamiento del colector en la quebrada El Tejado (Sánchez, 2022).

El flujo de lodo recorrió una distancia de 3.2 km desde el sector de La Comuna (desde el colector) hasta la Avenida 6 de diciembre (UCE, 2022) y considerando su comportamiento se dividió en 4 secciones (Fig. 1 y 2) (Rondal, 2022): la zona de impacto directo, eje norte (Calle Núñez de Bonilla), eje sur (Avenida La Gasca), la zona distal (Avenida 6 de diciembre).

Fig. 1 – Mapa de ubicación de la zona de estudio relacionado con el flujo de lodo de la quebrada El Tejado. Tomado de Rondal (2022).

Fig. 2 – Secciones del depósito del aluvión de la quebrada El Tejado. Tomado de Rondal, 2022

¹Carrera de Geología, FIGEMPA, Universidad Central del Ecuador – lptroncoso@uce.edu.ec

El eje norte y sur no pueden ser considerados como uno solo debido a que sus comportamientos (como flujo y depósito) son totalmente diferentes y son resultado de estructuras antrópicas (escombrera de origen urbano) que erosionó el eje norte en su desarrollo.

Rondal (2022) señala que la zona de impacto directo (zona roja en la Fig. 3) corresponde al sector de La Comuna y de acuerdo con el video de la cámara de seguridad del conjunto residencial "Colinas de la Gasca" (UTM: 776943.23, 9978750.99) a las 18:09 (tiempo local), el material acumulado en el colector se desbordó y avanzó hasta la cancha de vóley Belisario Quevedo. En esta zona el flujo mostró un comportamiento turbulento, arrastrando automóviles, troncos de hasta 3 metros, cercas de malla y escombros hasta de 1.5 metros de longitud. Este sector se consideró como una zona de erosión debido a las pendientes entre 12° y 5° de inclinación y el espesor del depósito fue de hasta de 1 cm.

Fig. 3 – Zonas de afectación, Sector La Comuna. Tomado de Rondal, 2022.

El flujo del lodo al llegar a la cancha Belisario Quevedo destruyó la estructura asociada y se llevó a cerca de 50 personas que se encontraban ahí en ese momento (Radio Pichincha, 2022). En esta zona el flujo se dividió en 2 ramales, uno que continuó por la calle N24C al norte y la otra por la calle José Berrutieta hasta llegar a la Avenida La Gasca, al sur (Fig. 3).

En el caso del eje norte, el flujo abarcó desde la cancha de vóley a lo largo de las calles N24C y Núñez de Bonilla hasta la avenida América y las transversales Francisco Lizarazu, Domingo Espinar y Fernández de Recalde de oeste a este (Fig. 4).

Fig. 4 – Zonas de afectación eje norte. Tomado de Rondal, 2022

Esta sección del flujo tuvo un comportamiento distinto al eje sur debido a que, al este de la cancha de vóley, separado por un talud de 35° de inclinación, se encontraba una escombrera con material de origen urbano no consolidado. El talud causó un efecto de cascada que provocó el impacto directo del flujo en el depósito generando un efecto erosivo que permitió enriquecer de material (sedimentos y escombros) al flujo norte (Fig. 5).

Fig. 5 – Zona de afectación del eje norte. Detalle de la influencia del flujo de lodo sobre la escombrera (zona con escalones tipo terraza en el cuadro rojo) y la presencia del talud al este de la cancha de voley. Tomado de El Comercio, (2022).

En el eje sur el flujo avanzó a lo largo de la calle José Berrutieta y las avenidas La Gasca y América, se observó el aporte de material hacia la calle Diego Zorrilla al sur por el pasaje Atacames y las calles Francisco Javier Lizarazu y Romualdo Navarro (Fig. 6).

Fig. 6 – Zonas de afectación en el eje sur. Tomado de Rondal, 2022.

En la avenida La Gasca el flujo tuvo una alta capacidad de carga transportando automóviles, contenedores de basura, escombros y troncos de hasta 2.5 metros, el espesor promedio del depósito a lo largo de la avenida fue de 5 centímetros. En esta sección se observó un comportamiento de olas debido a que la fracción de material más grande (hasta 4 metros) se depositó y la parte acuosa se acumuló y desbordó nuevamente generando este fenómeno (Rondal, 2022). De manera adicional se señala que la huella de la inundación máxima, dejada en las paredes, en la Avenida La Gasca fue de aproximadamente 35 centímetros.

El flujo llegó hasta la intersección con la avenida América a las 18:38 (tiempo local) (Sistema de videovigilancia del ECU911, 2022) y durante 30 minutos el flujo se desarrolló con un promedio de 4 olas por minuto (Rondal, 2022).

En la zona distal el flujo avanzó siguiendo el cauce de la calle Alonso de Mercadillo afectando a las transversales hasta llegar a las avenidas principales como la 10 de agosto, Cristóbal Colón y 6 de diciembre. Durante el levantamiento de información

realizado el 2 de febrero de 2022 se determinó que el depósito en esta zona estaba conformado de material primario y removilizado. El espesor promedio fue de 5 cm, a excepción de la avenida 10 de agosto y su intersección con la calle Alonso de Mercadillo en donde se acumuló una gran cantidad de material abarcando un área total de 2 937 m² con un espesor promedio de 54.9 cm. La mayor zona de acumulación se encontró en las inmediaciones del parque Santa Clara de Millán (Fig. 7 y Fig. 8).

El cambio de comportamiento en el espesor se debe a que en la zona se evidenció la presencia de una depresión topográfica (propia del territorio) y la influencia de las estructuras (desniveles de las calles) que actuaron como barreras al avance del flujo de lodo hacia el este.

Fig. 7 – Zonas de afectación en el eje distal Tomado de Rondal (2022).

Fig. 8 – Detalle de la zona de acumulación en el eje distal en el sector del Parque Santa Clara de Millán, Calle Mercadillo y Avenida 10 de Agosto. Tomado de Rondal (2022).

La acumulación del material detallado en la Fig. 8 fue resultado del cambio de pendiente de la calle Mercadillo, desde la avenida América hasta la altura del colegio Spellman con un valor de 5° que gradualmente cambia a 0°. Los parterres de la avenida 10 de agosto también influyeron en la deposición del material en la zona, ya que presentan un desnivel de 26 centímetros, haciendo que el flujo choque con esta estructura y se desvíe hacia los lados por la avenida Ignacio de Veintimilla al sur y la calle Luis Cordero al norte (Fig. 8).

Las mayores afectaciones se registraron en la zona de impacto directo y el saldo total del evento fueron 28 fallecidos, 52 heridos y 1 persona desaparecida; los daños materiales provocados a los inmuebles incluyeron un total de 55 viviendas afectadas, de las cuales 7 colapsaron, 27 fueron declaradas no habitables y 14 con cerramientos colapsados, además afectó a 555 personas pertenecientes a 160 familias (Municipio de Quito, 2022). En toda la zona de afectación se identificó el colapso del sistema de alcantarillado, el cierre total o parcial de vías de transporte, caída de poste de energía eléctrica, lucro cesante de locales comerciales, entre otros.

Discusión y conclusiones

El flujo de lodo del 31 de enero de 2022 de la quebrada El Tejado fue detonado por las intensas lluvias registradas en la cuenca, pero agravado por el componente antrópico relacionado con la presencia de las obras de mitigación dentro del drenaje, el diseño de las vías y la existencia de escombreras de origen urbano en la zona de impacto.

De acuerdo al volumen del depósito (menos de 10000 m³) y la extensión (3.2 km), este evento es considerado como de pequeña magnitud, que debido a la alta exposición de la población y a las dinámicas del territorio (presencia de una estructura deportiva), generó un desastre local con más de 28 víctimas mortales y 1 persona desaparecida.

En conclusión, el flujo de lodo, aunque puede ser considerado como relativamente pequeño, ocasionó un desastre debido a la ausencia de políticas públicas de planificación y uso del territorio, así como a la falta de herramientas del cumplimiento de la mismas.

La información presentada en este documento es parte de la publicación Troncoso et al., 2023. Libro de resúmenes IX FIPVO Foro Internacional de peligros volcánicos "Volcanes y Sociedad: Riesgo y prevención" INGEMMET, OVI y Ministerio de Energía y Minas de Perú.

Referencias bibliográficas

- Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos. (2022). Aluvión sector La Comuna y La Gasca. Informe de Puesto de Mando. Quito.
- Feiniger, T. (1976). El Flujo de escombros en La Gasca. Un informe científico. Quito: Boletín de la Sección Nacional del Ecuador.
- Fernández, M. (1990). El medio físico de Quito: sus limitaciones y su incidencia en la adaptación del hombre. Quito.
- Radio Pichincha . (02 de Febrero de 2022). Obtenido de Situación en La Comuna y La Gasca, tras aluvión: <https://www.facebook.com/PichinchaRadio/videos/696725658415957/>
- Rondal Viscaíno, N. (2022). Caracterización del depósito del flujo de lodo de la quebrada El Tejado, Quito, 31 de enero del 2022 (Bachelor's thesis, Quito: UCE).
- Sánchez, K. (2022). [@Lesliekatherine2]. (4 de febrero del 2022). Esto fue lo que realmente pasó, pero jamás me imagine que sera una catástrofe [Video]. Obtenido de https://www.tiktok.com/@lesliekatherine2/video/7060274235595427078?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7110656154522748421.
- Sierra, A. (2009). La política de mitigación de los riesgos en las laderas de Quito: ¿qué vulnerabilidad combatir? Bulletin de l'Institut français d'études andines, (38 (3)), 737-753. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. 2022. Informe de Situación No. 11 – Aluvión de La Gasca. <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Informe-de-Situacion-011-Aluvion-Quito-08022022.pdf>
- Sistema de Videovigilancia del ECU911. (31 de enero de 2022). La Gasca y Francisco Viteri

Gestión estratégica de riesgos en El Salvador

Ing. Armando Antonio Vividor Rivas

Ex becario de Japón 2009 – 1er Vocal de ASEJA 2023 2024

Contexto histórico referencial

Finalizado el Marco de Acción de Hyogo (2005 – 2015), en el marco de la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Sendai, Japón, del 14 al 18 de marzo de 2015, se adopta por los representantes de xxx países: El Marco de Acción de Sendai 2015-2030, el cual es un marco global que establece las prioridades y acciones para reducir el riesgo de desastres a nivel mundial. Los cuatro pilares o ejes estratégicos del Marco de Acción de Sendai son:

El marco de Sendai establece 4 prioridades concretas para la acción:

- Comprender el riesgo de desastres.
- Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para una mejor gestión.
- Invertir en la reducción de riesgo de desastres para una mayor resiliencia.
- Aumentar la preparación frente a desastres para responder mejor a ellos y para una mejor recuperación, rehabilitación y reconstrucción.

Para apoyar la valoración del progreso hacia la consecución de un menor riesgo de desastres, se han acordado 7 objetivos globales:

1. Reducir sustancialmente la mortalidad mundial por desastres para 2030: 100,000 fallecidos anuales menos en el período 2020-2030 que en 2005-2015.
2. Reducir sustancialmente el número de personas afectadas por desastres para 2030: 100, 000 afectados anuales menos en el período 2020-2030 que en 2005-2015.

3. Reducir las pérdidas económicas ocasionadas por desastres en el producto interior bruto (PIB) mundial para 2030.
4. Para 2030, reducir sustancialmente el daño a infraestructuras críticas y la interrupción de servicios básicos (entre ellos salud e instalaciones educativas) ocasionados por desastres, a través del aumento de su resiliencia, entre otras medidas.
5. Aumentar sustancialmente el número de países con estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo de desastres para 2020.
6. Aumentar sustancialmente la cooperación internacional con países en desarrollo, a través de un apoyo adecuado y sostenible, para complementar sus acciones nacionales de aplicación del marco de Sendai para 2030.
7. Aumentar sustancialmente para 2030 la disponibilidad de sistemas de alerta temprana multirisgo y el acceso de la población a dichos sistemas.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción global adoptado por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. La Agenda 2030 consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas específicas que abarcan aspectos económicos, sociales y ambientales. Cada país se compromete a trabajar hacia la implementación de estos objetivos y metas.

A continuación, se mencionan algunos de los compromisos clave que los países asumieron en el contexto de la Agenda 2030:

Estos compromisos se constituyen en mandato para que los países trabajen con un enfoque integrado y sostenible para el desarrollo, reconociendo la interconexión entre los aspectos económicos, sociales y ambientales del progreso humano.

Cabe destacar que la implementación de la Agenda 2030 es un proceso continuo que requiere la colaboración y el esfuerzo conjunto de la comunidad internacional.

El Salvador es un país propenso a diversos riesgos y desastres naturales debido a su ubicación geográfica y topografía. Entre los principales riesgos se encuentran terremotos, erupciones volcánicas, tormentas tropicales, inundaciones y deslizamientos de tierra.

La gestión de riesgos y desastres en El Salvador se aborda mediante la implementación de políticas, estrategias y acciones coordinadas que involucran a diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil y organismos internacionales. Aquí hay algunos aspectos relevantes de la gestión de riesgos y desastres en El Salvador:

Sistema Nacional de Protección Civil: El Salvador cuenta con un Sistema Nacional de Protección Civil, liderado por la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (DGPC), que coordina las acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación ante desastres. Este sistema involucra a diversas instituciones gubernamentales, municipios, organismos internacionales y la sociedad civil.

Cooperación Internacional: El Salvador recibe apoyo y cooperación técnica de diversos organismos internacionales, destacan la cooperación de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), así como la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otros.

La gestión de riesgos de desastres en El Salvador es un esfuerzo continuo que busca fortalecer la resiliencia de la población y reducir los impactos negativos de los eventos naturales. La colaboración entre los diferentes actores, la planificación estratégica y la preparación comunitaria son elementos clave en este proceso.

Erupción del volcán Chaparrastique

(San Miguel, El Salvador C.A)

El Volcán Chaparrastique, está ubicado en El Salvador departamento de San Miguel, a 11 kilómetros de la ciudad del mismo nombre y aproximadamente a 138 kilómetros al este de San Salvador (Ciudad Capital). Se levanta aislado de la cordillera de Chinameca con una altura de 2,129 m s. n. m., siendo el tercer volcán más alto del país. Presenta un cráter central de unos 800 metros de diámetro y varios adventicios por los cuales ha expulsado lava quemada. Además, su cono es considerado como el mejor formado del país según el Índice de explosividad volcánica este volcán es nivel 3 de 8. Se encuentra dentro de las categorías de volcán activo.

La erupción del Volcán Chaparrastique, también conocido como el Volcán de San Miguel, en diciembre de 2013 fue un evento significativo que afectó a El Salvador. El 29 de diciembre de 2013, a eso de las 10:30 am, el volcán experimentó una erupción que generó una columna de ceniza y gases volcánicos, alcanzando una altitud de entre 5 y 10 km y dispersó, predominantemente hacia el occidente (Oeste) del Volcán, con reporte de caída de Ceniza en San Salvador; incluso en algunos puntos del departamento de La Libertad.

Durante la erupción, se formó una columna de ceniza que se elevó a varios kilómetros en el aire, lo que provocó preocupación sobre la seguridad de la aviación y llevó a la cancelación de vuelos en el área.

La erupción tomó por sorpresa a la población y las autoridades, ya que no se habían registrado señales significativas de actividad volcánica previa.

De inmediato se emite ALERTA AMARILLA a nivel Nacional para activar todas las Comisiones Del Sistema Nacional de protección Civil y ALERTA NARANJA para el Departamento de San Miguel, lo cual habilita a todas las instituciones del sistema a prestar asistencia según su rol y protocolos, a través de la activación de las diferentes Comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

Entre las comunidades más afectadas podemos citar:

Comunidad Las Placitas en el municipio de Chinameca, Comunidad Piedra Azul y cantón El Amate en municipio de San Rafael Oriente y Comunidad Las Moritas en el municipio de San Jorge.

Ante la amenaza para las comunidades cercanas al volcán, se llevaron a cabo evacuaciones preventivas para garantizar la seguridad de la población. Las autoridades activaron planes de emergencia y se habilitaron un total de 15 Albergues, 13 en el departamento de San Miguel y 2 en el departamento de Usulután, para un total de 2,219 personas albergadas.

672 miembros de la Comisión técnica Sectorial de Salud, brindando un total de 1,284 consultas en su mayoría por enfermedades diarreicas y respiratorias. De igual manera se desarrolló actividades educativas, al menos 39 charlas preventivas para un total de 1,156 participantes.

Se desarrollaron al menos 60 jornadas de salud mental dirigido a 962 niños/as, 79 adolescentes y 593 adultos.

673 elementos policiales, a través de la Comisión técnica de Seguridad, intervinieron en las labores de seguridad de la población afectada.

El Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales emitió desde el día 29 de diciembre de 2013 (10:30) hasta el día 19 de enero 2014 (15:55), un total de 30 informes especiales con relación a la erupción del volcán Chaparrastique.

Coordinación Internacional: El gobierno de El Salvador solicitó asistencia internacional para hacer frente a los efectos de la erupción. La cooperación internacional, incluyendo la asistencia técnica y humanitaria, fue crucial en la respuesta y la recuperación.

Esta erupción destacó la importancia de contar con sistemas de monitoreo volcánico eficaces, planes de respuesta de emergencia y la coordinación interinstitucional y la cooperación tanto a nivel nacional como internacional para hacer frente a eventos naturales imprevistos.

En la fotografía (al centro) el Secretario de la CONRED, de la república de Guatemala, en el marco del Mecanismo de Coordinación Regional, a su derecha el Director General de Protección Civil de El Salvador.

Proceso para la Identificación de Susceptibilidad del Terreno a Procesos de Remoción en Masa -PRM-. Aplicando el Modelo SHALSTAB y SagaGis.

Msc. Xiomara León.
Exbecaria JICA. Guatemala

INTRODUCCIÓN

Los procesos de generación de riesgos son una manifestación clara y tangible de que el desarrollo, las políticas relacionadas con el medio ambiente, la reducción de riesgos, ordenamiento territorial, planificación, urbanización; no han sido planteadas adecuadamente a la realidad y necesidades vivas de la población. En este sentido es que el crecimiento poblacional se expande de manera desordenada y quienes deben tomar las decisiones lo hacen sin ninguna coordinación con los actores locales y las propias autoridades, en otras palabras, los procesos de gobernanza y gobernabilidad en gestión del riesgo y planificación urbana deben ser más robustos y fortalecidos. Todo esto genera escenarios de riesgo que ponen en peligro de manera integral a la población que se asienta en áreas no aptas para la vivienda, sumado a ello, sus medios de vida y sus bienes materiales. No conocer las características del territorio, es una amenaza que debe ser abordada de manera urgente.

Disponer de información del territorio ya no es un impedimento para gestionar y controlar su uso. Actualmente existe una diversidad de plataformas de agencias nacionales e internacionales que contienen información geoespacial en formatos fáciles de utilizar y descargar¹. Se pueden obtener desde archivos .csv, .netcdf, Geojason, con datos meteorológicos, agroclimáticos, geofísicos, así como imágenes satelitales, modelos de elevación digital de áreas de interés definidas por los usuarios, por mencionar algunos.

¹<https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.gpcc.html>
<https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/>
<https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/>
https://www.servir.net/servir_alertas/index-new.php
<https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!?search?type=dataset>
<https://www.climate-scale.com/>

El carecer de programas de sistemas de información geográfico o SIG (por sus siglas en inglés) también ha sido una de las razones más propuestas desde los gobiernos locales e instituciones nacionales. Así como es factible obtener datos geoespaciales de manera gratuita, también es posible generar información valiosa del terreno utilizando programas de código abierto como son Quantum Gis o Qgis, Gvsig, System for Automated Geoscientific Analyses o SagaGis (por sus siglas en inglés), Google Earth Pro, Google Engine, programas que disponen de potentes herramientas diseñadas para su fácil uso y que ayudan a realizar análisis espacial con tal precisión y detalle útiles para la toma de decisiones. Estos resultados aportan datos para la identificación de la susceptibilidad del terreno y el impacto que puedan causar a la población más vulnerable asentada en áreas con características no aptas para la vivienda. Cabe resaltar que, conocer anticipadamente las condiciones del terreno, generar información cartográfica para la pronta respuesta, diseñar propuestas ad hoc para la implementación de medidas de mitigación o una gestión prospectiva del riesgo de desastres, son necesidades latentes en los países de Latinoamérica y el Caribe los cuales son tan susceptibles y vulnerables al impacto constante por los fenómenos naturales.

Esta propuesta pretende apoyar a aquellos especialistas dedicados a generar información para la toma de decisiones, responsables del uso adecuado del territorio, pero principalmente dirigido a aquellos dedicados al fortalecimiento de capacidades en los diferentes niveles territoriales. Identificar la susceptibilidad a procesos de remoción en masa para la reducción del riesgo de desastres, es el objetivo de este aporte a la sociedad, esperando que sea una primera versión para que como sociedad creemos una cultura de investigación que responda a las necesidades de nuestros territorios.

Para identificar la susceptibilidad del terreno, es necesario disponer de un

Modelo de Elevación Digital o DEM (por sus siglas en inglés), estos modelos son una representación visual y matemática de los valores de altura con respecto al nivel medio del mar, permitiendo caracterizar las formas del relieve y los elementos presentes en el terreno. Clave para conocer áreas territoriales con mayor susceptibilidad a los PRM.

Obtener un DEM, procesarlo en un programa SIG, realizar los análisis de susceptibilidad, serán los pasos que se plantean para aplicar la metodología de SHALSTAB.

COMPONENTES A QUE APUNTA Y FUNCIÓN QUE CUMPLE LA METODOLOGÍA

Estos insumos permiten realizar análisis hidrológicos, identificar áreas con potencial impacto por movimientos de remoción en masa, análisis de pendiente, identificación de estabilidad e inestabilidad de laderas, potencial de escorrentía, entre otros, los cuales analizaremos más a detalle a continuación.

OBJETIVO GENERAL

Que los especialistas responsables de generar información para el uso adecuado del territorio dispongan de este conocimiento a través de la investigación de las plataformas que aquí se mencionan, así como la puesta en práctica de los geo procesos para realizar los análisis espaciales, enfocados a la Reducción de Riesgo a Desastres, procesos de Planificación, Desarrollo Urbano y Territorial, Ordenamiento, Cambio Climático, con el objetivo de reducir la pérdida de vidas humanas, sus bienes, medio de vida así como infraestructura pública.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Que el personal técnico municipal e institucional conozca las fuentes de información donde pueda consultar en todo momento, como obtener modelos digitales de elevación de manera accesible y confiable.

- Generar análisis con las herramientas disponibles, enfocados a la Reducción de Riesgo a Desastres,
- Generar información territorial para la toma de decisiones en todos los niveles o espacios geográficos,
- Disponer de la información de cartográfica y geográfica oportuna para la Gestión Integral del Riesgo.

IDENTIFICACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRENO A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA -PRM-. APLICANDO EL MODELO SHALSTAB.

(William E. Dietrich, 1998) Shalstab (Shallow Landslide Stability) o deslizamientos poco profundos. Es un modelo de terreno digital para mapear el potencial de deslizamientos de tierra. Esta aplicación requiere como insumo un modelo digital de elevación para poder ingresarle al modelo, los valores de los materiales del suelo y poder así conocer de manera preliminar la condición de estabilidad o inestabilidad en las laderas.

Si ya se dispone de un DEM ya se realizó el primer paso. De no ser así, es importante recalcar que los DEM de AlosPalsar tienen una resolución espacial de 12.5 metros, lo que representa un nivel de detalle bastante útil si se va a analizar un territorio con una extensión considerable, un municipio o una microcuenca, un lugar poblado o una

ladera en específico por ejemplo.

Para tener acceso a las descargas del servidor de AlosPalsar es necesario registrarse, una vez dentro se debe ubicar el área de interés, se puede utilizar un shape o capa de división política administrativa del país o bien dibujar con la herramienta que se encuentra en el programa. Es importante mencionar, que esto servirá únicamente para que el servidor muestre las escenas disponibles que cubren el área. En algunos casos pueden ser dos o más escenas, para esto habrá que realizar un mosaico de las dos escenas para generar un solo DEM. Eso se explicará más adelante.

PROCESO PARA LA OBTENCION DE MODELOS DE ELEVACION DIGITAL ALOS PALSAR

ALOS PALSAR, permite descargar modelos de elevación del terreno DEM de varias partes del mundo a una resolución de 12.5 mts por pixel. Buscar en el explorador: alaska satellite facility, seleccionar el enlace: <https://asf.alaska.edu/> o simplemente escribiendo Alos Palsar para tener acceso a la información.

Ya en la página <https://asf.alaska.edu/> nos dirigimos a dataset, luego a ALOS PALSAR como se muestra en la imagen.

Despliega la cobertura de datos disponibles. Dato importante, la información de este servidor al menos para modelos de elevación son a partir del año 2006 al 2011.

<https://asf.alaska.edu/how-to/data-basics/asf-services-data-discovery/> o entramos a este enlace, para iniciar con el registro al servidor.

En SIGN IN o iniciar sesión, es donde se deberá crear un usuario con los datos que le solicite como nombre, clave, correo electrónico, para poder acceder a los DEM y otra información que se desee descargar.

Al iniciar sesión nos aparecerá la siguiente ventana, en donde nos pide inicio de sesión con las credenciales establecidas o registrarse

Estos son los parametros que deben considerarse para definir el área de búsqueda. Al finalizar aparecerán los datos disponibles. Como se muestra en la imagen, cada polígono representa una escena, es decir si el area de interes abarca mas de dos escenas será necesario generar un mosaico. Esto se puede realizar utilizando el programa Qgis, Arcgis, Globalmapper, o el programa SIG de su preferencia. El siguiente paso será descargar las escenas, dependiendo de la capacidad del equipo de computo esto tomará un tiempo considerable. El archivo que se debe cargar es el dem.tif para visualizarlo.

Nota: Si se utiliza un shape para dibujar el área de interés, es necesario que los archivos de este se encuentren en un archivo tipo zip, y que se encuentren con el sistema WGS84. Este proceso se realiza al momento de definir los filtros de búsqueda.

PROCESO PARA LA EVALUACIÓN DE ÁREAS CON POTENCIAL SUSCEPTIBILIDAD.

Para evaluar las características morfológicas de un territorio específico, es necesario delimitar el área por analizar. Como se mencionó anteriormente este puede ser una cuenca, subcuenca o microcuenca, límites políticos administrativos u otros que pueden ser definidos para el area de estudio.

■ Delimitar la unidad territorial.

Definido el territorio a analizar, considerando todos los aspectos que este conforma, como lo son los recursos naturales, ecosistemas, medios de vida así como el impacto que se genera y poder planificar una intervención integral para la RRD. Las escenas o escena del DEM descargado, como se indicó anteriormente deberán procesarse, haciendo un corte del mismo para generar la extensión basandose en un área específica. Un municipio, una cuenca, o el área de interes a analizar. Para ingresar el modelo utilizando la herramienta SHALSTAB es imperante que este nuevo archivo exportado sea con formato .asc

■ Exportar el nuevo DEM de la unidad territorial.

Para continuar con los procesos de identificación de la susceptibilidad de las laderas a procesos de deslizamientos aplicando la extensión Shalstab, del programa ARCVIEW 3.2 de Esri, se deberá crear una carpeta en el directorio C:\Shalstab de donde se re direccionarán todos los resultados del análisis y será esta la ruta en donde se guardará el nuevo DEM. Nota: si no se crea esta carpeta, el programa de Arcview no reconocerá la ruta, por lo tanto no funcionará correctamente.

■ Aplicando el modelo de inestabilidad de laderas desde Shalstab.

Shalstab no es un programa que se deba instalar en el equipo de cómputo, únicamente se activa como extensión desde el programa ARCVIEW 3.2, este tampoco se instala, únicamente se ejecuta y es necesario activar las extensiones: 3D Analyst, shalstab, spatial analyst.

La aplicación de la herramienta SHALSTAB desde ARCVIEW 3.2, se generan los resultados:

q/t y a/b respectivamente. En donde q/t corresponde a la inestabilidad de laderas (q = precipitación eficaz que es el agua de lluvia que penetra en el suelo y es asimilada por las plantas y t = transmisibilidad del suelo). El segundo resultado a/b son las potenciales escorrentías e inundaciones (a/b = área de mayor contribución).

Como define en su investigación(Lehre), Shalstab es un programa utilizado para identificar las áreas con probables deslizamientos de tierra poco profundos en función del ángulo de la pendiente, el área de drenaje, y el grado de concentración de agua, a partir de un Modelo de Elevación Digital utilizando ARCVIEW3.2 como una extensión de este programa.

Revisar en las extensiones de ARCVIEW tener activas 3D Analyst, Spatial Analyst y Shalstab. En la ventana que se despliega, es necesario desplazarse para ubicarlas y activarlas.

Cuando SHALSTAB se carga, se abre un cuadro de diálogo preguntando dónde está el directorio de datos de SHALSTAB.

Seleccionar la vista de SHALSTAB haciendo doble clic en él o resaltándolo y haciendo clic en "Abrir". SHALSTAB creará una nueva ventana "View SHALSTAB". Aquí es donde se cargará el DEM y añadirán otras capas.

Se pueden observar varios elementos del menú de SHALSTAB en la barra de menú de ArcView

Para cargar el DEM que se generó con la extensión .asc y que se analizará con SHALSTAB, en la opción importar datos desde File o Archivo, seleccionar la ruta donde este se guardó. Recordar que se mencionó que el DEM debe almacenarse directamente en la carpeta creada en el directorio C:\shalstab.

ArcView creará una grilla de salida a partir del DEM. En este paso se nombrará y se indicará a ArcView dónde quiere guardarse y es mejor usar los valores por defecto. La grilla debe ser creada en la carpeta de datos de SHALSTAB que se creó en el directorio C.

Seleccionada la ruta donde se encuentra el grid se pulsa OK y ArcView creará una "grilla de salida" a partir del DEM. Este cuadro de diálogo le permitirá nombrarla y la ruta en dónde quiere guardarla. Es mejor usar los valores por defecto. La grilla debe ser creada en la carpeta de datos de SHALSTAB.

Añadir la cuadrícula resultante a View SHALSTAB como tema. haciendo clic en Yes en el cuadro de diálogo Import Data Source.

Activar la casilla del DEM cargado para visualizarlo.
 En la barra superior seleccionar SHALSTAB se desplegara una barra y seleccione "q/T".

Cuando SHALSTAB pregunte si las unidades de elevación están en m, haga clic en OK. Los DEM están en unidades métricas. SHALSTAB sólo puede procesar datos métricos.

Luego aparecerá una ventana de emergencia de SHALSTAB. Si gusta y es la primera vez que ejecutas SHALSTAB, puede leer la advertencia o simplemente de clic en OK.

Luego SHALSTAB preguntara si retira las depresiones, le daremos SI.

Aceptar los valores por defecto del ángulo de fricción y la densidad del suelo, al menos la primera vez. Se Pueden introducir los valores del ángulo de fricción interna y la densidad del suelo de manera manual. Estos datos debido a que no se dispone de estudios de suelo que faciliten valores de la mecanica del suelo, para generar un primer escenario de las condiciones geomorfológicas, se dejan por defecto. 45 para el ángulo de fricción y 1,700 para la densidad del suelo.

En el siguiente paso se seleccionara el GRID que se cargo previamente, en el cual SHALSTAB realizar el proceso.

SHALSTAB calculará y mostrará los valores intermedios de estabilidad de pendientes cuando hagamos clic en YES. En este proceso de cálculo de estabilidad de taludes, SHALSTAB calcula:

- a) un GRID de elevación con los sumideros (depresiones cerradas) eliminados.
- b) un GRID de taludes.
- 3) un GRID de área de drenaje que muestra el número de elementos de la pendiente (píxeles) que drenan en cualquier elemento de la pendiente (esto perfila el sistema de drenaje). Para visualizarlos, es necesario seleccionar YES.

Esta acción tardará algunos minutos. Luego de unos minutos empezaran a cargarse los GRID resultantes, se observará el de de estabilidad de la pendiente. SHALSTAB mostrará los valores de (q/T). Los valores que indican estabilidad serán menor que 1 y los menores a 0 serán las áreas en condiciones críticas de inestabilidad.

En las siguientes imágenes se muestran los procesos realizados aplicando SHALSTAB desde el software Arcview 3.2. A continuación se enumeran los resultados generados:

- a. DEM de la unidad territorial analizada, generado desde el programa SIG
- b. Curvas de nivel (sí se desea)
- c. Modelo de pendientes
- d. Área de mayor contribución A/B
- e. Área con mayores potenciales de inestabilidad Q/T

En las figuras 1 y 2, se muestran los resultados (A/B y Q/T) calculados con la herramienta Shalstab como extensión del programa SIG de Arcview 3.2. Es preciso el análisis de estos resultados con un equipo multidisciplinario para identificar acciones preventivas y correctivas que se puedan implementar en las áreas, trabajar con los líderes comunitarios para que de manera conjunta se planifique la intervención en el terreno desde los planes de respuesta en los niveles territoriales que corresponda.

Figura 1 A/B áreas susceptibles, Volcán de Fuego

Figura 2 Q/T Transmisibilidad a lo largo de la pendiente, Volcán de Fuego

SAGA GIS - Parámetros Morfológicos del Terreno. Este programa es de código abierto y su descarga se puede realizar directamente desde su página web².

Utilizando las herramientas: Geoprocessing/Terrain Analysis/Basic Terrain Analysis teniendo el DEM como base, es posible obtener 15 parámetros que permiten tener una mejor comprensión de las características del terreno (Figura 1). Además la herramienta Hidrology es posible delinear las áreas por donde los flujos o acumulados descienden a lo largo de la pendiente (Figura 2). En la figura 3 se muestra un ejemplo utilizando Google Earth Pro y visualizar dos de los parámetros generados desde SAGA, Flow accumulation mass el cual genera una red de drenajes y el Ls Factor que es la longitud de pendiente. Dos condiciones importantes para mayor susceptibilidad y potencial deslizamiento, alud, escorrentía, entre otros.

Figura 3 Parámetros Morfológicos a partir del DEM

²<https://saga-gis.sourceforge.io/en/index.html>

Figura 4 Geoproceso Hidrology

Figura 5 Flow Accumulation y LS Factor

En la imagen se observa el área urbana expuesta a la potencial amenaza al descenso de flujo a lo largo de la pendiente, así como las laderas con potencial afectación a procesos de remoción en masa.

Conclusión

Estos son algunos de los productos que se pueden obtener a partir de un modelo de elevación digital del terreno. Utilizando programas de código abierto de Sistemas de Información Geográfica, es posible caracterizar el territorio, a partir de una unidad territorial sea este una cuenca hidrográfica, un municipio o áreas específicas para identificar las condiciones de susceptibilidad a las cuales pudieran estar las poblaciones que lo habitan.

Fortalecer las capacidades del personal técnico de las instituciones y de los gobiernos locales con el uso de estas plataformas, puede ser el inicio de alcanzar ciudades más resilientes al impacto por fenómenos naturales. Aunque lo más importante es generar la información para actuar de manera preventiva y correctiva para reducir el riesgo de desastres.

Bibliografía

Angelone, S. (2006). Teoría de resistencia al corte de suelos. Geología y Geotecnia.

EARTHDATA. (s.f.). ALOS PALSAR. Obtenido de <https://asf.alaska.edu/data-sets/sar-data-sets/alos-palsar>

Geology, D. o. (s.f.). Humboldt State University. Obtenido de https://geology.humboldt.edu/courses/geology551/551_handouts/using_SHALSTAB

Mecánica, E. V. (30 de Noviembre de 2015). Mecapedia. Obtenido de http://www.mecapedia.uji.es/criterio_de_Coulomb-Mohr.htm

Oyola-Guzmán, M. R. (2018). Uso de la teoría de Mohr-Coulomb para explicar el mejoramiento de suelos mediante el proceso de. Revista de Arquitectura e Ingeniería.

William E. Dietrich, D. R. (29 de Noviembre de 1998). SHALSTAB. Obtenido de <http://calm.geo.berkeley.edu/geomorph/shalstab/index.htm>

Gestión de riesgo de desastres por inundación en México, caso Chetumal, Quintana Roo.

Oscar Jesús Llaguno Guilberto
 Víctor Javier Bourguett Ortiz
 José Manuel Rodríguez Varela
 Pedro Albornoz Góngora
 Juan Maldonado Silvestre
 Marco Antonio Jiménez García

Antecedentes

La Ciudad de Chetumal dada su ubicación geográfica es una región identificada con presencia de tormentas tropicales, ciclones, huracanes, que originan una cantidad importante de humedad y una recurrencia de precipitaciones intensas, que ocasionan inundaciones y encharcamientos en diferentes puntos de la ciudad.

Cronológicamente se tiene algunas notas periodísticas que registran algunos problemas presentados en la ciudad de Chetumal. El diario El Informador.mx (2011) reportó que en el mes de junio la onda tropical número tres ubicada en la parte oriental de la Península de Yucatán y un sistema anticiclónico en el Noreste del Golfo de México afectó con lluvia a Quintana Roo.

El diario El Universal (2012) en el mes de mayo en Chetumal se ubicó a las zonas costeras de la Bahía de Chetumal, Bachilleres II, Solidaridad, Proterritorio, Fraccionamiento Caribe, Fraccionamiento Nueva Generación, La Charca, Payo Obispo, Fidel Velázquez y Magisterial como los sectores o colonias más expuestas a sufrir inundaciones. En esta zona se estima que hay 2 650 casas y unos 13 250 habitantes.

El diario digital Quintana Roo gráfico (2013) hace mención que en el mes de agosto se presentaron fuertes lluvias por arriba de los 70 a los 150 mm en un periodo de 24 a 48 horas. Las colonias afectadas como Sian Ka'an, Arboledas Nueva Generación, Jardines de Payo Obispo, algunos puntos de la colonia Centro, Calzada Veracruz y Constituyentes fueron las que recibieron más afectaciones (ver Figura 1).

Figura 1 Lluvias del 15 y 16 de agosto del 2013, fuente IMTA (2013).

En año 2015, la onda tropical número 44 en los meses de septiembre y octubre afectó diversas partes de la ciudad, por ejemplo, se inundó el malecón de la ciudad; así como, en tiendas de autoservicios y comercios; además de hundimientos en algunas calles. Con la recopilación de información y visita técnica a la localidad, se pudo observar las zonas inundadas, como se muestra en la figura 1.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en conjunto con la Comisión de Agua Potable del estado de Quintana Roo (CAPA) ha trabajado conjuntamente para diagnosticar, analizar y mitigar los problemas de encharcamientos e inundaciones en la ciudad capital.

Situación de la problemática por las inundaciones

Entre los principales problemas encontrados destacan:

Lluvias torrenciales

La ciudad de Chetumal presenta lluvias anuales, que en el centro y norte del país probablemente tenga un periodo de retorno de 5 a 20 años, estas lluvias son intensas y de larga duración y ante falta de un sistema de alertamiento en tiempo real, las inundaciones o encharcamientos año con año son una convivencia con la población.

Hundimiento del terreno natural.

El suelo de la ciudad de Chetumal de

acuerdo con la geología local indica que el terreno es de tipo Kárstico, el cual consiste de rocas que se disuelven lentamente cuando el agua pasa a través de ellas. La roca se disuelve dejando huecos, túneles y cavernas. Este fenómeno de los hundimientos también viene acompañado por las vibraciones del tráfico vehicular, aéreo, peatonal y actividad industrial.

Presencia de basura en calles

Se puede referir a una falta de educación de parte de los residentes de Chetumal y visitantes, por lo que es común ver posterior a una lluvia el acumulación de basura en las bocas de tormenta, que se adiciona a la falta de servicios continuos de la recolección de la basura.

Profundidad del nivel estático

Se tiene información que el acuífero de la ciudad de Chetumal el nivel fluctúa entre los 40 centímetros a 6.50 metros; con estos tirantes hidráulicos es complicado diseñar y construir obras de drenaje pluvial con descarga al mar o en zonas pantanosa que son áreas federales de reserva, son necesarias proyectarlas para mitigar el efecto de las inundaciones.

Nivel topográfico

La ciudad por su configuración topográfica tiene una elevación mínima que va desde los 0 msnm hasta los 27 msnm, aunque hay que considerar zonas dentro de la ciudad que se encuentran con pendientes casi nulas que imposibilitan el escurrimiento por gravedad, logrando una anegación automática del agua. Cabe indicar, que las primeras casas fueron construidas a una cota menor al nivel topográfico de las actuales, lo que hace que la inundación por variación de niveles constructivos unos inmuebles quedaron abajo y otros más elevados, con fines de evitar la inundación en su domicilio, porque es una zona de inundación y no hay drenaje o el existente ya es insuficiente su capacidad hidráulica. Por los tanto, los domicilios con cota baja se inundan en el interior de su domicilio.

Deterioro de la infraestructura

La mayoría de la infraestructura pluvial con la que se cuenta, se encuentra en contacto

con el nivel freático, lo cual genera que se tenga una degradación mayor, además de los problemas de azolvamientos e incrustaciones. Además, debido a los hundimientos se pierden las pendientes de diseño y empiezan a generar remansos, además de algunas roturas que hacen que el agua freática se introduzca a los conductos.

Cambio de uso de suelo

Como en diversas ciudades del país, se construyó infraestructura urbana en zonas de riesgo por inundaciones, y además desequilibran el ciclo hidrológico, al tenerse una mayor impermeabilidad en la zona, se generan escurrimientos mayores por las calles; además que el tiempo de concentración de las cuencas disminuye de forma considerable.

Medida correctiva en casos de lluvias intensas

Al tiempo de una emergencia por lluvias intensas, todo el personal operativo del Organismo Operador de Agua Potable, Protección Civil, Obras públicas, entre otros, se coordinan para ayudar a los afectados, moviendo sus bienes muebles a un lugar más alto, proporcionando pastillas de cloro para evitar que se propague alguna enfermedad y en zonas donde se forman estancamiento de agua se activan bombas de achique para desalojar el agua de los domicilios. Se establecen cuadrillas para que ayuden en todo el tiempo de la emergencia y poder así apoyar a los habitantes (ver Figura 2).

Figura 2 Inundación en la Calle José María Morelos, fuente IMTA (2015)

Diagnóstico de la ciudad

Para realizar el diagnóstico de las condiciones actuales de la ciudad, se han realizado estudios hidrológicos e hidrográfico e hidráulicos para conocer el comportamiento. Para el análisis hidrológico e hidrográfico se han delimitado subcuencas y microcuencas en la zona de estudio para conocer el caudal que aportan para diferentes periodos de retorno. Además, para la zona de estudio se ha calculado: el porcentaje de área impermeable, tiempo de concentración de escurrimiento, pendiente de cada subcuenca y microcuenca, entre otros parámetros.

Figura 3 Modelo unidimensional de la ciudad de Chetumal

En el caso de análisis de lluvia, se han recopilado los datos tanto de estaciones convencionales o de estaciones automáticas, con el fin de conocer la precipitación para una probabilidad de que ocurra en promedio y a la larga (periodo de retorno, T_r), por ejemplo, se tiene que para un T_r de 2 años una lluvia que se puede presentar en una hora de 56.6 mm. Como información adicional se tiene que por ejemplo en el periodo de años que comprende del 2000 al 2009 se tiene que en promedio se presentan 108 días con lluvias por año.

Se ha construido modelos de simulación de una dimensión que permitan representación del comportamiento en los colectores y cuencas, por lo que la CAPA ha proporcionado información del catastro

pluvial y catastro de viviendas, con estos datos se obtuvieron los gastos máximos que pueden descargar cada colector de acuerdo al modelo de simulación. Además de poder conocer los gastos máximos generados por cuenca (ver figura 3).

A su vez, se han construido modelos de simulación bidimensional de escurrimientos que permitan establecer el comportamiento del escurrimiento pluvial en las calles y en los colectores, esta herramienta permite crear los sentidos de flujo de los escurrimientos, rebosamientos de pozos de visita, estableciéndose diferentes escenarios.

Medidas de mitigación

Como parte de las medidas de mitigación que se han propuesto: se pueden dividir en 2 vertientes: estructurales y no estructurales. Las medidas estructurales es infraestructura que actúa sobre mecanismos de formación y propagación de avenidas, mientras que las medidas no estructurales tienen el propósito de ordenar, regular y proteger el desarrollo de la cuenca.

Medida estructural

Figura 4 Construcción de colector paralelo, fuente: capa.gob.mx

En base a los modelos de simulación hidráulica se propuso algunas obras, entre las cuales se puede mencionar: a) Colector Soriana – Calle Altamirano de 7.21 km de longitud (ver figura 4), con capacidad para desalojar 38 m³/s, b) colector Calle Comonfort de 2.4 km de longitud con

capacidad para desalojar 15 m³/s, c) colector Calle Morelos de 2.33 km de longitud y con capacidad para desalojar 21 m³/s y un tanque de regulación de una superficie de 4.84 has y 0.5 m de profundidad, con un Cárcamo de bombeo de 600 l/s ubicado en el panteón.

Medida no estructural

Como parte de las medidas no estructurales se recomendó realizar lo siguiente: 1) Levantamiento catastral de los colectores ubicados en la zona centro, b) Mantenimiento y limpieza de los colectores pluviales, c) Creación de un área dentro de CAPA, responsable del mantenimiento, limpieza y operación de los colectores pluviales con su equipamiento correspondiente, d) Modificación o creación de una normatividad para descargas de aguas pluviales a los nuevos centros comerciales y e) Identificación de zonas inundables que aún no están construidas. Además de generar mapas de riesgo, vulnerabilidad y peligro por inundación.

Conclusiones

El trabajo conjunto entre la CAPA y el IMTA ha dejado buenos dividendos en cada institución, la CAPA ha construido colectores actualmente que han permitido mitigar los efectos negativos de las inundaciones, esto se refleja con una mejora significativa en el tiempo de permanencia del agua en las casas y calles; y para el IMTA durante los años de trabajo en la ciudad, permitió desarrollar artículos de investigación, destacando una metodología para la generación de mapas de riesgo por inundación, misma con la que se ha capacitado un gran número de estudiantes y trabajadores para poder atender esta problemática en otras ciudades.

Bibliografía

El informador.mx (2011). Tormenta "Karl" golpea costas mexicanas. Recuperado el 15 de septiembre del 2011 de www.informador.com.mx

El Universal (2012). Chetumal, en riesgo de inundaciones: Conagua. Recuperado el 23 de mayo del 2012 de archivo.eluniversal.com.mx

Grafico (2013). Chetumal con precipitaciones intensas. Recuperado el 20 de junio del 2013 de <https://www.quintanaroografico.com/>

IMTA (2013) Programa para el manejo del agua pluvial de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, Jiutepec, Morelos. Informe Final.

IMTA (2016) Estudio Geohidrológico en el acuífero de Chetumal, Quintana Roo, Jiutepec, Morelos. Informe Final.

Dale click aquí

DOI

DOI [10.5281/zenodo.10867146](https://doi.org/10.5281/zenodo.10867146)

Importancia del Protagonismo Ciudadano para Reducir el Riesgo de Desastres en Nicaragua

Arq. Edmond Antonio Barrera Talavera

Director de Organización Territorial e Institucional del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, Nicaragua. Ex becario de Japón. Curso Reducción del Riesgo de Desastres para Centroamérica. 2019.

ARTÍCULO

En la región centroamericana, es evidente el aumento del riesgo a que se presente un desastre de grandes magnitudes en cualquiera de sus países, como evidencia de la variabilidad climática, cuyo efecto directo se expresa en la presencia de fenómenos naturales adversos cada vez más frecuentes y de mayor magnitud que años anteriores. Sumado a esta situación, la acelerada y descontrolada explosión demográfica y movilización a centros urbanos, que tiene como consecuencia, no solamente el aumento de necesidades básicas para una vida digna, sino también, el aumento de distintos factores de vulnerabilidad (ambiental, físico, social, cultural, entre otras) y exposición de la población ante dichos eventos.

Bajo este escenario poco agradable, es importante que los países en vía de desarrollo, establezcan como estrategia primordial, el desarrollo de políticas públicas que permitan la construcción de una cultura para la reducción de riesgo de desastres, en donde la población sea protagonista directa de todas sus fases.

Los desastres no deben de catalogarse como "naturales", los mal llamados desastres naturales no son mas que la combinación de fenómenos (naturales, antropogénicos o mixtos) que, al manifestarse en un territorio, encuentran diversos factores de vulnerabilidad y exposición, aptas para convertirse en desastre. Los desastres, deben ser entendidos como procesos sociales que ponen de manifiesto la relación extrema entre fenómenos

físicos y la estructura y organización de las poblaciones, de tal manera que se constituyen en procesos que superan la capacidad material de la población para absorber, amortiguar o evitar los efectos negativos del acontecimiento físico.

Huracán Mitch. Octubre 1998. Fuente: NOAA

En Nicaragua, la reducción del riesgo de desastres recibió, hasta después del impacto negativo del Huracán Mitch, un conveniente tratamiento legislativo con la aprobación en marzo del año 2000, de la Ley 337, Ley creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), la cual garantiza que la reducción de los riesgos eventuales ante los desastres formara parte de la planificación del desarrollo, ordenamiento territorial y de la inversión pública y privada de Nicaragua. Sin embargo, es hasta el año 2007, con el cambio de gobierno, que se da inicio al cambio de valores, actitudes, prioridades, estilo de gobernabilidad, relaciones de poder y políticas de desarrollo humano, promoviendo estrategias encaminadas a desarrollar un modelo de actuación que se sustenta en el protagonismo de las personas, familias y comunidades en permanente articulación con los gobiernos locales e instituciones de gobierno, con miras a reducir el riesgo a desastres y garantizar su seguridad y protección.

Este modelo, impulsa y asegura la adecuada Participación y Protagonismo Ciudadano, como eje central de la reducción de riesgo de desastres. En el tema de los riesgos, la participación de la población es esencial, incluso debería ser obligatoria, a fin de

cuentas, es la población el sujeto de acción y de aplicación de las medidas preventivas y serán los actores de la gestión durante y después del desastre.

Participación ciudadana en determinación de Áreas de Riesgo. Fuente: Archivo SINAPRED

De esta manera, la Gestión Integral del Riesgo de Desastres se empieza a visualizar como un proceso SOCIAL, cuyo fin es la prevención, reducción y control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad; considerando políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materias económicas, ambientales, defensa nacional y territorial de manera sostenible. La gestión efectiva de los riesgos de desastres requiere de la participación activa y coordinada de diversos actores, incluyendo a las comunidades afectadas. En este contexto, la organización comunitaria juega un papel fundamental como estrategia para fortalecer la resiliencia y la capacidad de respuesta frente a los desastres.

Los ejes estratégicos de este modelo son:

- Educar con enfoque de Gestión de Riesgo de Desastres: Incluir en planes, proyectos y actividades el enfoque de gestión de riesgo y gestionar el conocimiento científico técnico a todos los niveles de trabajo.
- Desarrollar Resiliencia: Elevando la capacidad de la población para enfrentar, adaptarse o reponerse del impacto de fenómenos que ponen en riesgo sus vidas.
- Asegurar el Protagonismo de las Personas: Que sean los mismos pobladores los

que actúen de manera efectiva en el momento justo, en coordinación con las instituciones de respuesta.

En los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres en Nicaragua, existe participación amplia: sin excluir o discriminar a las personas por su edad, religión, opinión política, discapacidad, etc. Para asegurar esto, se tienen en cuenta 4 temas transversales de importancia:

En los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres en Nicaragua, existe participación amplia: sin excluir o discriminar a las personas por su edad, religión, opinión política, discapacidad, etc. Para asegurar esto, se tienen en cuenta 4 temas transversales de importancia:

Niñez y adolescencia: Los niños y los jóvenes son agentes de cambio y se les debe facilitar el espacio y las modalidades para contribuir a la reducción del riesgo de desastres, con arreglo a la legislación, la práctica nacional y los planes de estudios.

Inclusión de personas con discapacidad: Las personas con discapacidad y sus organizaciones son fundamentales para evaluar el riesgo de desastres y para diseñar y poner en práctica planes adaptados a requisitos específicos, teniendo en consideración, entre otras cosas, los principios del diseño universal.

Equidad de género: La participación de las mujeres es fundamental para gestionar eficazmente el riesgo de desastres, así como para diseñar, dotar de recursos y poner en práctica políticas, planes y programas de reducción del riesgo de desastres con perspectiva de género. En Nicaragua existe una estrategia de paridad, en la cual se comparte las funciones como autoridades tanto territoriales como institucionales.

Interculturalidad: Las personas de edad tienen años de conocimientos, aptitudes y sabiduría, que son bienes inestimables para reducir el riesgo de desastres, y deben ser incluidas en el diseño de las políticas, planes y mecanismos, incluidos los de alerta temprana. Los pueblos indígenas, por su experiencia y sus conocimientos tradicionales, proporcionan una contribución importante al desarrollo y ejecución de actividades de reducción de riesgo.

Para asegurar el adecuado trabajo en el territorio se cuenta con una organización territorial a todos los niveles (nacional, regional, municipal y local). Las más de 60 instituciones de gobierno cuentan con una oficina denominada: Unidad Técnica de Enlace para Desastres (UTED) y los

153 municipios del país cuentan con una oficina denominada: Unidad Municipal de Gestión Integral del Riesgo (UMGIR). Ambas, juegan un papel importante para el diseño, organización, planificación y ejecución de proyectos y programas enfocados en la reducción del riesgo de desastres.

Sin embargo, en eslabón más fuerte del sistema son las organizaciones locales, los Comité de Barrios y Comunidades para la Prevención de Desastres, llamados COBAPRED (urbano) y COLOPRED (rural), que son estructuras que vienen a fortalecer la participación popular en la gestión de riesgo de desastres a nivel local, estableciendo los vínculos de trabajo necesarios con estructuras institucionales, sectoriales y territoriales presentes en el municipio, las cuales no están sujetas rígidamente a una cantidad específica de pobladores, sino que pueden conformarse equipos de trabajo y de apoyo, según las particularidades de la comunidad y/o barrio.

Atención de emergencia de Brigada Local. Fuente: Archivo

Estas estructuras, tienen como principales funciones: identificar actores y funciones, identificar amenazas y vulnerabilidades, identificar población expuesta, desarrollar planes de respuesta local, realizar croquis de riesgo y evacuación, organizar brigadas de respuesta locales, definir sistema de alarma o aviso, servir como observadores locales para monitoreo, hacer réplicas de capacitaciones y entrenamientos, impulsar la realización de planes familiares y realizar ejercicios de simulacros locales.

Dentro de estas mismas, se organizan las Brigadas de Respuesta Locales (BRILOR), empresariales y estudiantiles, que son equipos de voluntarios de 10 a 20 personas, entrenadas en varias disciplinas relativas a la atención de situaciones de emergencia (1. Primeros Auxilios, 2. Evacuación, 3. Búsqueda y Rescate, 4. Contra incendios, 5. Suministros y 6. Orden público).

En los últimos años, se ha impulsado la realización de planes contingente y/o de respuesta a todos los niveles de actuación (Municipales, Comunitarios, Escolares y Familiares).

En los años 2022 y 2023, se impulsaron los Planes Familiares de Respuesta Multiamenaza y los Planes Comunitarios de Respuesta Multiamenaza, respectivamente, ambos como instrumentos básicos que contiene un conjunto de mecanismos e instrumentos mediante los cuales los actores que lo conforman establecen de manera coordinada sus estrategias, prioridades y acciones de respuesta ante los diferentes fenómenos, con el fin de reducir su impacto. Esto ha significado la realización de 635,826 planes familiares y 10,387 planes comunitarios.

La participación de la población en la construcción de planes, ha permitido el levantamiento de información detallada de población expuesta ante diferentes amenazas. Lo que permite planificar de mejor manera la respuesta.

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANES DE RESPUESTA

- 1 • ORGANIZACIÓN DE ACTORES PRINCIPALES
- 2 • IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES AMENAZAS Y VULNERABILIDADES PRESENTES EN NUESTRO TERRITORIO.
- 3 • IDENTIFICACION DE POBLACIÓN EXPUESTA ANTE LAS DIFERENTES AMENAZAS.
- 4 • IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN, ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS DE REUNIÓN, CENTROS DE ALBERGUE, ETC.
- 5 • DEFINICIÓN DE FUNCIONES POR COMISIONES DE TRABAJO SECTORIAL Y RESPONSABLES DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL PLAN.
- 6 • CONSTRUCCIÓN DE MAPA DE RIESGO
- 7 • DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE ALARMA O AVISO
- 8 • DIVULGACIÓN DE PLANES A LA COMUNIDAD
- 9 • EJERCICIOS DE SIMULACROS PARA PONER EN PRÁCTICA EL PLAN

Cabe señalar, que las buenas prácticas aprendidas del pueblo japonés, principalmente de los proyectos Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgos de Desastres en América Central "BOSAI" en su fase 1 y 2, dieron inicio a una estrategia de implementación de Ejercicios de Simulacros, los cuales sirven para poner en práctica dichos planes y saber que debemos mejorar.

Esto, dio pauta para que, en la actualidad, en Nicaragua se realicen 4 Ejercicios Nacionales al año, conocidos como: Ejercicios Nacionales de Protección de la Vida en Situaciones Multiamenaza, en los cuales, la participación de la población en su diseño, planificación y desarrollo es primordial. Estos ejercicios permiten conocer la eficacia de los planes de respuesta familiares, del barrio y comunidad, donde la población demuestra sus habilidades, destreza y su espíritu de solidaridad al proteger sus vidas, las de su familia, vecinos y personas vulnerables.

Aspectos a destacar de los ejercicios:

- Se ha logrado la participación promedio de 2 millones de personas a nivel nacional (Un millón doscientos cincuenta mil estudiantes, setecientos mil protagonistas comunitarios y servidores públicos).
- En el año 2019 Nicaragua fue sede del Primer Simulacro Centroamericano.
- Cada comunidad y municipio diseña y establece su hipótesis local, según las características físico naturales y sociales de los mismos, lo que hace que no sea un espectáculo más, sino una práctica con alto nivel de precisión y ajustada a la realidad.
- Cada Municipalidad asume los gastos de logística para el diseño e implementación de los ejercicios.
- Participación población de todas las edades, etnias y creencias, y personas con discapacidad.
- Se ha logrado la participación de Empresas Privadas nacionales e

internacionales presentes en el territorio.

Se activan todos los Sistemas de Alerta Temprana, entre los que se destaca el SAT ante Tsunami, que ha sido uno de los principales resultados de los proyectos BOSAI de la Cooperación Japonesa.

Sin lugar a duda, la implementación de estos ejercicios ha contribuido a fortalecer las capacidades locales en temas de prevención de riesgo de desastres, lo que abona a la construcción de resiliencia.

La participación de la población, principalmente las que habitan zonas de riesgo, es de suma importancia para reducir el riesgo de desastres y asegurar el desarrollo sostenible de una nación, por lo cual el protagonismo ciudadano debe estar presente en todas las fases de la gestión de riesgo de desastres (prevención, preparación, mitigación, atención, reconstrucción y rehabilitación).

Sin lugar a dudas, el desarrollo de estos ejercicios ha significado un reto grande para todos. Cuando se hicieron los primeros ejercicios, participaban casi solo las instituciones de gobierno, sin embargo, hoy, la participación masiva y activa de pobladores a nivel nacional, ha sobrepasado las expectativas y alcanzados niveles importantes para crear resiliencia. El protagonismo de las personas está presente en todas las etapas, lo que ha significado salvaguardar sus vidas y sus medios de vida en un evento adverso.

Esto se ha puesto a prueba, y demostrado, como el caso de los pasados Huracanes ETA (categoría 4) y IOTA (categoría 5) en noviembre del 2020 (con tan solo 15 días de diferencia en la llegada de ambos), en donde la organización territorial e institucional se puso a prueba, permitiendo que aun, cuando hubo muchos daños materiales, no se perdió ninguna vida.

Dale click aquí

DOI

DOI 10.5281/zenodo.10867146

Variabilidad Climática y Cambio Climático en Paraguay y la Gestión de Riesgo

Max Pastén
 almapas@pol.una.py, Facultad
 Politécnica, Universidad
 Nacional de Asunción
 max.pasten@meteorologia.gov.
 py, Dirección de Meteorología e
 Hidrología, DINAC

Resumen

Las señales del cambio climático en América del Sur, centrándose en Paraguay, presentan una tendencia significativa de calentamiento y humedecimiento en la región, con consecuencias notables en diversos sectores del país.

Las tendencias climáticas muestran una disminución generalizada de extremos fríos y un aumento menos marcado de extremos cálidos en América del Sur. La región, incluyendo Paraguay, muestra una tendencia hacia un continente más húmedo, especialmente en la Amazonía y el sureste, relacionado con intensificación de lluvias intensas.

En Paraguay el 2019 fue el más caliente desde que se tienen registros, superando en 1,5 °C la temperatura media del período de 1961-1990. Se registró un aumento en las precipitaciones en los últimos 70 años, con un 11% de incremento en la última década respecto a 1961-1990. Las sequías intensas se incrementan, y las olas de calor se triplicaron entre 1980 y 2019.

La agricultura, representando el 30% del PIB y el 40% de las exportaciones en Paraguay, se ve amenazada por los riesgos climáticos. Pérdidas anuales promedio ascienden a US\$ 237 millones, alcanzando hasta US\$ 1,000 millones en años de eventos extremos.

Los escenarios climáticos futuros para Paraguay indican un aumento de temperatura, siendo más pronunciado en el escenario SSP5-8.5. En cuanto a las proyecciones de la precipitación no muestran un cambio claro en los escenarios SSP1-2.6 y SSP2-4.5, pero indican un aumento hacia el sureste en SSP5-8.5.

Las regiones de Paraguay experimentarán condiciones climáticas diferenciadas, con posibles

impactos en la agricultura, salud pública y disponibilidad de agua. Se anticipa un aumento en riesgos de enfermedades vectoriales y desafíos en el suministro de agua para el ganado en ciertas regiones de Paraguay.

Abordar los impactos del cambio climático en Paraguay es un punto clave, proporcionando información crucial para la planificación de políticas públicas y estrategias de mitigación y adaptación.

Objetivos

Analizar y describir la variabilidad climática histórica en Sudamérica y en Paraguay, examinando el estado del arte actual. Analizar las proyecciones climáticas futuras para Paraguay basadas en los escenarios climáticos de los modelos CMIP6 en su versión multimodelo y multimiembro. Identificar los impactos del cambio climático en Paraguay, considerando aspectos como la agricultura y la salud pública.

Metodología utilizada

Revisión bibliográfica

Introducción

Paraguay, ubicado en el corazón de América del Sur, comparte fronteras con Brasil al norte y al este, Argentina al suroeste y al sur, y Bolivia al noroeste. Paraguay tiene una economía caracterizada por la agricultura, que desempeña un papel fundamental en su desarrollo.

La economía paraguaya está estrechamente ligada a las condiciones climáticas debido a la importancia del sector agrícola. La agricultura representa aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) y es responsable de alrededor del 40% de las exportaciones del país. La producción de cultivos como la soja, maíz, trigo, ganadería y otros productos agrícolas es esencial para el crecimiento

económico y la estabilidad financiera de Paraguay (Banco Mundial, 2017).

El clima desempeña un papel crucial en la economía de Paraguay, ya que las condiciones climáticas afectan directamente la producción agrícola. Sequías, inundaciones, heladas y otros fenómenos climáticos pueden tener impactos significativos en la producción de cultivos y la ganadería, lo que, a su vez, afecta el rendimiento económico del país (Figura 1). La variabilidad climática sumado al cambio climático y los riesgos asociados son elementos claves que influyen en la planificación y la gestión económica en Paraguay.

La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) se ha vuelto crucial en un mundo donde las amenazas naturales y antrópicas aumentan en frecuencia e intensidad. La dependencia del clima resalta la necesidad de estrategias efectivas de gestión de riesgos para mantener la estabilidad económica y salvaguardar los medios de vida de las comunidades rurales en el país. Este artículo explora estrategias integradas para abordar la complejidad de estas amenazas, destacando la importancia de la planificación, la resiliencia comunitaria y la colaboración entre sectores.

Declaración del problema

La variabilidad climática y el cambio climático representan amenazas significativas que afectan la seguridad y el bienestar de la población, así como la sostenibilidad de los recursos naturales y la economía del país.

El cambio climático no es sólo un fenómeno global, también los impactos locales y regionales son cada vez más evidentes y requieren tomar acciones al respecto. La gestión de riesgos asociada a la variabilidad climática y el cambio climático en Paraguay enfrenta desafíos cruciales que deben abordarse para garantizar la resiliencia y la adaptación efectiva de la sociedad y los ecosistemas.

La gestión de riesgos asociada a la variabilidad climática y el cambio climático en Paraguay requiere una estrategia integral que aborde estos desafíos, promoviendo la resiliencia a nivel comunitario, mejorando la infraestructura, fortaleciendo la capacidad de respuesta y promoviendo la conciencia pública sobre la importancia de la adaptación climática.

Revisión Bibliográfica

Según lo publicado en el trabajo “Señales de calentamiento y humedecimiento que surgen del análisis de cambios en los índices climáticos extremos en América del Sur”, se obtuvieron resultados muy importantes desde el punto de vista de detección del cambio climático.

Se pudo observar que las tendencias en Extremos Climáticos en América del Sur mostraron una disminución generalizada de extremos fríos y aumento menos marcado de extremos cálidos (Figura 2).

Se observó una tendencia a un continente más húmedo, especialmente en el Amazonia y el sureste de América del Sur (incluye a Paraguay), relacionado con la intensificación de lluvias intensas (Figura 3).

El MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) en su “Cuarta comunicación nacional del Paraguay a la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático 2023” resalta que el año 2019 resultó ser el más caliente en el Paraguay desde que se tienen registros meteorológicos, superando en 1,5 °C a la temperatura media del período de 1961-1990 (este valor supone una diferencia aún mayor respecto a los valores de la era preindustrial 1850-1900) (Figura 4). Este dato ayuda a conocer cómo se ha acelerado el aumento de la temperatura en el Paraguay actual, a fin de referenciar este valor respecto a los límites de temperatura mencionados en el Acuerdo de París. Referente a las precipitaciones, se evidencia un aumento de 3 mm por año en los últimos 70 años de datos, la última

década 2010-2019 superó en un 11% a la lluvia promedio de 1961-1990. También se demuestra que la intensidad de las sequías va en aumento y que las olas de calor prácticamente se triplicaron entre 1980 y 2019, o sea, en los últimos 40 años.

La precipitación en la zona húmeda del país tuvo un incremento en los últimos 70 años y esto indujo, entre otros factores, al aumento del nivel de los ríos. Los eventos extremos de olas de calor se han triplicado en las últimas cuatro décadas y las sequías se han vuelto cada vez más extremas (Figura 5).

Respecto al clima del año 2019, además de ser el año más caliente, cronológicamente se han sucedido eventos extremos como sequías agrícolas, inundaciones, olas de calor extremas, sequías hidrológicas, incendios forestales y tormentas severas, eventos que han tenido un fuerte impacto en la economía del país.

Según un estudio del Banco Mundial solicitado por el gobierno de Paraguay con el objetivo de identificar, cuantificar y priorizar los riesgos en el sector agropecuario, proponiendo soluciones para reducir la volatilidad y estabilizar los ingresos de la agricultura familiar.

Lo que resalta el estudio es que la agricultura representa el 30% del PIB y el 40% de las exportaciones en Paraguay, siendo vital para la economía del país. Los riesgos en la producción de soja y ganadería impactan significativamente en el crecimiento económico, las finanzas públicas y la pobreza rural (Figura 6). Las pérdidas anuales promedio ascienden a US\$ 237 millones, llegando hasta US\$ 1,000 millones en años de eventos extremos. Las sequías, plagas y enfermedades, así como la volatilidad de precios, son riesgos recurrentes que afectan a los productores y la economía en general (Tabla 1). Esto dio lugar a proponer estrategias que incluye un Sistema de Innovación Agraria eficiente, compensación de ingresos en contingencias climáticas extremas, medidas sanitarias para proteger mercados de exportación, y desarrollo

de una Bolsa Agropecuaria para mitigar riesgos de mercado. El financiamiento del riesgo agropecuario se plantea a través de diversos instrumentos, con un costo anual estimado de US\$ 223 millones en 5 años, considerablemente menor que las pérdidas actuales (Banco Mundial, 2017).

Promover la implementación de medidas requerirá esfuerzos concertados entre el gobierno y el sector privado, pero se espera una significativa reducción de pérdidas y una contribución sustancial a la reducción de la pobreza rural.

Considerando que el cambio climático está cada vez más presente, en el trabajo publicado denominado “Evaluación de simulaciones del modelo CMIP6 histórico y proyecciones futuras de temperatura y precipitación en Paraguay” (Lovino y otros, 2021), se obtuvieron resultados que pueden ser muy útiles para la planificación de políticas públicas del Paraguay. El objetivo del trabajo fue evaluar la capacidad de los modelos CMIP6 en su versión multimodelo y multimiembro para simular las principales características climáticas espacio-temporales observadas en Paraguay y sus cambios proyectados hacia el futuro.

Se evaluaron los 19 GCMs que simulan la temperatura mensual media de Paraguay con coeficientes de correlación entre 0.91 y 0.95, con pequeños errores sistemáticos (Figura 7a).

Se pudo comprobar que el conjunto multimodelo consiguió las mejores puntuaciones, reproduciendo con precisión el ciclo anual medio y la distribución espacial de la temperatura media anual en toda la región (Figura 7b).

Las proyecciones futuras de temperatura en Paraguay concuerdan con el calentamiento global y sudamericano. Las proyecciones bajo diferentes escenarios (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5) indican aumentos de temperatura, siendo más pronunciados en SSP5-8.5 (Figura 8).

Las proyecciones de precipitación futura en Paraguay no muestran un cambio claro en

los escenarios SSP1-2.6 y SSP2-4.5 (Figura 9).

Se espera una ligera disminución en la precipitación hacia el norte en todos los escenarios, excepto en SSP5-8.5, que proyecta una tendencia de aumento hacia el sureste.

La región húmeda del este de Paraguay experimentaría un menor aumento de temperatura a pesar del aumento de la precipitación.

La región semi árida del noroeste experimentaría un aumento sustancial de temperatura con una ligera disminución de la lluvia.

La región oriental, con alta productividad agrícola y concentración poblacional, tiende hacia condiciones ligeramente más cálidas y húmedas, aumentando los riesgos de inundaciones y olas de calor.

Cambios en las condiciones podrían favorecer enfermedades vectoriales como el dengue, malaria o chikungunya.

La región del Chaco en el oeste podría experimentar condiciones más cálidas y secas, afectando la disponibilidad de agua para el ganado y aumentando el riesgo de desertificación.

Conclusiones

De acuerdo a las publicaciones analizadas se puede afirmar con una significancia estadística que se ha identificado señales de calentamiento en América del Sur a lo largo del tiempo. Las temperaturas extremas podrían estar mostrando un aumento consistente, reflejando el fenómeno de calentamiento global.

En lo que se refiere a las precipitaciones se puede concluir que hay señales de aumento en la humedad o patrones de precipitación en la región, se han observado cambios en la intensidad y frecuencia de eventos de lluvia extrema podrían ser evidentes.

Sin lugar a dudas que las tendencias observadas en América del Sur se relacionan con patrones climáticos globales y como los fenómenos El Niño o La Niña podrían influir en los patrones climáticos.

Si consideramos los escenarios climáticos futuros para Paraguay, las proyecciones de precipitación en Paraguay no muestran un cambio claro en los escenarios SSP1-2.6 y SSP2-4.5.

Todos los escenarios muestran una ligera disminución en la precipitación hacia el norte, excepto en SSP5-8.5, que proyecta una tendencia de aumento hacia el sureste.

La región húmeda del este de Paraguay experimentaría un menor aumento de temperatura a pesar del aumento de la precipitación. La región semiárida del noroeste experimentaría un aumento sustancial de temperatura con una ligera disminución de la lluvia.

El impacto como consecuencia del cambio climático en la región oriental del país, con alta productividad agrícola y concentración poblacional, es una tendencia hacia condiciones ligeramente más cálidas y húmedas, aumentando los riesgos de inundaciones y olas de calor.

Referencias Bibliográficas

Análisis de eventos meteorológicos extremos en el Paraguay
AM Pasten

Evaluation of historical CMIP6 model simulations and future projections of temperature and precipitation in Paraguay
MA Lovino, MJ Pierrestegui, OV Müller, EH Berbery, GV Müller, M Pasten
Climatic Change 164, 1-24
Facultad Politécnica, Universidad nacional de Asunción

Un análisis del comportamiento de la precipitación en el Paraguay: Informe final
B Grassi, AM Pastén, J Armoa
Asunción: Facultad Politécnica, Universidad nacional de Asunción

Warming and wetting signals emerging from analysis of changes in climate extreme indices over South America
M de los Milagros Skansi, M Brunet, J Sigró, E Aguilar, JAA Groening, ...
Global and Planetary Change 100, 295-307

Banco Mundial (2017)
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/105821468332711721/pdf/928660WPOSPANI00Box385339B00PUBLIC0.pdf>

Anexos

Atención de emergencia de Brigada Local. Fuente: Archivo

Fuente: Cuarta comunicación nacional del Paraguay a la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático 2023.

Figura 2. Serie temporal anual (1950-2010) de índices de temperatura en Sudamérica para; (a) noches frías, (b) noches cálidas, (c) días fríos y (d) días cálidos (M.M. Skansi y otros, 2013).

Figura 3. Serie temporal anual (1950-2010) de índices para; (a) la precipitación total anual (c) la precipitación máxima anual consecutiva de 5 días, Serie temporal anual (1950-2010) de índices de precipitación promedio de área en Sudamérica para; (b) días muy húmedos y (d) extremadamente húmedos (M.M. Skansi y otros, 2013).

Figura 4. Temperatura media anual en Paraguay (rojo), normal climatológica 1961-1990 (azul) y tendencia lineal (negro), prueba de tendencia de mann-kendall ($p < 0,0001, \alpha = 0,005$), periodo 1956-2019

Fuente: Cuarta comunicación nacional del Paraguay a la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático 2023.

Figura 5. Anomalía de la precipitación total media anual de Paraguay, periodo 1950-2019, respecto a la precipitación total normal del periodo 1961-1990 (1464 mm). Barra azul exceso y barra roja déficit.

Fuente: Cuarta comunicación nacional del Paraguay a la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático 2023.

Figura 6. Riesgos climáticos para la economía y sus impactos financieros. Fuente: El Rol de los Ministerios de Hacienda hacia economías más resilientes.

Riesgos	Producción	Mercado	Contexto	Mitigación/Absorción
Cadenas				
Soja	El principal factor de riesgo para la soja es la sequía de los meses de verano, principalmente en enero.	La variabilidad estacional e interanual de los premios, es decir los descuentos que se realizan en relación a las cotizaciones de Chicago, representa un riesgo para soja.	Diversos riesgos de contexto relacionados con las exportaciones, como ser disponibilidad de barcasas, costos de transporte variables. Eventual falta de disponibilidad, en el tiempo requerido, de equipos de siembra y cosecha y de infraestructura de acopio y transporte.	
Maíz	En el maíz de zafriña, las heladas tempranas y la sequía estival son las principales causas de variación de los rendimientos.	Existe muy alta volatilidad en el precio del maíz vinculada con los cambios interanuales en el nivel de la producción y las variaciones estacionales.		
Trigo	El exceso de lluvias en el período de pre-cosecha y cosecha es un riesgo relativamente importante en trigo, en cuanto reducen el rendimiento y la calidad.			El mejoramiento genético y el manejo del cultivo ha contribuido a mitigar el riesgo climático.
Soja, maíz y trigo	La producción de granos se encuentra afectada sistemáticamente por malezas y otras plagas y enfermedades.	La volatilidad de los precios de exportación es un riesgo relevante para el complejo sojero. También lo es la variación del tipo de cambio.		Las plagas y enfermedades se controlan con agroquímicos o variedades resistentes, por lo que el principal impacto corresponde a los aumentos en los costos de producción.
Arroz	La sequía puede ser un problema grave sólo cuando es muy pronunciada y se afecta el sistema hídrico. Plagas y enfermedades afectan sólo si no se controlan.	La variabilidad del precio en Brasil se transmite directamente a los productores paraguayos y es una fuente de riesgo relativamente importante.	Política errática seguida por Brasil en materia de importaciones, con cambios frecuentes de regulaciones sanitarias y arancelarias. Marco regulatorio impreciso respecto al uso del agua.	Las plagas y enfermedades se controlan con agroquímicos.

Tabla 1. Resumen de los riesgos de la agricultura empresarial Fuente: Banco Mundial, 2017.

Figura 8. Serie temporal de temperatura media anual (observada y simulada por modelos con corrección de sesgo) para el período histórico (1901-2014), seguida de las temperaturas simuladas con corrección de sesgo para el futuro (2015-2100). Los paneles a, b y c representan los escenarios SSP1-2.6, SSP2-4.5 y SSP5-8.5 respectivamente. Las simulaciones de conjuntos multimodelo históricas y futuras se realizan con las simulaciones medias de múltiples miembros de los 19 GCM estudiados. Los rangos entre modelos se representan en tonos. La temperatura está en °C (Lovino y otros, 2021).

Figura 9. Serie temporal de la precipitación total anual (observada y simulada por modelo con corrección de sesgo) para el período histórico (1901-2014), seguida de la precipitación simulada con corrección de sesgo para el futuro (2015-2100). Los paneles a, b y c representan los escenarios SSP1-2.6, SSP2-4.5 y SSP5-8.5 respectivamente. Las simulaciones de conjuntos multimodelo históricas y futuras se realizan con las simulaciones medias de múltiples miembros de los 19 GCM estudiados. Los rangos entre modelos se representan en tonos. La precipitación está en mm (Lovino y otros, 2021).

Avances en la reducción del riesgo de tsunamis para instalaciones y obras de infraestructura en Perú: Puerto del Callao y túnel Gambetta.

Alberto Delgado¹, Miguel Estrada² y Julio Kuroiwa H. (QEPD)³

⁽¹⁾ Director – Gerente General, Disaster Risk Reduction Peru International SAC-Lima-Perú, adelgado@drperuinternational.com

⁽²⁾ Profesor Principal/Investigador, Universidad Nacional de Ingeniería - Lima -Perú, estrada@uni.edu.pe

⁽³⁾ Profesor Emérito (†), Universidad Nacional de Ingeniería-Lima-Perú

Introducción

El tsunami del Océano Índico de 2004 causó más de 230.000 víctimas; y el de Japón de 2011, más de 18.000. En Perú, existe un silencio sísmico frente a la costa de su capital, Lima y principal puerto del Callao, donde se espera la ocurrencia de un sismo de magnitud de hasta 8.9 Mw. Por eso hay que dar importancia a la reducción del riesgo de terremotos y tsunamis. A lo largo de su costa, Perú cuenta con grandes ciudades que también deben tomar las medidas adecuadas. [1-6]

Se mencionan los estudios realizados para dos grandes proyectos de infraestructura en la ciudad de Lima: para el Puerto del Callao y el túnel bajo la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Lima.

Puerto del Callao - Lima: Terminal Norte Multipropósito

El presente estudio tiene como objetivo determinar la altura de ola extrema por tsunamis en la costa del Puerto del Callao, Lima, Perú, para periodos de retorno de 100, 475 y 1.000 años. Esta información es fundamental para el diseño seguro del Terminal Norte Multipropósito, una obra de infraestructura crítica para el desarrollo del país.

Para ello, se realizó una evaluación de investigaciones internacionales relativas a paleotsunamis para la región de Sanriku, Japón, que habían sido motivadas por las investigaciones

del tsunami del Océano Índico de 2004. Se supuso, en principio, que las zonas de subducción de Japón y Sudamérica (donde se encuentran Chile y Perú) tienen características similares de acumulación de energía en el período intersísmico: es decir, que las Placas del Pacífico y Norteamericana, donde se encuentra la parte noreste de la Isla de Honshu, Japón (siendo ésta la isla principal del archipiélago japonés en cuyo centro se encuentra su capital, Tokio), así como las Placas de Nazca y Sudamericana, se aproximan entre sí a un ritmo de 7 a 9 cm/año.

En un elevado acantilado de la playa de Oya, ubicada en la localidad de Kesenuma, prefectura de Miyagui, Japón, se han encontrado sedimentos depositados por tsunamis cada 1.000 años en promedio. El análisis de estos depósitos revela que el terremoto y tsunami del año 869, comparte un periodo de retorno de 1.000 años con el tsunami de 2011. La altura media de las olas de estos dos tsunamis es un 33% superior a la estimada para los tsunamis de Sanriku en 896 y 1933. Estos estudios han sentado las bases para las aplicaciones prácticas de la Ingeniería de Tsunamis desarrollada en Japón, la cual se aplica en países de América Latina como Chile, México y Perú.

Un ejemplo de su aplicación es la tesis "Plan de Evacuación de Ciudades Afectadas por Tsunamis, Zona La Punta Pucusana", desarrollada por Alberto Delgado y Celia García. Esta tesis se basa en la escuela japonesa de Ingeniería de Tsunamis y sus indicadores están siendo actualizados a la luz de las lecciones aprendidas del tsunami de Tohoku de 2011.[7]

Además, se produjeron deformaciones cosísmicas: es decir, deformación de la corteza terrestre, elevación del lecho oceánico y hundimiento que se produjeron simultáneamente con el terremoto, así como el desplazamiento de la parte nororiental de Honshu, que se desplazó unos 4 m hacia el este en la costa del Pacífico y aproximadamente 1 m al otro lado de la isla de Honshu, en la costa del Mar de Japón [8].

Este avance, reportado por la revista Science como uno de los más considerables en 2011 [8], ha permitido a un grupo de investigadores peruanos y japoneses reconstruir las deformaciones cosísmicas generadas por el terremoto y tsunami de 1746 que destruyó el Callao [9], a partir de datos históricos de la zona macrosísmica.

Según ellos, cabe suponer los siguientes resultados:

- Altura de ola en Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao para periodo de retorno de 1000 años = 10.0 m.
- Altura de ola en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao para periodo de retorno de 475 años = 7.0 m.
- Para este estudio, se supone que la altura de ola para un periodo de retorno de 100 años es de 3,0 m.

Según el Gobierno japonés, el GFDRR (Global Facilities for Disaster Reduction and Recovery) y el Banco Mundial, en su informe "Aprendiendo de Grandes Desastres" [10] recomiendan:

- Que las estructuras se diseñen para tsunamis que, según la historia reciente, tienen un periodo de retorno de 100 años.
- El informe del Gobierno japonés, el GFDRR y el Banco Mundial recomienda que, aunque las instalaciones podrían, de hecho, diseñarse para un periodo de retorno de unos 1.000 años, en términos de ingeniería esto no sería racional y el coste sería prohibitivo; sin embargo, si se generan tsunamis con olas de mayor altura, por ejemplo con un periodo de retorno de 475 y 1.000 años, (y no se sabe cuándo podría ocurrir), la recomendación es que las medidas estructurales vayan acompañadas de medidas no estructurales.
- La medida no estructural más importante se consigue con la participación de la comunidad, formando a las personas para que protejan sus vidas y su seguridad física, de forma que reaccionen

de manera educada ante los distintos escenarios a los que puedan tener que enfrentarse.

- En base al Plan de Emergencia 2014 elaborado por el Puerto del Callao, es necesario contar con un diagnóstico integral del riesgo de tsunami, detallando el impacto y magnitud esperada de estos eventos naturales, así como un análisis de la vulnerabilidad de cada una de las instalaciones portuarias.

Consideramos vital preparar los escenarios

probables derivados de este fenómeno, lo que incluiría la determinación de las líneas de inundación máxima, las rutas de evacuación y las zonas de seguridad, con el objetivo de proteger, ante todo, la vida y la seguridad del personal, y salvaguardar la valiosa inversión en infraestructuras.

Ya que como se muestran en las Figura 1y Figura 2 la exposición del primer puerto y más importante del Perú, que es el puerto del Callao, ante un eventual tsunami es bastante clara y por lo tanto se debe evaluar la probable afectación.

Figura 1. Ubicación del Puerto del Callao y Vista panorámica del Terminal Norte (fuente DRPINT SAC).

Figura 2. Altura de ola del tsunami y sección transversal del terminal Norte (Fuente DRPINT SAC).

Túnel bajo la pista dos del aeropuerto internacional de Lima

Se realizó un estudio de la amenaza sísmica y de tsunami que podría afectar al túnel bajo la nueva pista (segunda pista) del aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, Perú (tramo III-B de la Av. Néstor Gambetta, Callao).

Como se mencionó en la Sección 2, para este proyecto también se tuvieron en cuenta los avances científicos de los estudios sobre tsunamis más notables de los últimos años, incluidos los desplazamientos cosísmicos horizontales y verticales, y los resultados de las investigaciones sobre paleotsunamis [8, 11].

Además, en Perú se ha estudiado con cierto detalle los tsunamis de 1966 y 1974: sus mareogramas fueron registrados en La Punta y los respectivos diagramas de refracción fueron desarrollados como tesis de Ingeniería Civil en la FIC/UNI [7]. También se ha estudiado los efectos del tsunami de Camaná del 23 de junio de 2001; y el tsunami que afectó a Pisco el 15 de agosto de 2007.

En Perú, Chile y México, se ha aplicado a menudo la fórmula de Yamaguchi para determinar la altura de las olas; ésta se basó principalmente en el tsunami de Sanriku de 1933. Comparando la altura de ola que se produjo en Sanriku con las alturas de ola del tsunami de Tohoku-Oki 2011, en promedio las alturas de ola del tsunami de 2011 son 1,33 veces. Asumiendo que el tsunami de

Callao 1746 fue generado por un terremoto de Mw 8,6 a 8,8, para ajustarlo a un periodo de retorno de 1.000 años, el factor de ajuste se redondeó a 1,4. Multiplicando la altura de la ola de 1746 de 7,0 m por 1,4, obtenemos una altura de 9,8 m.

Desde un punto de vista práctico, utilizando un coeficiente de corrección de 1,4 con la fórmula de Yamaguchi, los valores obtenidos son muy cercanos a los obtenidos en el terremoto y tsunami en varios lugares críticos, como al sur de Lagunillas (Yamana, Pisco) en 2007.

Teniendo en cuenta que en la costa frente a la zona del proyecto del túnel las condiciones batimétricas son más favorables que en la zona de La Punta y la ubicación del DHN, se considera que la altura de ola adecuada, en principio, es de 10,0 m.

Según todos los estudios anteriores, la altura de ola en la costa frente al proyecto "del túnel bajo la pista 2 del aeropuerto Jorge Chávez" es de 10 m para un período de retorno de tsunami de 1.000 años, lo que se confirma en este Informe Final.

Teniendo en cuenta que la distancia entre el frente marino y el eje de la Avenida Gambetta que pasa por debajo de la Pista 2 del Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez" es de 1,2 km., y suponiendo una reducción de la altura del 1%, la ola del tsunami avanzará 1,0 km, dependiendo en gran medida del grado de fricción en tierra y de los obstáculos que encuentren las olas del tsunami a medida que avanzan por tierra.

Figura 3. Ubicación del Aeropuerto Internacional de Lima y del túnel bajo la Segunda Pista (Fuente DRPINT SAC).

Figura 4. Límites de inundación del tsunami y túnel bajo la Segunda Pista (Fuente DRPINT SAC).

Conclusiones

1. Importancia de la Reducción del Riesgo: Es crucial priorizar la reducción del riesgo ante terremotos y tsunamis, especialmente en zonas como Lima y el Callao, donde se espera la ocurrencia de eventos sísmicos significativos.
2. Estudios para Infraestructura Crítica: Los estudios realizados para proyectos como el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao y el túnel bajo la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Lima son fundamentales para el diseño seguro de infraestructuras críticas.
3. Altura de Olas por Tsunami: Se determinó la altura de ola extrema por tsunami que es esencial para el diseño seguro de infraestructuras como puertos y túneles, considerando periodos de retorno de 100, 475 y 1.000 años. El tsunami de Tohoku de 2011, con un periodo de retorno de 1.000 años, evidenció una altura de olas un 33% superior a eventos históricos previos en la región.
4. Aplicación de Ingeniería de Tsunamis: La aplicación de la Ingeniería de Tsunamis desarrollada en Japón ha sentado las bases para su implementación en países latinoamericanos como Chile, México y Perú, mejorando la preparación y respuesta ante estos eventos.
5. Medidas Estructurales y No Estructurales: Es recomendable combinar medidas estructurales con medidas no estructurales para mitigar los efectos de tsunamis con periodos de retorno más largos, involucrando a la comunidad en planes de evacuación y preparación.
6. Planificación Integral del Riesgo: Es vital contar con un diagnóstico integral del riesgo de tsunami, incluyendo escenarios probables, líneas de inundación máxima, rutas de evacuación y zonas seguras, para proteger vidas, seguridad y las inversiones en infraestructuras.
7. Importancia de la colaboración internacional: La colaboración

internacional y el intercambio de información son claves para mejorar la gestión del riesgo de tsunamis. El estudio presentado es un ejemplo de la colaboración entre investigadores de Perú y Japón.

Recomendaciones

Continuar investigando y actualizando los planes de evacuación y mitigación de tsunamis en el Callao.

Promover la colaboración internacional para el intercambio de información y experiencias en la gestión del riesgo de tsunamis.

Referencias

- [1] Ministerio de Defensa. Marina de Guerra del Perú. Dirección de Hidrografía y Navegación (2020). Mapas de inundación de las ciudades de la costa peruana. <http://dhn.mil.pe/>
- [2] Kuroiwa J. (2005): Reducción de catástrofes. Vivir en armonía con la Naturaleza. Libro de 496 p. 2ª Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, Kobe, Hyogo, Japón. Enero de 2005.
- [3] Kuroiwa J. (2019): Gestión del Riesgo de Desastres en el Siglo XXI. Protegiendo y Viviendo en Armonía con la Naturaleza (Disaster Risk Management in the XXI Century. Protegiendo y Viviendo en Armonía con la Naturaleza). Editora Perú. 515 pgs.
- [4] Kuroiwa J, Delgado A (2012): Ciudades resilientes: una forma eficaz de reducir los desastres. Proc. 15 WCEE, Lisboa, Portugal. Del 24 al 28 de septiembre de 2012.
- [5] Watson B (2014): The Guardian. ¿Qué hace que una ciudad sea resiliente? The Guardian. 23 de enero de 2014.
- [6] Kuroiwa J (2014): Programa de ciudades sostenibles (resilientes) del Perú 1998 - 2012 Su aplicación 2014 2021. 4ª Conferencia

Internacional sobre Construcción de Resiliencia, 8- 11 de septiembre de 2014. Salford Quays. Reino Unido.

[7] Delgado A, García C (1982): Plan de Evacuación para ciudades amenazadas por Tsunami desde Pucusana hasta el Callao. Tesis Profesional de Ingeniería Civil. Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú.

[8] Simons M, Minson S, Sladen A, Ortega F et al (2011): The 2011 Magnitude 9.0 Tohoku-Oki Earthquake: Mosaicking the Megathrust from Seconds to Centuries. Science 332 (6036), 1421-1425.

[9] Jiménez C, Moggiano N, Mas E, Adriano B, Koshimura S, Fujii Y, Yanagisawa H (2013): Seismic source of 1746 Callao Earthquake from tsunami numerical modelling. Revista de investigación de desastres. Vol.8 No.2, 2013, 8p.

[10] Gobierno de Japón, GFDRR, Banco Mundial (2012): Aprendiendo del Megadesastre 2011. The Great East Japan Earthquake. Seminario internacional, Tokio, octubre de 2012.

[11] EERI. Earthquake Spectra (2013): Número especial sobre el terremoto y tsunami de Tohoku-Oki de 2011. Editores invitados James More y Richard Eisner. Vol 29, Número S1, marzo de 2013. Vol de 499 p.

Dale click aquí

DOI

DOI 10.5281/zenodo.10867146

Aislamiento sísmico de bajo costo (ABC): innovación y accesibilidad en la ingeniería sísmica peruana

Roy Reyna y Jesús Chávez
CISMID. Facultad de Ingeniería Civil.
Universidad Nacional de Ingeniería.
Lima, Perú

Resumen

Este estudio se enfocó en el desarrollo de una solución innovadora y económica para proteger edificios contra terremotos, mediante el diseño de un tipo de aislador sísmico de bajo costo (ABC). Este dispositivo utiliza una combinación de materiales de caucho y láminas de metal, junto con componentes que absorben la energía de los movimientos sísmicos, con el objetivo de mejorar la seguridad de las estructuras durante estos eventos. Para determinar las capacidades del material, se analizaron tres tipos de caucho: cloro neopreno, caucho natural y caucho reciclado, mediante pruebas que permitieron entender cómo resisten y responden a diferentes niveles de desplazamientos.

Introducción

En numerosas regiones del mundo, incluido Perú, una nación marcada por una actividad sísmica significativa, los terremotos representan una amenaza constante. Esto hace que la ingeniería sísmica sea una disciplina fundamental para proteger tanto las infraestructuras en las que vivimos como las vidas que transcurren en su interior. En un país como Perú, donde la interacción de las placas tectónicas puede provocar movimientos telúricos intensos, esta rama de la ingeniería civil adquiere una importancia crítica. Los ingenieros sísmicos peruanos no solo deben comprender la dinámica de los movimientos de la tierra, sino también cómo diseñar o adaptar edificios, puentes y otras infraestructuras vitales para resistir estas fuerzas naturales extraordinarias y proteger así el patrimonio y la seguridad de sus ciudadanos.

Ante esta amenaza, el aislamiento sísmico se presenta como un avance clave en la ingeniería moderna, actúan como sistemas de protección sísmica. Funcionan como dispositivos

que aíslan o separan la super estructura de la base de un edificio, cuya función es absorber y disipar la energía liberada durante un sismo. Estos dispositivos juegan un papel crucial en la reducción de la aceleración transmitida desde el suelo al edificio, sirviendo de escudo protector que disminuye considerablemente el riesgo de daños.

La evolución del aislamiento sísmico a la seguridad de las estructuras en zonas de alto riesgo sísmico ha sido transformadora, redefiniendo los principios de diseño estructural no solo para mantener los edificios en pie, sino para asegurar que sigan siendo seguros y funcionales tras un evento sísmico. La finalidad de la ingeniería sísmica, especialmente a través del empleo de aisladores sísmicos, abarca un doble propósito: proteger la integridad física de nuestras construcciones y, más importante aún, salvar vidas humanas. Con cada avance e innovación, nos movemos hacia una mayor seguridad estructural y, en consecuencia, hacia comunidades más fuertes y preparadas para enfrentar los desafíos imprevistos que la naturaleza nos presente.

¿Qué son los Aisladores Sísmicos?

Los aisladores sísmicos son dispositivos de ingeniería diseñados para proteger las estructuras de los efectos destructivos de los terremotos. Actúan como interfaz entre la base de un edificio y su superestructura, con el objetivo de reducir las fuerzas sísmicas transmitidas durante un sismo. La idea es permitir que el edificio se mueva de manera independiente respecto al movimiento del suelo, reduciendo así el daño que podría causarse por el terremoto. Funcionan bajo el principio de aislamiento de base, que busca desacoplar la estructura del movimiento del suelo, permitiendo que el edificio "flote" parcialmente sobre la base. Esto se logra mediante varios tipos de aisladores, que pueden incluir elementos de caucho reforzado con acero, rodamientos deslizantes, péndulos de fricción, o combinaciones de estos. Estos materiales y diseños especiales absorben

y disipan la energía sísmica, evitando que se transmita plenamente a la estructura, lo que a su vez minimiza el riesgo de colapso o daño significativo.

Comportamiento sísmico (a) Edificación con base fija. (b) Edificación con base aislada

El empleo de aisladores sísmicos es una estrategia clave para mejorar la capacidad de los edificios, puentes y otras infraestructuras importantes para soportar terremotos. Al utilizar esta tecnología, se pueden salvar vidas, minimizar los daños materiales y facilitar la recuperación rápida de las comunidades afectadas por terremotos.

Antecedentes

En el año 2018, André Muñoz y Roy Reyna realizaron ensayos en prototipos de aisladores de bajo Costo con caucho reciclado, teniendo como objetivo reducir las demandas

2010

En el año 2010, Roy Reyna y Carlos Zavala realizaron una investigación para conocer el módulo de corte del caucho natural bajo la norma ASTM D4014.

2018

En el año 2021, Diego Velásquez y Roy Reyna realizaron ensayos de prototipos de aisladores con disipadores de energía en forma de "U".

2020

En el año 2020, Diego Velásquez y Roy Reyna realizaron ensayos a 3 tipos de aisladores de diferente material, como caucho reciclado, cloro neopreno y caucho natural.

2021

Materiales y Proceso de Fabricación

Resultados Obtenidos

El estudio realizado sobre aisladores sísmicos sin y con los dispositivos de acero en forma de "U" han proporcionado resultados alentadores que destacan mejoras significativas en su desempeño. Al integrar estos dispositivos en aisladores fabricados con caucho reciclado, caucho natural y cloro neopreno, se observó un aumento notable en la eficiencia con la que estos sistemas manejan la energía liberada durante los ensayos. Concretamente, la energía disipada, es decir, la energía que el aislador puede absorber, se incrementó en promedio un 180% en comparación con los aisladores que no contaban con dispositivos de disipación. Este hallazgo es crucial, ya que una mayor disipación de energía contribuye directamente a la protección

de las estructuras durante y después de un sismo. Además, la capacidad de controlar y reducir las vibraciones, conocida como amortiguamiento, se vio mejorada en un 150% gracias a la incorporación de los dispositivos de disipación en forma de U. Este aumento en el amortiguamiento sugiere que los aisladores mejorados son más efectivos para limitar los movimientos bruscos que pueden causar daños a los edificios durante un evento sísmico. Estos resultados subrayan el potencial de los dispositivos "U" en la mejora de la seguridad sísmica, ofreciendo una solución más robusta y económica para la protección de infraestructuras en zonas propensas a terremotos.

La gestión del riesgo de desastres ante amenaza natural o antrópica en Santo Domingo

Cándida Sosa Almanzar
 Presidenta de la Asociación Dominicana de Exbecarios de Japón (ADEJA)

Se presenta un resumen referente al artículo relacionado a la gestión de riesgo de desastre ante amenaza natural o antropológica, según la Ley 147-02 República Dominicana, sobre gestión de riesgo y desastre, que obliga a implementar o elaborar programas de prevención de gestión de desastre, a nivel local y sectorial para reducir el impacto negativo de los desastres en las zonas más vulnerables del Municipio de Santo Domingo Este, ya que nuestro país se encuentra en la trayectoria de los huracanes, y así proteger de manera eficaz a las personas, comunidades y sus ecosistemas reforzando así sus resiliencias.

En ese sentido acelerando la acción climática a través de la innovación urbana en el Municipio de Santo Domingo Este, la naturaleza viene experimentando grandes cambios en el clima, provocando una variación significativa en el aumento de la temperatura, disminución de los caudales de los ríos, frutos de las actividades diarias humanas y consiente de esa realidad, presentamos un proyecto de plan municipal para la reducción de riesgo de desastre del Municipio de Santo Domingo Este, en el cual se creó la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo, en el año 2021, en el que fuimos certificados por las Naciones Unidas, para la reducción de riesgo de desastre, como ciudad comprometida con la reducción de riesgo y resiliencia, tales como: La recuperación de las áreas verdes focalizado al objetivo número 13 de desarrollo sostenible de cambio climático y así mejorar el clima.

Hemos identificados las áreas vulnerables de mayores amenazas de exposiciones de riesgos, en las tres circunscripciones del Municipio de Santo Domingo Este.

Hemos instalados un sistema integral de los residuos sólidos focalizado al cumplimiento del objetivo número 11 de

desarrollo sostenible de cambio climático referente a las comunidades, para lograr la integración de los munícipes.

Hemos aglutinados 1,200 asociaciones de juntas de vecinos, focalizada al objetivo número 17 de la agenda 2030.

Hemos formados, el Comité de Mitigación y Respuestas, como lo estipula la Ley 147-02, para fortalecer el componente de género en la implementación de las acciones

de reducción de Riesgos de Desastres, y así trabajar en coordinación con la Defensa Civil, el COE, Oficina Nacional de Meteorología, (ONAMET), Cruz Roja, Fuerzas Armada, EDEESTE y la Gobernación Provincial.

Actualmente estamos realizando un plan local de adaptación al cambio climático en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los Fondos Verdes de las Naciones Unidas.

Casa en riesgo de derrumbe, Sector Los Tres Brazos.

Casa derrumbada, Sector Ens. Ozama.

Caída de árboles, Sector La Jabilla.

Casas vulnerables del Sector Los Mina.

Incendios forestales en el Uruguay

Comisario Mayor(R) Carlos A. Nicola de Castro¹, Comisario Mayor Richard F. Da Silva Etchegaray²

⁽¹⁾ JICA Alumni 1997*

⁽²⁾ JICA Alumni 2011*

(*)Curso: "Fire Fighting Techniques", JICA KYUSHU : KIC- KFTC.

En nuestra calidad de Ex Becarios del Japón y Socios de la Asociación Uruguayo Japonesa de Cooperación Técnica (A.U.J.C.T.), es un honor participar con este artículo, sobre la Gestión de Riesgos en Desastres, en la Revista Digital de FELACBEJA, con un tema tan importante y de actualidad, como es la de los Incendios Forestales, los que nos afectan a los diferentes países de nuestra América Latina.

En el inicio es bueno recordar que, en el Uruguay, en la década de 1960, comienza a desarrollarse la actividad forestal, la que poco a poco fue dinamizando el medio rural y la economía en su conjunto y en los años subsiguientes, lo que ha permitido instalar tres Plantas de celulosa, como así también otros emprendimientos relacionados con la madera, con una gran capacidad de producción a nivel nacional. Con un importante crecimiento del Sector Forestal, con su normativa legal para todos los aspectos, tanto para conservar los bosques naturales, como para ampliar la producción forestal y el cuidado del medio ambiente.

Por todo lo expuesto y acompasando los aspectos preventivos ante la posible generación de Incendios Forestales, es que la Dirección Nacional de Bomberos (D.N.B.), perteneciente al Ministerio del Interior, año a año realiza con otras Instituciones del Estado, diferentes trabajos preventivos en el terreno y de capacitación para funcionarios e integrantes de las diferentes comunidades, buscando que el incendio no se genere. Pero es aquí donde aparecen las amenazas naturales o antrópicas, donde las estadísticas son muy claras por los eventos ocurridos en años anteriores, por lo que la problemática es muy

compleja en los incendios de interface, con una creciente población en zonas costeras, con el agregado de la población flotante que se encuentra en los periodos de mayor riesgo de incendios, así como los fenómenos de climas adversos y recurrentes y las proyecciones del cambio climático que apuntan a épocas más secas, que posiblemente aumentarían la incidencia

de los incendios forestales. Lo que obliga a los Bomberos, luego de la Prevención, el contar con Planes Operativos para todo el territorio y la logística necesaria para la parte Operativa y de Extinción, como así también para la parte Investigativa, o sea la determinación de los orígenes, de estos incendios.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS: En este rubro se realizan Actividades de Prevención de Incendios y Campañas de Información, respaldados por un Marco Normativo, que integran la Ley Forestal 15.939 de 28/12/1987, el Decreto 436/007 de 19/11/2007, el Decreto 111/989 de 14/3/89, el Decreto 849/88 14/12/1988, el Decreto 188/02 de 23/5/2002 y tomando la experiencia de la CONAF de Chile, se aplica el Plan Nacional de Quemados. En este último, se visualizan: los objetivos del plan, el alcance, como se aplica, los criterios a tomar para la clasificación de los predios: Alto Riesgo de Incendio Forestal-Bajo Riesgo de I.F.- Prohibición Permanente, las medidas generales al realizar la quema, el procedimiento general para todos los avisos de quema, la planificación de la quema: con procedimiento y registro (Formulario) para una Quema Controlada y para una Quema Doméstica. A esto se agregan la elaboración de Cortafuegos,

tarea que involucra a Bomberos actuando con los Gobiernos Departamentales, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General Forestal (DGF) y otras Instituciones del Estado.

Al unísono y dentro de los aspectos preventivos con antelación y durante la temporada estival, la Dirección Nacional de Bomberos lleva a cabo una Campaña de Prevención de Incendios Forestales, la que se difunde por los diferentes medios de comunicación públicos y privados, realizada a nivel nacional y departamental, con el objetivo de concientizar a la población y empresas, en la prevención de incendios forestales. Participan también, la Unidad de Comunicaciones del Ministerio del Interior (UNICOM), el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), la Dirección General Forestal (DGF) del MGAP, el Banco de Seguros del Estado (BSE), el

Ministerio de Ambiente (MA), la Sociedad de Productores Forestales (SPF) y otras. La Dirección General Forestal a estos efectos trabaja anualmente para la protección de los bosques, con estudios técnicos e inspecciones para el cumplimiento de los Planes de Prevención de Incendios Forestales. En cuanto al Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), el que depende de la Presidencia de la República, nuclea todas las acciones que realiza el Estado para la gestión del riesgo de emergencias y desastres en el Uruguay, en sus diferentes fases: prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y recuperación. Es un espacio de articulación y coordinación vertical y horizontal, que desarrolla la práctica de la intersectorialidad e integralidad. En los 19 Departamentos que conforman el País y coordinados con el SINAE, funcionan los siguientes Organismos: el Comité Departamental de Emergencias (CDE), responsable de la formulación de políticas y estrategias para la gestión del riesgo a nivel departamental, lo sigue el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), que es el ámbito de coordinación para las acciones de prevención, mitigación, atención de desastres y rehabilitación a nivel departamental, respetando este orden le sigue el Centro Coordinador de Emergencias Locales (CECOEL),

ubicados en las diferentes Ciudades que conforman los Departamentos y que es una estructura municipal de emergencias, para la coordinación de las acciones de prevención, mitigación, atención de desastres y rehabilitación. En cada uno de estos organismos, siempre participa un representante de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), quien actúa como nexo y facilitador en aquellas operaciones en que deban actuar los Bomberos y estos necesiten apoyo de otros organismos públicos para el cumplimiento de su Misión. A las instituciones antes nombradas se debe agregar, al Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) quien aporta la información fundamental como soporte para la elaboración diaria del Índice de Riesgo de Incendio Forestal (IRIF). Todas estas Instituciones basadas en la estructura organizacional existente, llevan adelante acciones interinstitucionales, acompañadas por el sector privado, la Sociedad de Productores Forestales (SPF), las que contribuyen en campañas de sensibilización en medios de comunicación con diversas piezas de difusión, con participación en jornadas educativas en escuelas rurales y en los diferentes eventos que se desarrollan en la "Semana de Reducción de Riesgos", concientizando sobre la problemática de los incendios forestales.

PARTE OPERATIVA: La Dirección Nacional de Bomberos tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y para el cometido de su misión, que es la salvaguarda de la vida y de los bienes de sus ciudadanos, en un número de 3.444.263 Habitantes, cuenta con un capital humano de 1.600 Bomberos, distribuidos en 75 Destacamentos, en todo el País. A estos, se suman en el periodo estival la conformación pública-privada de Brigadas Forestales Helitransportadas, donde Bomberos aporta su Personal (16 Bomberos) y la logística e infraestructura es brindada por el "Consorcio Privado de Combate de Incendios Forestales" a cargo de la Sociedad de Productores Forestales (SPF). Abarca a 16 Departamentos del País, siendo en superficie 1.300.000 hectáreas en total, de las cuales 900.000 son efectivamente forestadas y que corresponden a 2.000 predios y más de 100 empresas propietarias de bosques. También se instalan por parte de Bomberos, en la temporada estival, Destacamentos Temporales en la zona Este del País, cubriendo los Departamentos de Maldonado (Punta del Este, La Barra, José Ignacio) y Rocha (La Esmeralda y Punta del Diablo), con refuerzo de Personal Forestal preparado, en un número de 150 Bomberos,

cumpliendo funciones similares a las de los Destacamentos de Bomberos, fijos. A nivel nacional se cuenta con el apoyo del Personal Policial por medio de las Jefaturas de Policías Departamentales y del Personal de las FF.AA. pertenecientes al Ministerio de Defensa. Se debe mencionar también, el sistema de detección de cámaras de largo alcance para monitoreo de incendios forestales, instaladas en esos departamentos, con un radio de 10 kms. de alcance, inspeccionando un ángulo de 360°. Dentro de la parte operativa y de extinción, se resalta la parte normativa que respalda el accionar de Bomberos y las demás Instituciones que los apoyan: Ley N°15.896 del 15/9/1987: Artículos 1 y 2; Código Penal: Artículos 206 y 211 y el Decreto 436/007 del 19/11/2007. Es en este Decreto, donde queda plasmado el "Plan general de acción para la prevención, alerta y respuesta a los Incendios Forestales", donde se marca el propósito, los objetivos, las metas a cumplir, las tareas y acciones, la ejecución del Plan, los recursos humanos, los recursos materiales y los detalles de coordinación que involucran a todos los Organismos del Estado.

PARTE INVESTIGATIVA: En este punto la Dirección Nacional de Bomberos por intermedio de su Departamento de Investigación de Siniestros, se encarga de la determinación de los orígenes de los incendios, según el Artículo 21º de la Ley N.º 15.896 del 15/9/1987, y que en el Uruguay la mayoría de los incendios forestales son generados en un porcentaje muy alto, por acciones humanas, con baja posibilidad de accidentes imprevisibles. Dentro de las acciones humanas, encontramos dos tipos: Accidentales, dadas por descuidos, imprudencias, impericias, inobservancias, quemaduras que salen de control, hogueras mal apagadas y por otro lado las Intencionales, definidas como actos llevados a cabo para iniciar un incendio. En el cierre y en lo atinente al apoyo para con los Países limítrofes, la Dirección Nacional de Bomberos del Uruguay en dos ocasiones ha concurrido a Chile para colaborar en la extinción de incendios forestales de gran magnitud, como así también ha colaborado con Argentina, puntualmente en la zona fronteriza del litoral de nuestro País, frente a los Departamentos de Salto, Paysandú y Rio Negro, complementándose con el Brasil, frente a los Departamentos fronterizos de Rivera, Cerro Largo y Rocha. Dentro de la asistencia mutua y con respecto a los vínculos regionales e internacionales se mantiene una estrecha relación con la "Red Regional de Incendios Forestales de

América del Sur", así como con el "Grupo de Expertos sobre Fuegos Forestales de Latinoamérica y el Caribe" (GEFF LAC) convocada por la Unión Europea, siendo la Dirección General Forestal parte de los puntos focales del Uruguay. En cuanto al Cambio Climático, Uruguay ha elaborado su primer Plan Nacional de Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático en Ciudades e Infraestructuras (PNA Ciudades) el cual fue presentado en la Conferencia de Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, desarrollado en Escocia en noviembre de 2021. El PNA Ciudades es un instrumento de planificación orientado a reducir la vulnerabilidad del país a los impactos de la variabilidad y el cambio climático, fomentar la capacidad de adaptación y resiliencia y facilitar la integración de la adaptación al cambio climático en el desarrollo planificado. Identifica las necesidades de adaptación a mediano y largo plazo y plantea la implementación de estrategias y programas para hacer frente a tales necesidades. Finalizando este artículo, resaltamos la importancia, a través de los años, de la Cooperación del Gobierno del Japón y su Pueblo, los que por intermedio de JICA, han realizado importantes aportes, en lo económico, técnico y de capacitación en el desarrollo del área forestal y de los Bomberos del Uruguay.

Dale click aquí

DOI

DOI [10.5281/zenodo.10867146](https://doi.org/10.5281/zenodo.10867146)

Desastres e Impactos Económicos

Miguel Ángel Morales Collazos
mmorales@sobrerriesgos.com

Gerente Técnico y Consultor en Ingeniería aplicada a la Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en SOBRIERIESGOS. Ex Becario JICA de los cursos: -"Disaster Risk Management Technology ok Volcanic Eruption, Landslides and Debris Flows" con JICA y la Universidad de Iwate, en 2011 y "I Curso Internacional de Evaluación Rápida de la Seguridad Estructural de Edificaciones Postdesastre" con JICA-AGCID y MOP en marco del programa Kizuna en el año 2015 en Chile.

Resumen

Los desastres generan cuantiosas pérdidas económicas, por lo que al reportar sus impactos se indica antes que todo el monto aproximado en dinero que representa la devastación producida, cifra que representan el valor de las estructuras, elementos de las líneas vitales, bienes y actividades severamente afectadas por el evento adverso, y a la cual se le añade la cantidad que representarán las acciones de reconstrucción y rehabilitación, más lo requerido para la reactivación económica del área afectada. Los daños ocasionados por un desastre dificultan el despliegue de la asistencia humanitaria primaria y secundaria a la población, y constituyen una brecha que retrograda el desarrollo y progreso de las comunidades receptoras de la catástrofe ya que inciden de manera determinante en la contracción del Producto Interno Bruto.

Los efectos de los desastres se concentran en impactos macroeconómicos, entendiendo que estos producirán cambios severos en los flujos de capital de la región afectada, permeando directa e indirectamente hacia las regiones vinculadas con el territorio donde ocurrió el evento. Las capacidades de recuperación de una comunidad, región o país, están directamente determinadas con las

políticas de previsión ante contingencias, diversificación de la economía, políticas que estimulen la transferencia del riesgo, y de la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la reducción de los escenarios de riesgo de desastre y la asistencia ante los eventos adversos.

Palabras Clave: Desastres, Impactos Económicos, Líneas Vitales, Recuperación, Gestión de Riesgos, Rendición de cuentas.

Abstract

Disasters generate large economic losses, so when reporting their impacts, the approximate amount in money that represents the devastation produced is indicated first, as a figure that represents the value of the structures, lifeline elements, assets, and activities severely affected. For the adverse event, and to which is added the amount that the reconstruction and rehabilitation actions will represent, plus what is required for the economic reactivation of the affected area. The damage caused by a disaster hinders the deployment of primary and secondary humanitarian assistance to the population, becoming a gap that retrogrades the development and progress of the communities receiving the catastrophe since it has a decisive impact on the contraction of the Gross Domestic Product.

The effects of disasters are concentrated in macroeconomic impacts, understanding that these will produce severe changes in the capital flows of the affected region, permeating directly and indirectly to the regions linked to the territory where the event occurred. The recovery capacities of a community, region, or country are directly determined by policies to anticipate contingencies, diversification of the economy, policies that stimulate risk transfer, and transparency in the management of resources destined for reduction of disaster risk scenarios and assistance in the event of adverse events.

Keywords: Disasters, Economic Impacts, Lifelines, Recovery, Risk Management, Accountability

Relación entre desastres e impactos económicos

Entre las consecuencias de la ocurrencia de un desastre tienen las pérdidas asociadas a los daños un lugar protagónico y de mayor duración, puesto que regularmente son dañadas vías, edificaciones y líneas de servicio, que dificultan tanto el despliegue de la asistencia humanitaria como la recuperación económica de la región afectada, ya que las actividades productivas de las cuales depende la población para su subsistencia son impactadas también, siendo las Líneas vitales urbanas y rurales fuertemente afectadas por su alta exposición.

Según describe FEMA (2023) "Cuando una línea vital se ve afectada por un desastre, los sobrevivientes pueden experimentar interrupciones que reducen su capacidad para recibir servicios críticos y recuperarse de los efectos del incidente. Estos impactos vitales se evalúan y abordan en función del impacto general en la comunidad, también conocido como Impacto Comunitario".

Las pérdidas que usualmente se expresan en millones de dólares, se estiman en las evaluaciones de impacto, sobre los daños directos y los efectos macroeconómicos sobre lo que se deja de percibir por la interrupción de las actividades económicas, más lo que representan los trabajos de reconstrucción, restitución y/o indemnización por los daños producidos (es más difícil estimar los efectos microeconómicos). "Un impacto macroeconómico es definido como las consecuencias de la destrucción estimada de infraestructuras y de los cambios en los flujos económicos causada por un desastre en el desarrollo general de una economía" (UNDP, 2012).

Muchos países, se recuperan luego de los desastres, por la baja frecuencia que regularmente tienen, por haber destinado fondos especiales para situaciones de contingencia y promovido la transferencia de riesgos a través de seguros contra daños y pérdidas totales en inmuebles con lo que

reducen los capitales que posteriormente deben conducir para la asistencia de la población.

Otros países no toman previsiones al respecto, y aquellos con economías frágiles o inestables, requieren de la asistencia internacional a través de fondos especiales para poder asistir tempranamente las necesidades de los afectados. Radica aquí la importancia de la inversión en políticas y acciones de prevención, continuamente desestimados sobre los recursos destinados a la respuesta (no dejan de ser importantes y también requieren de planificación). Otro tema corresponde a lo que se hace en ocasiones con los recursos que se perciben y destinan para la atención de los desastres, pues no son pocas las veces en que los mismos se han manejado sin transparencia, sin rendición de cuentas y de forma corrupta.

Debe entenderse las recesiones económicas, incluidas las producidas por los desastres, son fuertes limitaciones al desarrollo económico, lo cual podemos entender al ver como el PIB es afectado en el corto plazo. El dinero que no se invierte en construir ciudades más seguras resulta menor que el que se requiere para las labores de reconstrucción y recuperación de la normalidad de todas las actividades de la población luego de un desastre.

Según señala Rodrigo Valdés, ex Ministro de Economía e investigador del CIGIDEN (Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres) sobre cifras reportadas del Banco Central de Chile, “el terremoto de 2010 destruyó el 3% del capital social del país (alrededor del 10% del PIB)”; situación para la cual este investigador propuso como indicador de las afectaciones las recaudaciones del IVA local (Impuesto al Valor Agregado), que según se vio en las regiones afectadas por este desastre se redujo hasta en un 20% menos.

Los impactos económicos pueden darse en territorios fuera del lugar donde aconteció el desastre, como efectos indirectos o colaterales, tal es el caso de lo ocurrido con el Huracán Katrina que, si bien afectó principalmente a Nueva Orleans, Louisiana, Mississippi y Alabama en los Estados Unidos en el año 2005, tuvo repercusiones en América Latina a corto plazo, según se describe en el Boletín 231 de la CEPAL (2005), a partir de una proyección realizada para la época de la demanda de exportaciones de América Latina a Estados Unidos “...el menor crecimiento de este último implicaría una disminución de 0,2% del total proyectado de las exportaciones de bienes y servicios de la región a los Estados Unidos, lo que se traduciría en la pérdida de media décima

Figura 1. El terremoto de Chile de febrero 2010 (Mw 8.8) fue un evento tsunamigénico que dejó un saldo de 525 personas fallecidas y un costo económico de unos 30.000 millones de dólares aproximadamente. Fuente de la foto: EFE.

en la tasa de crecimiento del producto interno bruto de América Latina”, lo cual se asocia a la afectación de la infraestructura portuaria de Estados Unidos debida al paso del huracán.

Según denota la CEPAL (1991), los efectos secundarios debidos a un desastre marcan el efecto de este en el comportamiento de las principales variables macroeconómicas, señalando que “...estos últimos efectos reflejan las repercusiones de los daños directos e indirectos, por lo que no deben agregarse a aquellos”. Lo expuesto resalta la necesidad de diferenciar los efectos tanto por su ámbito de ocurrencia, como por el tipo de impacto y su temporalidad. Los efectos secundarios de mayor relevancia del fenómeno natural son los que se proyectan sobre el nivel y tasa de crecimiento del producto interno bruto global y sectorial; sobre el balance comercial — tanto por los cambios que se proyectan en exportaciones, turismo y servicios como en su contrapartida de importaciones y pago por servicios externos, etc.; sobre el nivel de endeudamiento y de las reservas monetarias; y sobre las finanzas públicas y la inversión bruta. Dependiendo de las características del desastre, suele ser también pertinente estimar los efectos secundarios sobre el proceso inflacionario, el nivel de empleo y el ingreso familiar.

La mejor estrategia para reducir la posibilidad de sufrir impactos en la economía se centra en la implementación de la gestión de riesgos de forma transversal a todos los procesos inherentes al desarrollo del territorio, esto implica la diversificación de la economía (los países monoprodutores son más sensibles a ser afectados de manera más severa por los desastres), la optimización de la seguridad estructural-operacional de edificaciones y sistemas pertenecientes a líneas vitales, la generación de políticas públicas orientadas hacia la prevención, el fomento de la transferencia de riesgos de la población y las industrias a empresas aseguradoras y la preparación logística e institucional para responder a eventos adversos, o instrumentos como la “Facilidad de seguros contra riesgos catastróficos en el Caribe

(CCRIF) entre otras acciones.

La reactivación económica debe ser prioridad en los esfuerzos de asistencia a la población afectada por la ocurrencia de un desastre.

La rendición de cuentas y la transparencia

en el manejo de recursos económicos y bienes destinados a la asistencia de la población afectada por un desastre debe ser una política profundamente asumida por los gobiernos y los actores que participan de las acciones humanitarias luego de producida la catástrofe.

El IVA local puede usarse como medida o indicador del grado de afectación a las economías locales en el corto plazo, en sitios donde han acontecido desastres. Los impactos económicos pueden transmitirse a regiones fuera del lugar de ocurrencia de un desastre, debido a las relaciones de intercambio comercial entre países, y su dependencia económica a este.

Los desastres son eventos generadores de cambios e interrupciones abruptas en las sociedades y sus economías, pero pueden ser oportunidades para producir la movilización necesaria hacia la construcción de ciudades más seguras y preparadas, con fortalezas que brinden un mejor futuro de progreso y prosperidad para la ciudadanía.

Referencias bibliográficas

BITRAN, D (2012). El impacto de los desastres naturales en la economía. Recuperado de: <http://www.eird.org/estrategias/pdf/spa/doc2194/doc2194-contenido.pdf>

CEPAL (2005). El huracán Katrina y sus impactos en América Latina. Boletín Edición No. 231.
CEPAL (1991). Manual para la estimación de los efectos socioeconómicos de los desastres naturales. Naciones Unidas. Chile.

CIGIDEN (sf). Actividad económica de municipios decayó de forma persistente después del terremoto y tsunami de 2010. Recuperado de: <https://www.cigiden.cl/actividad-economica-de-municipios-decayo-de-forma-persistente-despues-del-terremoto-y-tsunami-de-2010/>

FEMA (2023). Community Lifelines Implementation Toolkit. Comprehensive information and resources for implementing Lifelines during incident response. V2.1.

MERS (2013). Normas Mínimas para la Recuperación Económica. Segunda Edición. Recuperado de: http://www.seepnetwork.org/filebin/pdf/resources/MERS_Spanish.pdf

UNDP (2012). El impacto macroeconómico de los desastres. Recuperado de: <http://www.bo.undp.org/content/dam/bolivia/docs/undp-bo-Impacto-macroeconomico.pdf>

Forjando un futuro más Resiliente ante Desastres: La conexión entre Japón, Latinoamérica y El Caribe

2024

DOI

DOI [10.5281/zenodo.10867146](https://doi.org/10.5281/zenodo.10867146)

